

UNIVERSIDAD DE LAS TUNAS

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS

DIRECCIÓN DE HISTORIA Y MARXISMO-LENINISMO

TRATAMIENTO A LA RACIALIDAD COMO CONTENIDO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE DE LA HISTORIA DE CUBA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE GESTIÓN
SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO

Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación

YUDENIA ARIAS DAVID

LAS TUNAS

2022

UNIVERSIDAD DE LAS TUNAS
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS
DIRECCIÓN DE HISTORIA Y MARXISMO-LENINISMO

TRATAMIENTO A LA RACIALIDAD COMO CONTENIDO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE DE LA HISTORIA DE CUBA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE GESTIÓN
SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO

Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación

Autor: M. Sc. Yudenia Arias David

Tutores: Prof. Tit., Lic. Aleida Best Rivero, Dr. C.

Prof. Asistente. Lic. Manuel Sánchez Rojas, Dr. C.

LAS TUNAS

2022

AGRADECIMIENTOS

A: mis tutores, Aleida y Manuel por sus horas, días y hasta por sus noches compartiendo saberes. Por su entrega desinteresada e incondicional. Por la confianza en que podía alcanzar la meta.

A mis compañeros del departamento por sus buenas energías, por su cariño.

A todas las manos extendidas que para mí significan Marcos, Botello, Mariagne, Luisa, Guille, Eliza, Elizabeth, Carlos Alberto, Zahira, Mildred, Yamila, Danis y, de manera especial, al Doctor José Ignacio a quien desde el pregrado guió nuestros pasos y confió en que saldría adelante. Gracias, mil gracias. A todos ellos, mi eterna gratitud.

DEDICATORIA

A mis padres, Fredesvinda y Arnaldo,

Que sin ellos no hubiese logrado una meta más en mi vida profesional. Mamá, gracias por estar a mi lado en esta etapa de mi posgrado, por tu apoyo moral y entusiasmo que me brindaste para seguir adelante en mis propósitos. Papá (q.e.p.d) por el tiempo que estuviste conmigo, compartiendo tus experiencias, conocimientos, y consejos, por tu amor, gracias.

A mi hija, mi regalo más preciado, quien me impulsa para seguir por los difíciles caminos de la vida.

A mi esposo por su comprensión, ayuda incondicional y noches de desvelo. Por la atención a mi familia cuando 24 horas no eran suficientes. Gracias, por tus abrazos, por estar siempre para mí.

A mi familia, en especial a mi hermana y sobrinos por su preocupación constante, por el cálido abrazo cuando creía que no quedaban fuerzas.

A la memoria de mi amigo y hermano entrañable Roberto Fernández Naranjo a quien la muerte nos arrebató de golpe. Donde esté sabrá que él inició la obra que hoy se culmina, gracias desde el fondo de mi corazón, no se pueden acometer grandes empresas, si no se cuenta con grandes amigos, esos que están y estarán siempre en nuestros corazones.

SÍNTESIS

La investigación pertenece al proyecto Desafío, dinámicas y nuevas prácticas en la labor político ideológico y para el perfeccionamiento de la didáctica del Marxismo Leninismo y la Historia de Cuba en la Universidad de Las Tunas. Responde al problema relacionado con las insuficiencias en el tratamiento didáctico de la racialidad como contenido en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba, en la formación del profesional de la carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo. Su objetivo es elaborar una concepción didáctica de la racialidad y la metodología para su tratamiento. La concepción didáctica está sustentada en un sistema de ideas que comprende conocimientos en los que se integran las manifestaciones de la racialidad para develar su carácter transversal e interdisciplinario, habilidades y valores, en relación con los demás componentes del proceso de enseñanza aprendizaje. La metodología está concebida en etapas y fases que reflejan los procedimientos didácticos para la apropiación de la racialidad como contenido. Finalmente, describe la implementación de la propuesta en el grupo de tercer año de la carrera de Gestión Sociocultural para el desarrollo de la Universidad de Las Tunas, y expresa la valoración de los resultados, a partir de la triangulación de métodos, teorías y técnicas de investigación que fueron empleados, para entender y comprender la racialidad como contenido en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la Educación Superior.

ÍNDICE

	Págs.
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA RACIALIDAD COMO CONTENIDO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA HISTORIA DE CUBA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE LA CARRERA GESTIÓN SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO.....	11
1.1 Estudio histórico tendencial de la racialidad como contenido del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la formación del profesional de GSPD.....	11
1.2 Un acercamiento teórico de la racialidad y su importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la formación del profesional de la carrera GSPD.....	20
1.3. Fundamentos teóricos de la racialidad como contenido en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la formación del profesional de la carrera GSPD.....	25
1.4. Caracterización del estado actual de la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en el tercer año de la carrera GSPD.....	37

CAPÍTULO 2	CONCEPCIÓN DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DE LA RACIALIDAD COMO CONTENIDO TRANSVERSAL E INTERDISCIPLINARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA HISTORIA DE CUBA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE LA CARRERA GSPD.....	45
	2.1. Concepción didáctica, premisas y argumentos.....	45
	2.2. Metodología para el tratamiento didáctico de la racialidad como contenido en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba.....	74
CAPÍTULO 3	VALORACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DE LA RACIALIDAD COMO CONTENIDO TRANSVERSAL E INTERDISCIPLINARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA HISTORIA DE CUBA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE LA CARRERA GSPD.....	81
	3.1. Resultados de los talleres de opinión crítica y construcción colectiva	81
	3.2. Valoración de la implementación de la metodología para el tratamiento de la racialidad como contenido en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba.....	85
CONCLUSIONES	117
RECOMENDACIONES	119
BIBLIOGRAFÍA		

ANEXOS

INTRODUCCIÓN

La Educación Superior en Cuba tiene como finalidad la formación integral de los profesionales para lograr una sociedad más justa y participativa. Estas exigencias se respaldan en la política del Gobierno y el Estado cubanos, en los que se resalta la necesidad de enfrentar los prejuicios y discriminaciones por color de la piel, género, creencias religiosas, orientación sexual, origen territorial y otros. De manera específica, se presta especial atención al enfrentamiento a la discriminación racial para erradicar los rezagos del pasado, construir el presente y proyectar el futuro (PCC, 2012,2017, 2021; Constitución de la República, 2019; Programa Nacional contra el racismo y la discriminación racial, 2019).

La Historia, como ciencia, evidencia un tránsito de una historia económica, política y social a una mayor conceptualización de la historia total como punto de partida para favorecer, en mayor medida, la integración de lo sociocultural (Montero, 2019). Así, se reconoce que también los estudios históricos muestran una variedad de tópicos que, deben ser tenidos en cuenta en relación con la racialidad, categoría en la que se ha profundizado en los estudios históricos, sociológicos y antropológicos (De la Fuente, 2014; Fernández, 2014; Portuondo, 2014; Romay, 2015; Montero, 2019).

En este sentido, el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba debe ofrecer tratamiento a la racialidad para comprender su evolución histórica social, comprender el presente y proyectar una concepción de futuro sin estereotipos raciales, manifestaciones de racismo, actitudes negativas, ni desigualdades sociales, a partir de una educación histórica, desde, durante y para la vida, que posibilite la transformación social (Arteaga, 2020; Reyes, 2020).

Por esta razón, es preciso develar el papel de los hombres y las mujeres en la historia inmersos en sus relaciones sociales y en determinadas circunstancias. Su papel no solo descriptivo, sino su acercamiento cada vez más a los argumentos y explicaciones necesarias y pertinentes que develan su carácter de

ciencia. Su estudio posibilita que los seres humanos se apropien de la cultura como expresión creadora en su devenir histórico social, para que actúen como agentes de cambios en una sociedad que debe estar marcada por la igualdad y la justicia social.

Para cumplir estas finalidades, el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la Educación Superior desempeña un papel fundamental. La necesidad de los conocimientos, habilidades y valores constituye un reto constante si se pretende la formación integral de los estudiantes, sobre todo, para resignificar el contenido histórico en función del tratamiento didáctico a la racialidad como contenido.

En tal sentido, es conveniente profundizar en la racialidad como una categoría que no está intencionada a partir de la existencia o no de las razas, sino para develar desde el estudio de los hechos, procesos, fenómenos y personalidades históricas, la persistencia de manifestaciones de racismo arraigada en la cultura científica y popular. La comprensión del pasado, posibilita comprender las causas y sus huellas en el presente, muchas veces desde un neoracismo disimulado, para hipotetizar sobre la sociedad futura a partir de las transformaciones que se necesitan.

La experiencia profesional de 19 años en la docencia, la observación de actividades docentes y extra docentes, el intercambio con profesores y estudiantes, así como el estudio de productos del proceso pedagógico, permitió determinar las siguientes manifestaciones:

En los profesores:

- Reproducen manifestaciones racistas por desconocimiento, simulación y arraigo de la cultura tradicional.
- Centran su atención en la selección y secuenciación de conocimientos económicos, políticos y sociales, con limitado tratamiento a la racialidad a partir del objeto de estudio.

- Se ponderan tareas reproductivas, en detrimento de aquellas que propician la autonomía del estudiante para la integración de los contenidos del currículo.

En los estudiantes:

- Limitado conocimiento de las manifestaciones de la racialidad para el estudio de la historia y para comprender cuándo asumen posiciones discriminatorias.
- Insuficiente dominio de las habilidades de trabajo con las fuentes que les permiten profundizar en el contenido de la racialidad.
- Evidencian manifestaciones de rechazo al color negro de la piel, estereotipos raciales, así como los elementos simbólicos al efecto.

Todo ello revela una contradicción entre las aspiraciones contenidas en el modelo de formación del profesional de la carrera de Gestión Sociocultural para el desarrollo que precisa la apropiación de hechos, fenómenos, procesos y personalidades al estudiar la Historia de Cuba, y el insuficiente tratamiento didáctico de la racialidad como contenido, cuestión que limita la preparación profesional y humanista de los estudiantes.

Son varios autores que tratan el problema de la racialidad. Según Ortiz (2011) se puede apreciar lo antropológico desde la cultura; Moreno (2014), la presencia de africanos en el complejo azucarero; Guanche (2009, 2011, 2020), acerca de los componentes étnicos; Barcia (2004), la esclavitud y las estructuras sociales Martínez (2018); Morales (2012, 2021), lo analiza desde la necesidad de su tratamiento en la educación y el carácter histórico del racismo; Zabala (2020, 2021) centra su atención en las desigualdades; en sentido general, se han ocupado de resaltar la contribución de la cultura africana al desarrollo social y cultural, al revelar el contenido racial desde esta perspectiva.

Por su parte, De la Fuente (2014) analiza la política cultural, el mercado de trabajo, la educación y la movilidad social, una nueva Cuba, el Estado y la igualdad social como elementos a tener en cuenta para el análisis de la racialidad; García (2015) enfatiza en la actuación del sector negro, sus rebeldías y participación en el devenir histórico cubano. Asimismo, Estévez, Castro y Portuondo (2011) centran su atención en el movimiento de los independientes de color, y Portuondo (2014) valora la diversidad del Caribe mediante la inmigración forzada de la trata.

Otros autores como Romay (2012,2015) connota la dimensión subjetiva de las relaciones de dominio, la traumática experiencia de la esclavitud y su impacto de las prácticas culturales en el imaginario social; Colón (2015) acota el racismo desde la violencia de género y sus secuelas. De igual modo, un estudio más global se precisa en Morales (2011) al referir las causas de la racialidad en el colonialismo, pero también su presencia en la sociedad cubana actual, muestra un modelo de análisis desde la teoría historiográfica con variables para su periodización en el cual analiza categorías como miedo, racismo, colonización, prejuicios y esclavitud entre otros que se tienen en cuenta en esta investigación.

También se reconoce la investigación de Arandía (2016) que refiere la necesidad de desmontar el racismo como parte de una herencia cultural, y Manzano (2017) trata la identidad filosófica de la racialidad, su relación con diferentes posicionamientos filosóficos que inciden de manera positiva y negativa en la racialidad. Desde esta lógica, Cuba (2019) propone políticas de la equidad racial desde el contexto cubano actual, cuestión que en correspondencia con la política social cubana demanda profundizar en aspectos teóricos para la enseñanza de la Historia de Cuba.

La Didáctica de la Historia comprende un cuerpo teórico y metodológico consolidado para los diferentes niveles educativos, cuestión de la que se nutre su particularidad en la Educación Superior, aunque está

sujeta a cambios que posibilitan su perfeccionamiento y demanda estudios desde la Educación Superior (Álvarez, 1978, 1998, 2006).

Sobre esa base se precisa la Didáctica de la Historia Social Integral en la que se destacan investigadores como Reyes (1999, 2017, 2018, 2020); Quintero (2007); Jevey (2007, 2016); Guerra (2007); Infante (2008); Infante y Reyes (2019); Fernández (2009, 2019); Rojas (2013); López (2013); Tamayo (2014); Caballero (2015); Reyes (2015, 2020); Molina (2016); Sánchez (2019); Concepción (2020); Pérez (2021) quienes profundizan en la selección y secuenciación de contenidos como la historia familiar, comunitaria, el medio ambiente, oficios, profesiones, el papel de la mujer, la temporalidad y espacialidad, la marginalidad, cultura de paz, las fuentes orales y niñez, así como en los procedimientos de una metodología productiva que pone al estudiante como protagonista social y reconoce la función directiva del profesor.

También se reconocen los aportes direccionados por Palomo (2001); Palomo y González (2014,2016) al estudio del hombre común y el patrimonio, así como las fuentes históricas. Milia (2013) centra su atención en el estudio de la historia local desde la historia social. Por su parte, Romero (2010), Petaxi y Romero (2017) dirigen su atención al pensamiento histórico desde la utilización del modo de razonar histórico, Santana (2021) propone esta categoría desde la integración del contenido de las ciencias sociales en la carrera de Marxismo Leninismo e Historia, aunque la racialidad es menos tratada desde el punto de vista teórico y práctico.

Las manifestaciones y el estudio epistémico realizado posibilitaron corroborar en la práctica y en la teoría insuficiencias relacionadas con el tratamiento didáctico a la racialidad, por la limitada preparación teórica y metodológica de los profesores, para lograr el perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la formación del profesional de la carrera Gestión Sociocultural para el desarrollo.

Al analizar la brecha epistemológica se declara como problema científico: el insuficiente tratamiento didáctico a la racialidad como contenido en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la formación del profesional de la carrera Gestión Sociocultural para el desarrollo, limita su desempeño profesional.

El objeto de esta investigación lo constituye el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la formación del profesional de la carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo. El objetivo se concreta en la elaboración de una metodología sustentada en la concepción didáctica de la racialidad como contenido en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba. A la vez, acota como campo de acción el tratamiento didáctico de la racialidad como contenido. La investigación está dirigida a perfeccionar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la formación del profesional de la carrera Gestión Sociocultural para el desarrollo (GSPD) y forma parte del proyecto de investigación Desafíos y nuevas prácticas del trabajo político ideológico, para el perfeccionamiento del Marxismo Leninismo y la Historia de Cuba en la Universidad de Las Tunas.

En esta investigación se precisa como idea a defender que la racialidad constituye un contenido transversal e interdisciplinario, que comprende manifestaciones como discriminación, prejuicios, estereotipos, marginalidad y exclusión social integradas al estudio de los hechos, fenómenos, procesos y personalidades históricas, en relación con las habilidades y valores en los que se jerarquiza la equidad, tolerancia y justicia social, cuestión que resignifica el contenido histórico desde la interrelación de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba.

Para resolver el problema planteado en la investigación se desarrollaron las siguientes tareas científicas:

1. Caracterizar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la formación del profesional de la carrera GSPD, con énfasis en el tratamiento de la racialidad como contenido.

2. Fundamentar epistemológicamente el tratamiento de la racialidad como contenido en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la formación del profesional de la carrera GSPD.
3. Caracterizar el estado actual del tratamiento didáctico de la racialidad por parte de los docentes, y su conocimiento en los estudiantes de la carrera GSPD en la Universidad de las Tunas.
4. Elaborar la concepción didáctica de la racialidad como contenido en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la formación del profesional de la carrera GSPD.
5. Elaborar una metodología para el tratamiento de la racialidad como contenido en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la formación del profesional de la carrera GSPD.
6. Valorar la implementación de la metodología para el tratamiento de la racialidad como contenido en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la formación del profesional de la carrera GSPD.

Durante la investigación se asume la concepción dialéctico-materialista como método general que posibilita seguir la lógica de la investigación y la utilización de métodos más específicos de nivel teórico y práctico para cada una de las tareas científicas.

En el nivel teórico:

Análisis y crítica de fuentes: para revelar los aspectos esenciales de las fuentes utilizadas en el proceso investigativo. Al asumir este método se utilizó como procedimientos presentes durante cada tarea: a) el análisis-síntesis, b) la inducción-deducción y c) el histórico-lógico, aunque este último tiene una mayor jerarquía en el estudio histórico tendencial. De manera específica, estos procedimientos posibilitaron comprender los antecedentes del problema, para ofrecer la argumentación teórica y revelar la carencia de la investigación, y de esta forma, determinar las premisas esenciales de la racialidad como contenido, para luego modelar la concepción didáctica y la metodología para su tratamiento didáctico.

Enfoque de sistema: para revelar la lógica entre las tareas de la investigación, las relaciones entre las ideas de la concepción y la argumentación de sus regularidades didácticas. También se utilizó la Modelación que como método contribuyó a la determinación de las principales relaciones que se establecen entre las ideas de la concepción didáctica de racialidad, así como en la elaboración de los procedimientos de la metodología y su concreción en tareas didácticas que favorecen el desarrollo de los estudiantes.

Hermenéutico dialéctico: se utiliza para comprender, explicar e interpretar la interrelación sistémica entre los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador de la Historia de Cuba, en la formación del profesional de la carrera Gestión Sociocultural para el desarrollo y la racialidad como parte de sus contenidos. De igual modo, permitió delimitar las principales ideas de la concepción para integrar las manifestaciones de la racialidad al estudio de los hechos, fenómenos, procesos y personalidades históricas, así como en la delimitación de su relación con los procedimientos de la metodología para su tratamiento didáctico.

En el nivel empírico:

Observación participante: se utilizó para la determinación del problema, durante y después de la implementación de la metodología para el tratamiento didáctico de la racialidad como contenido. Relacionado con este método, se acude al diario del investigador principal, que permitió realizar las anotaciones de los aspectos significativos durante la capacitación y preparación de los docentes para implementar la metodología, así como en la valoración de los resultados que se lograron con esta investigación.

Entrevista en profundidad: realizada al director de Marxismo y al jefe de la disciplina Historia de Cuba, para constatar el tratamiento didáctico de la racialidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de

Cuba en la formación del profesional de la carrera GSPD.

Encuesta: permitió conocer el nivel de conocimientos de los estudiantes y docentes acerca de la racialidad.

Como procedimiento metodológico se utilizó la triangulación de datos y teorías, que estuvo relacionado con los demás métodos empíricos.

Estudio de productos del proceso pedagógico: permitió valorar las tareas didácticas para el tratamiento de la racialidad, la revisión de seminarios, estudios independientes, así como las evaluaciones otorgadas a los estudiantes y el expediente de la asignatura.

Talleres de opinión crítica y construcción colectiva: permitieron socializar, perfeccionar y enriquecer la concepción didáctica y la metodología para el tratamiento didáctico de la racialidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la formación del profesional de la carrera GSP. Estos logros pudieron ser alcanzables a partir de la valoración de los profesores de la Dirección de Marxismo-Leninismo e Historia de la Universidad de Las Tunas (prestación de servicios).

Como enfoque de la pesquisa, se asume la investigación-acción-participativa, para promover un trabajo colectivo entre los profesores de Historia de Cuba quienes se implicaron en la búsqueda de soluciones y contribuyeron a la implementación de la metodología. De esta forma, el equipo de investigación conformado por los profesores del colectivo de Historia de Cuba y la subdirectora de Marxismo, para la prestación de servicios, contribuyó a la socialización de los resultados no solo para la carrera propuesta, sino que constituyó un impacto en la Didáctica de la Historia en la Educación Superior.

La contribución a la teoría radica en que la argumentación de una concepción didáctica de la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la formación del profesional de la carrera GSPD posibilita la resignificación de lo que se enseña y aprende de Historia para vivir y convivir en sociedad al jerarquizar la equidad, tolerancia y justicia social.

La novedad científica de la investigación se concreta en jerarquizar la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario al integrar manifestaciones tales como discriminación, prejuicios, estereotipos, marginalidad y exclusión social para resignificar el contenido histórico al estudiar los hechos, fenómenos, procesos y personalidades históricas en su evolución histórica, mediante la investigación, el diálogo problémico y las reflexiones hipotéticas como parte de los contenidos históricos que se estudian en cada unidad temática, pero también a partir del análisis interdisciplinario de las diferentes ciencias sociales para suscitar cambios significativos en los estudiantes y en las estructuras sociales de las que forman parte, sobre la base de la equidad, tolerancia y justicia social, cuestión que impacta en el pensar, sentir y actuar de los seres humanos.

El aporte práctico lo constituye la metodología para el tratamiento de la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la formación del profesional de la carrera GSPD.

La memoria escrita está estructurada por la introducción como sinopsis de la investigación con su diseño teórico y metodológico, consta de tres capítulos organizados por epígrafes sobre la base de la interrelación teórica-práctica y sus conclusiones parciales que, a la vez, posibilitaron la argumentación de las conclusiones generales. Además, cuenta con recomendaciones direccionadas a la sistematización metodológica, así como a la propuesta de nuevas investigaciones que deben realizarse. También refleja las referencias bibliográficas utilizadas y los anexos que posibilitan la comprensión de la lógica investigativa.

CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA RACIALIDAD COMO CONTENIDO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA HISTORIA DE CUBA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE LA CARRERA GESTIÓN SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO

CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA RACIALIDAD COMO CONTENIDO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA HISTORIA DE CUBA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE LA CARRERA GESTIÓN SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO

En este capítulo se realiza el estudio histórico tendencial relacionado con la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la formación del profesional de la carrera GSPD. Para ello, se determinaron las peculiaridades de las diferentes etapas que permitieron arribar a las tendencias históricas, así como los fundamentos teóricos, que también contribuyen a develar la carencia teórica de la investigación. En su elaboración se tuvo en cuenta la sistematización de las principales manifestaciones de la racialidad para su relación con los contenidos históricos y se ofrece la caracterización del estado inicial de la racialidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba, cuestión que posibilitó corroborar en la práctica el problema científico determinado.

1.1 Estudio histórico tendencial de la racialidad como contenido del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la formación del profesional de GSPD

Para realizar el estudio histórico tendencial se utilizaron los principales documentos emitidos por el Ministerio de Educación Superior, sobre todo, las resoluciones, planes de estudio, los diferentes Modelos del Profesional, los programas de las disciplinas con sus orientaciones metodológicas, así como bibliografía básica y de consulta. Además, se analizaron las principales investigaciones referidas al proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en distintos niveles educativos y su impacto en la Educación Superior.

El análisis de las fuentes consultadas se realizó a partir de los siguientes indicadores: a) características del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba, b) selección y secuenciación de aspectos relacionados con la racialidad y c) metodología desplegada por profesores y estudiantes para enseñar y aprender la racialidad como contenido. Estos indicadores son el resultado de la sistematización teórica que responden a un criterio de periodización signado por el tratamiento de la racialidad como contenido, cuestión que permitió la determinación de dos etapas:

La primera etapa comprende de 1998 al 2013, parte de la selección y secuenciación de algunos aspectos relacionados con la racialidad en algunas temáticas, aunque más bien predominaba la espontaneidad del profesor sobre la base de las potencialidades del modelo de formación del profesional. Cierra la etapa, el desarrollo de investigaciones pedagógicas en la cual se argumentó la relación de los contenidos históricos para la formación del profesional de la carrera Estudios Socioculturales (actualmente GSPD), aunque faltaba una mayor intencionalidad al interrelacionar las principales manifestaciones que integran la racialidad.

La segunda abarca del 2013 al 2021, centrada en el análisis de los contenidos históricos como parte de la formación profesional de los estudiantes de la carrera Estudios Socioculturales y culmina con un retroceso en el tratamiento de la racialidad en los tópicos del programa, cuestión que limita la argumentación teórica y metodológica de la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario, a partir de las potencialidades de los contenidos históricos y sociales que se estudian en la actual carrera GSPD.

Según refiere Grave de Peralta (2013) como antecedentes del estudio histórico en el ámbito internacional se remontan las experiencias del Centro de Estudios Culturales fundado a mediados del siglo XX en Inglaterra como reflejo de la ruptura de algunos sectores sociales. De ahí que se profundizara en la teoría y metodología de la cultura para promover valores asociados a los sectores desplazados hasta su impacto

en Estados Unidos y América Latina. En el caso específico de Cuba, con el triunfo de la Revolución en 1959, el trabajo social y cultural constituyó una prioridad, aunque centrado en las necesidades inmediatas sin una adecuada integración. Por lo que a partir de la década del noventa debido a las circunstancias del periodo especial se insistió en la formación de valores y en la necesidad de profundizar en los estudios culturales y humanísticos (Hernández, 2010; Grave de Peralta, 2013).

Primera etapa (1998-2013): limitado tratamiento de la racialidad por parte de los profesores de Historia.

La primera etapa del estudio histórico inicia en el año 1998 con el surgimiento de la Licenciatura en Estudios Socioculturales en la Universidad de Cienfuegos de manera experimental. Según Grave de Peralta (2013) en el curso escolar 2000–2001 la carrera se extendió a los Centros Universitarios de Guantánamo, Holguín, Granma, Ciego de Ávila y, luego, en el curso 2001-2002 se instauró en el Centro Universitario de Las Tunas, dada la necesidad de formar profesionales en ciencias sociales.

La Historia de Cuba correspondía a la disciplina Historia y Cultura Cubana en el plan de estudios C con un total de 120 horas clases distribuidas en Historia de Cuba I y II. En el programa general de la disciplina existían varios espacios que posibilitaban el tratamiento a la racialidad, uno de ellos estaba centrado en el proceso de formación de la nación y la nacionalidad cubanas, con énfasis en los contenidos que revelan la conformación del criollo a partir de lo aportado por sus diferentes componentes: aborigen, esclavo, africano, así como europeos. Con el surgimiento del plan de estudios D, la Historia formó parte de la disciplina Historia y Pensamiento Cultural con un total de 48 horas clases distribuidas en Historia de Cuba I y II en la que se mantuvo la separación de objetivos instructivos y educativos.

También se apreció el tratamiento a lo concerniente al establecimiento de la esclavitud y su rol en el proceso independentista nacional hasta su posterior abolición y sus aportes como parte del proletariado cubano, el problema social del negro y su reflejo en la narrativa y la ensayística del período, aunque en las

próximas unidades temáticas se pierde la transversalidad con que debe ser tratada la temática de la racialidad en ambos planes de estudio.

Las orientaciones didácticas fueron limitadas en cuanto al problema de la racialidad, se precisaba la necesidad de utilizar seminarios y clases prácticas como formas de organización para desarrollar la independencia de los estudiantes. No obstante, algunos profesores consultaron literaturas relacionadas con la ruta del esclavo que se direccionaban al sistema de enseñanza general, cuestión que evidencia cierta contextualización, pero quedó a la espontaneidad la preparación histórica del claustro.

Los programas de Historia de Cuba se caracterizaban por declarar tareas de investigación relacionadas con lo sociocultural comunitario, que precisaban el vínculo de la historia universal, americana y nacional, aunque no en todas las regiones cubanas se priorizó la necesidad de realizar microinvestigaciones en las que se tuviera en cuenta la racialidad. En esta etapa se rompe la lógica del programa general al no quedar explícito el problema de la esclavitud en el sistema de conocimientos desde la transversalidad, sin dejar de reconocer la espontaneidad de algunos profesores que trabajaron la temática, sobre todo, en algunas provincias con una fuerte tradición de la cultura popular africana.

En gran medida al seleccionar y secuenciar el contenido histórico, el problema de la esclavitud estuvo presente, pero de manera limitada, sin lograr la integración de los principales hechos que marcan pautas para analizar la discriminación racial en las diferentes etapas de la Historia de Cuba. Más bien los elementos fácticos quedaron a la espontaneidad, sin lograr una adecuada secuenciación de aquellos conocimientos lógicos que permitían un análisis esencial de conceptos, regularidades y leyes para promover el desarrollo del pensamiento histórico de los estudiantes y cambios en su modo de actuación.

Todo ello limitó el tratamiento de la racialidad, así como de las formas de discriminación por el color de la piel. En esta investigación se jerarquiza el componente africano, pero no se deja de reconocer que

existieron limitaciones para el tratamiento a este contenido desde otros componentes de la nacionalidad, cuestión que sigue latente hasta nuestros días y será objeto de futuros trabajos investigativos.

Desde la teoría, esta etapa, muestra avances en la Didáctica de la Historia, pues Álvarez (1998) defiende la concepción historia-alumno-sociedad, Romero (1999) aboga por la selección de la historia de la comunidad y Reyes (1999) defiende la historia familiar y comunitaria. Bajo el sello de la escuela de desarrollo integral, se nuclea un grupo de investigaciones direccionadas a temas menos tratados como la historia del hombre común, el medioambiente, los oficios y profesiones, las mujeres y la marginalidad, aunque con menor impacto en la carrera de Estudios Socioculturales a pesar de las potencialidades de la misma (Palomo, 2001; Quintero, 2007; Guerra, 2007; Infante, 2008; Fernández, 2009).

De esta forma, no se aprovechan todas las potencialidades del contenido histórico para la elaboración de las tareas didácticas que contribuyan al tratamiento de la racialidad. De igual modo, no se tienen en cuenta, en su totalidad, las potencialidades de los contenidos socioculturales de la carrera en función de lograr la independencia cognoscitiva de los estudiantes. Si bien como parte de la metodología se argumenta la necesidad de desarrollar la investigación, son limitados los referentes bibliográficos de la asignatura, así como los métodos que debe utilizar el profesor, y existen carencias en el dominio del sistema de habilidades que se debe formar y desarrollar en los estudiantes, solo se hace énfasis a la importancia de realizar seminarios y clases prácticas como formas organizativas.

Por estas razones, los estudiantes en algunas ocasiones reproducen y memorizan el contenido histórico, sin comprender la utilidad personal y social de su aprendizaje y, a la hora de realizar sus investigaciones, les resulta difícil evidenciar la contextualización histórica de la temática sociocultural que investigan. Además, a pesar de recibir contenidos de investigación de las ciencias sociales, presentan dificultades

para localizar, procesar y comunicar la información histórica desde la variedad de fuentes y su interrelación con lo sociocultural.

Independientemente de estas limitaciones, la Didáctica de la Historia continúa abogando por la utilización de métodos productivos, se profundiza en la utilización de variadas fuentes históricas y del conocimiento histórico en los trabajos de Díaz (2000, 2002, 2004, 2009, 2010, 2012) en las preparaciones realizadas para el Sistema Nacional de Educación, pero esta carrera siempre estuvo adscripta al Ministerio de la Educación Superior y solo un profesor preparado podía, desde su experiencia, lograr un tratamiento metodológico adecuado que se acercara al tratamiento de la racialidad.

En esta dirección Grave de Peralta (2013) argumenta una concepción pedagógica para ofrecer tratamiento a los contenidos históricos en relación con las diversas problemáticas socioculturales. Esta concepción marca desde la teoría y la práctica nuevas pautas en el proceso de enseñanza de la Historia. Si bien se sugiere la atención a la marginalidad, no fue su intención explícita asociarla a la racialidad y, en sentido general, se aprecian limitaciones teóricas y metodológicas del profesor en cuanto a las manifestaciones de la discriminación, prejuicios, estereotipos y exclusión social.

Como conclusión parcial de la primera etapa se apreció un proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba marcado por las potencialidades que ofrece el proceso de formación de la nación y la nacionalidad cubanas, el problema social del negro, su papel en el proletariado, aunque se pierde la transversalidad. Por estas razones, se aprecia la selección y secuenciación fragmentada de la racialidad como contenido, así como la limitada preparación de los profesores y el aprendizaje de los estudiantes. De igual modo, existen limitaciones en los métodos, medios y fuentes empleados por los profesores, a pesar de los avances teóricos que existen en la metodología.

Segunda etapa (2013-2021): acercamiento al tratamiento de la racialidad como contenido.

La etapa comenzó con una mayor utilización de los contenidos históricos como núcleo interdisciplinario para la formación del profesional de la carrera Estudios Socioculturales, en la cual se incluye la marginalidad como fenómeno social, cuestión que de manera implícita tributa al tratamiento de la racialidad. Sin embargo, en la enseñanza de la Historia no se aprovechan todas las potencialidades educativas de la Gestión Sociocultural como disciplina principal integradora, para tratar las manifestaciones de la racialidad con un enfoque interdisciplinar.

De manera particular se orientan investigaciones socioculturales que promueven una mayor integración para realizar la contextualización histórica de los aspectos socioculturales del entorno comunitario. De este modo, se aprecia una mayor indagación sociocultural, aunque todavía sin una profundización exhaustiva de los estudios relacionados con el color de la piel, sin que se logre su transversalidad desde los contenidos históricos.

El plan de estudio E de la carrera GSPD, inició en el 2016 y cuenta con un total de 2636 horas clases distribuidas en diez asignaturas. Este asume los aspectos socioculturales que tienen implicaciones individuales y colectivas, significativas en los procesos de transformación social, tales como las identidades, los sentidos de pertenencia, implicación, participación, compromiso, enfrentamiento a los prejuicios, a las visiones sesgadas y asimetrías para mediar en los problemas sociales.

El nuevo plan tiene como peculiaridad que, la Historia de Cuba se ubica como disciplina independiente con un total de 50 horas clases. Se concibe un mayor tratamiento a las etnias en el proceso de formación de la nación y nacionalidad. De manera específica, se incluye el tratamiento a la racialidad de manera explícita, aunque no se ofrecen orientaciones para su concreción en el sistema de conocimientos y, por momentos, se pierde la transversalidad. También continúan limitaciones en la comprensión de la teoría de la

racialidad, aunque la historiografía muestra un acercamiento desde los temas puntuales de la esclavitud en su relación causa-consecuencia-huella (Romay, 2015; Montero 2019; Zabala, 2018, 2021).

Desde Gestión Sociocultural, como disciplina integradora de la carrera, se aprecia la necesidad de tratar la discriminación, los prejuicios, estereotipos, marginalidad y exclusión social, pero no fueron intencionados desde la disciplina Historia de Cuba. Estas manifestaciones y su explicación teórica conceptual deben ser tenida en cuenta para que la racialidad devenga en contenido al estudiar hechos, procesos, fenómenos y personalidades históricas, por tanto, su insuficiente dominio sigue limitando la comprensión de una historia total, con nuevos significados y sentidos. No obstante, se reconoce un mayor protagonismo de los estudiantes al investigar las problemáticas sociales.

En este sentido, la selección y secuenciación de la racialidad como contenido sigue limitada, pues resulta insuficiente el dominio teórico de la racialidad, aunque la naturaleza del contenido histórico posibilita en la praxis establecer algunos nexos, sin un tratamiento integral. Además, se pierde la transversalidad de la racialidad al faltar precisiones teóricas y metodológicas. Si bien el diseño curricular posibilita relaciones interdisciplinarias, resulta oportuno profundizar en la racialidad, y en la práctica el profesor no es consecuente en todos los casos, con las potencialidades del contenido histórico para promover lo interdisciplinario.

De igual manera, se direcciona el trabajo con las habilidades, pues se precisan habilidades de trabajo con las fuentes, de trabajo con las TIC, habilidades comunicativas e investigativas que garantizan la preparación de los estudiantes para su desempeño profesional. También se connotan 16 valores en los que se enfatiza en la justicia y el humanismo. Sin embargo, desde la disciplina principal integradora se reconoce la tolerancia como valor, cuestión que puede ser argumentada e incluida en el estudio de la racialidad como contenido.

Desde la Didáctica de la Historia en esta etapa se aprecia una profundización teórica en cuanto a la utilización de métodos productivos, fuentes y formas, para ofrecer tratamiento didáctico a temas menos tratados. Sin embargo, la disciplina Historia de Cuba para la carrera GSPD enfatiza en la utilización de métodos activos, aunque no se explicitan. Además, se insiste en el trabajo con medios en los cuales se utilicen las tecnologías, y la realización de críticas historiográficas. En cuanto a las formas de organización se explicita la conferencia, pero se recomienda la utilización variada, aunque faltan precisiones metodológicas para el tratamiento de la racialidad.

Solo un profesor con una amplia preparación histórica, cultural y didáctica puede superar las barreras que se presentan en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba, pues no solo se trata de dominar los contenidos históricos, sino se demanda de una especialización en torno a la teoría de la racialidad para su explicación histórica y sociocultural desde la Didáctica de la Historia Social Integral.

La propia concepción limitada del tratamiento a la racialidad, demanda de una metodología con la utilización de los testimonios, las historias de vidas, los métodos biográficos, estudios etnográficos y etnológicos, tal y como acota Pérez (2021) para la Educación Preuniversitaria. En este sentido, el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la carrera de GSPD, ofrece múltiples potencialidades que deben ser aprovechadas por profesores y estudiantes para lograr un tratamiento integral.

Como conclusión parcial de la etapa se aprecia un avance con la inclusión de la marginalidad y la necesidad de ofrecer tratamiento a la racialidad, aunque faltan precisiones acerca de la discriminación, prejuicios, estereotipos, marginalidad y exclusión social como principales manifestaciones para una mejor selección y secuenciación, todavía limitada al estudiar hechos, procesos, fenómenos y personalidades históricas a partir de la variedad de métodos, fuentes y formas que susciten la investigación de los estudiantes como agentes de cambio en el contexto sociocultural. Todo ello muestra limitaciones en el

aprendizaje de los estudiantes, con tendencia reproductiva a pesar de las potencialidades del currículo de esta especialidad, debido a las carencias didácticas que se presentan para la estructuración teórica y metodológica.

El estudio histórico posibilitó arribar a las siguientes tendencias del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la formación del profesional de la carrera GSPD, a partir de las potencialidades de los contenidos históricos y su relación con otras disciplinas para ofrecer tratamiento a la racialidad como contenido:

1. Desde un proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia con tendencia a la reproducción y memorización de los contenidos históricos, con mayor protagonismo de los profesores en detrimento del estudiante, se transita a un proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador, que reconoce el papel protagónico de los estudiantes, hasta develar mayor independencia en el estudio de las problemáticas sociales.
2. De una selección y secuenciación espontánea de cuestiones relacionadas con la esclavitud, se transita al análisis de la marginalidad como fenómeno social, hasta el tratamiento de la racialidad como contenido, con restricciones en el dominio de la discriminación, prejuicios, estereotipos, marginalidad y exclusión social como parte de sus manifestaciones.
3. Desde una metodología productiva reconocida por la Didáctica de la Historia, con limitaciones teóricas y prácticas en la carrera, se transita a la argumentación de métodos para el trabajo sociocultural, hasta una mayor profundización del sistema de métodos, medios y formas de organización, todavía con imprecisiones en el tratamiento de la racialidad.

1.2 Un acercamiento teórico de la racialidad y su importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la formación del profesional de la carrera GSPD

La racialidad constituye un término que comienza a utilizarse a partir de la década del ochenta. La presente investigación reconoce la necesidad de realizar estudios sobre la temática, asumiendo el criterio martiano referido a la no existencia de las razas, al considerar a estas como construcciones sociales que identifican o marcan a grupos humanos respecto a otros grupos, en dependencia de las relaciones que sostienen entre sí; construcciones elaboradas en un medio específico que se pueden determinar históricamente, en íntimos nexos con las relaciones sociales, las clases, el sistema de dominación y las acumulaciones culturales de la sociedad de que se trate.

Teniendo en cuenta lo anterior, el investigador y antropólogo cubano, Guanche (2009, 2020a) plantea que la racialidad es una noción que ha conducido a engaño, por el lastre conceptual y activo del racismo y los prejuicios raciales, ya que lejos de valorar lo estrictamente biológico, posee una marcada connotación sociocultural y clasista (Guanche 2020b). También, Guanche (2020c) añade que los estereotipos están condicionados por el discurso y si bien la raza no existe, se precisa del estudio de la racialidad para comprender las desigualdades económicas, sociales y culturales que se reproducen y se socializan en la vida cotidiana.

Por su parte, Morales, (2010, 2017, 2021) reconoce la racialidad como una construcción sociocultural matizada por los prejuicios y la discriminación racial, sobre todo, hacia las personas por el color de la piel, dada por las condiciones de desventaja social que dejó la esclavitud. No obstante, reconoce que la discriminación que dimana de la racialidad, responde a factores multicausales, cuestión que sirve de sustento a la investigación, aunque se jerarquiza el color de la piel por el imaginario social de la sociedad cubana y las potencialidades del contenido de la Historia de Cuba.

De manera específica, se comparte el criterio de Romay (2012) quien plantea la necesidad de reinterpretar la racialidad y la considera como el sistema de relaciones sociales que se establecen entre los hombres en las

que el color de la piel influye o condiciona percepciones, aptitudes y comportamientos, destacando las conexiones desde los basamentos teóricos, el universo simbólico, los códigos comunicacionales y las imperceptibles pero múltiples mediaciones sociales que otorgan sentido a ciertos atributos personales inofensivos por sí mismos. En correspondencia con lo anterior, la racialidad está determinada por factores económicos, culturales, sociales y personales que deben ser objeto de estudio desde el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba, en aras de lograr una sociedad justa y equitativa que respete la diversidad étnica y cultural para lograr la aceptación de las personas sin que importe sus condiciones o características, sencillamente ser tratados como seres humanos.

Intencionar el conocimiento de la racialidad como contenido requiere de una nueva mirada a la formación del profesional de la carrera de GSPD por las potencialidades que posee su plan de estudio. En el modelo del profesional se explicita que estos son agentes de cambio y transformación de los diferentes espacios socioeducativos, en tal sentido se debe favorecer la apropiación de aprendizajes socioculturales en relación con las manifestaciones de discriminación, prejuicios, estereotipos, marginalidad y exclusión para el desarrollo de valores como la equidad, tolerancia, aceptación, respeto a la diversidad y la igualdad.

El profesional de la carrera de GSPD debe apropiarse de las ventajas que ofrece el contenido de la racialidad para contribuir a formar en niños, adolescentes, jóvenes y adultos, valores asociados a la equidad, justicia social, la tolerancia, el respeto, la moral, la ética, las buenas costumbres, la no discriminación por el color de la piel, género, orientación; así como otras expresiones subjetivas que favorecen la formación de determinadas características de la personalidad, acordes con las exigencias de la sociedad.

En este orden se determina que, la racialidad como contenido es un sistema de conocimientos, habilidades y valores, que favorecen actitudes, comportamientos, reconocerse a sí mismos y al otro; respetando las diferencias, las normas de convivencia y el desarrollo de nuevos aprendizajes a partir de una Historia

Social Integral ; que implica la aprehensión y socialización de sus manifestaciones en analogía con lo sociocultural, orientada al desarrollo de conductas sin prejuicios; sostenidas (Arias,2022).

Es por ello que, el tratamiento al contenido de la racialidad en el proceso formativo del profesional de la carrera GSPD parte de reconocer, no solo el componente académico, sino también actitudinal, el modelo de hombre que se desea alcanzar, que incorpore dentro de los rasgos de su personalidad, la profesionalidad y la conducta ética, humana y cooperadora, requerida en este profesional, lo que se convierte en un objetivo permanente de todas las actividades como fundamento de la propuesta.

Se tiene como fundamento la sucesión sistemática de actividades de carácter didáctico, investigativo en un contexto histórico cultural concreto, de apropiación del conocimiento a través de la actividad y la comunicación, en la que la vivencia y la experiencia de los que participan tienen un lugar importante en los múltiples intercambios que en él se producen. Es transformador, no solo del objeto de aprendizaje y su entorno, sino de los que participan y se concibe, a partir de la comprensión que es posible aprender y desarrollarse a lo largo de la vida.

La racialidad es una categoría que debe ser analizada en relación con el racismo, término polisémico que se utiliza para un amplio abanico de ideologías, actitudes, conductas, discursos y dinámicas sociales que, en particular en las últimas décadas, se han hecho más plurales y complejas. Según el criterio de Winant (1998, 2017, 2018), no es un fenómeno estático, sino un proceso en continua evolución que cambia según los contextos sociales e históricos y ha estado asociado al neofascismo. La racialidad se relaciona con la construcción de una ciudadanía global, que busca la igualdad entre los ciudadanos, sin tener en cuenta su origen étnico y cultural, pero muchas veces centrada desde posiciones neoliberales que disimulan el neorracismo (García, 2016; Pagés, 2019).

Es preciso comprender que el racismo fue engendrado por la esclavitud del negro y desde los estudios

históricos se ha visto como ideología, tal y como afirma Casás (2017, 2018) con la presencia de un neorracismo que de forma disimulada se sustituye por discriminación y exclusión, pero también reconoce los estereotipos y tiene un carácter cultural, así como las relaciones de poder como expresión de las clases sociales dominantes. Resulta importante destacar que el racismo considera a unos hombres inferiores a otros, ya sea por nacionalidad, origen social, sexo, género, color de la piel y deviene en un instrumento de poder por medio del cual unos hombres mantienen a otros en continua situación de desventaja social, expresada por los estereotipos raciales que se transmiten sobre la base de ideas discriminatorias.

También resulta pertinente el análisis de la marginalidad como fenómeno social, manifestación que es tratada por Fernández (2009) y Grave de Peralta (2013) como contenido histórico, cuestión que se refleja en la superestructura social, la aparición de grupos, capas y estratos que laceran el devenir del desarrollo social. La marginalidad se relaciona con la vagancia y la mendicidad, cuestión de la que el negro no escapa. Así, es discriminado en los códigos lingüísticos y de la comunicación, tanto en sus orígenes dentro de las redes de interacción, como en los medios digitales y en la situación pandémica (Fernández et al., 2017; Pérez, 2019; Torre, 2019; ONU, 2020). De manera específica el racismo se justifica por el carácter clasista y de dominación, el miedo al negro para justificar su marginación social, el despojo y la distribución de las riquezas.

Se comparte el criterio de Fernández (2009, 2019) al connotar la marginalidad desde una perspectiva histórica y didáctica, que designa un elemento concreto del desarrollo social y deviene en conocimiento histórico, ya que abarca las relaciones que establecen los hombres en diferentes contextos con otros y están signadas por elementos de índole económico, político y sociocultural, como resultado de las contradicciones ocurridas en la base económica de la sociedad, y que tiene como reflejo de este fenómeno en la superestructura social, la aparición de grupos, capas y estratos que laceran el devenir del desarrollo social.

Dentro de los aspectos a tener en cuenta para que se produzca la discriminación está la exclusión, Barcia (2004); Zabala (2019, 2020, 2021). El ejercicio de exclusión abarca el rechazo, la negación y el desconocimiento de quien es objeto de discriminación. Es por ello que Arandia (2016) trata la necesidad del desmontaje del racismo en la sociedad cubana, Cuba (2019) trata las inequidades por el color de la piel y Manzano (2017) fundamenta la existencia de una identidad racial desde un análisis filosófico. Al decir de Fuentes (2014), aunque nos pese, la cubana es una sociedad racializada, pues no hay procesos socioculturales en nuestro contexto en los que el aspecto racial y su significado social no intervengan con mayor o menor medida al atravesar la estructura racial, transversalmente, la estructura socioclasista.

Singular connotación adquiere, entonces, para esta investigación el tema de las representaciones, entendidas como un acto de pensamiento en el cual las personas interpretan la realidad mediante la relación con un objeto, el cual mentalmente es sustituido por un símbolo que se hace presente aun cuando este se encuentra ausente, quedando plasmados sus valores, posición política, religión e ideología. Estas circulan en el mundo dando forma a los modos de pensar, creando contenidos de pensamiento que varían en dependencia de la individualidad de las personas, llegando a coexistir diferentes representaciones en una misma sociedad (Moskovic, 2003; Jodelet, 2015; Cuevas, 2021).

Desde esta investigación, se asume la representación social como la forma de interpretación de los hechos cotidianos sustentados por el sentido común, constituidos por la experiencia de los sujetos pertenecientes a determinados grupos, surgida ante la necesidad de explicar algunos sucesos de la vida cotidiana a través de comportamientos, estereotipos, valores y actitudes. Constituye una formación subjetiva y multifacética en las que fenómenos de la cultura, la ideología y la pertenencia socio estructural dejan su huella, al mismo tiempo que elementos afectivos, cognitivos, valorativos y simbólicos participan en su configuración. Estos aspectos están presentes como denominador común en cada una de las definiciones dadas por sus autores en cada momento específico.

Especial significación adquiere entonces para esta investigación, el tratamiento de la racialidad como contenido desde la historia que se enseña, si se tienen en cuenta las potencialidades del proceso formativo en la construcción de conocimientos, habilidades y valores en los profesionales de la carrera GSPD, en correspondencia con su desempeño profesional en las diferentes esferas de actuación. Comprender la naturaleza del fenómeno racial constituye de vital importancia si se quiere lograr que los estudiantes actúen en consecuencia en una sociedad como la nuestra, donde el mestizaje constituye un elemento importante en el proceso de formación de la nación y la nacionalidad cubanas. Sobre todo, por la necesidad de entender la racialidad como contenido, desde una perspectiva histórica, con sus relaciones causales, con relevantes procesos y acontecimientos de nuestro devenir histórico en su relación pasado- presente-futuro.

1.3. Fundamentos teóricos de la racialidad como contenido en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la formación del profesional de la carrera GSPD

La Educación Superior en Cuba está erigida sobre bases científicas, de modo que lo teórico y práctico coexisten en estrecho vínculo. Además, esta relación se sustenta en fundamentos de carácter filosófico, histórico, sociológico, antropológico, genético, psicológico, pedagógico, didáctico, como sustentos de la Didáctica de la Historia, a fin de lograr una integralidad en la formación de los profesionales. Asumir la racialidad como contenido parte de un referencial dialéctico-materialista, para dotarlos de una concepción científica del mundo que les permita una visión objetiva de los fenómenos de la realidad en la que se desenvuelven y puedan operar con un sistema referencial de leyes, categorías y principios que expresan la esencia de la concepción materialista de la historia en la interpretación de los procesos sociales (Pupo, 2006; Marx & Engels, 2014 Fonticiella, 2017, 2021).

La teoría marxista-leninista permite asumir una historia reconstructiva, en la que la totalidad constituye el punto de partida para analizar la racialidad en las fases transitorias del desarrollo social. Se considera que las

potencialidades de la historia y de las posiciones filosóficas que influyen en la conciencia de los hombres y las mujeres en el tiempo, impactan en la racialidad, así como en la necesidad de que este contenido sea tratado durante todas las unidades temáticas con un carácter interdisciplinario (Engels, 2015; Lenin, 1985).

El marxismo y el pensamiento martiano permiten asumir un posicionamiento crítico ante las manifestaciones de la racialidad, tal sustento está centrado en la lucha de clases para la emancipación (Marx, 2009). Por tanto, para lograr la transformación sociocultural y evitar la discriminación se precisa que el educador debe ser educado (Marx, 1971), pues existe un racismo epistémico tal y como afirma Grosfoguel (2018), para lo cual deben superarse las barreras socioculturales que tributan al racismo como rezagos del pasado en el presente. Así, se asume la actividad y la comunicación como procesos indispensables que intervienen en la interacción de los seres humanos (Pupo, 2006), lo que implica una actitud ante la vida para eliminar la discriminación, los estereotipos, prejuicios, la marginalidad y exclusión social al desarrollar una formación integral que se sustenta en el principio de una educación desde, durante y para la vida (Arteaga, 2020).

De tal modo, la esencia está en una educación martiana en la cual el punto de partida lo constituye la igualdad entre los hombres y las mujeres. Evidencia de ello, está en Martí (1975) cuando escribe *Mi Raza*, como elemento genuino que promueve la igualdad de oportunidades y demuestra el papel del cubano a lo largo de la historia. Este precepto martiano está en interrelación con su ideario pedagógico cuando afirmó que:

Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido; es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive; es ponerlo a nivel de su tiempo, para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podría salir a flote; es preparar al hombre para la vida (p.281).

Las corrientes historiográficas de mayor trascendencia en la teoría de la Historia, cuyo contenido se refleja en los programas escolares, son la Positivista, la de la Escuela de los Annales y la Materialista (Pasamar & Ceamanos, 2020; Torres, 2012; Reyes, 2020). El Positivismo, desde lo hecológico, con el documento como única fuente; los Annales con una diversidad de temas problémicos a partir de lo global, en detrimento del hecho y desconociendo, en muchos casos, la lucha de clases y el Marxismo clásico desde la historia total como punto de partida, para lograr un pensamiento crítico. De manera específica el positivismo cubano y el marxismo profundizaron en la transculturación, con un acercamiento paulatino al problema de la esclavitud.

Al revisar la teoría historiográfica, se aprecian los aportes de: Ortiz (2011); Moreno (2014); López (1985); Guancho (2009, 2020); Barcia (2004); Estévez et al. (2011); Morales (2012, 2018); Piqueras (2016); Martínez (2015, 2018); Abreu (2021) quienes profundizan en los estudios históricos con un carácter sociocultural, con presencia de un análisis crítico e interpretativo de los condicionantes de la racialidad en los hechos, procesos y fenómenos históricos, aunque el último autor está más centrado en la economía azucarera por ser su objeto de investigación. No obstante, falta preparación teórica y metodológica en la argumentación de la racialidad como contenido, cuestión que también está limitada por la concepción de los profesores y su preparación para la búsqueda de un contenido que devela la significación en los estudiantes.

Acerca del estudio de la racialidad también se profundiza en la política cultural, los mitos, las mentalidades, la igualdad social, la racialidad en el negro, elemento en el cual se han realizado mayores investigaciones (aunque se reconoce que la racialidad trasciende el problema del color de la piel), se profundiza en las rebeldías y en los diferentes procesos históricos; esta cuestión no constituye en sí una fragmentación, sino es preciso comprender que los estudios históricos son más complejos. Por tanto, la profundización de temáticas relacionadas con la racialidad ofrece a la Didáctica de la Historia Social Integral un camino

expedito para enseñar y aprender una historia total, que tenga en cuenta la transversalidad de la racialidad, así como la necesidad de su tratamiento desde un carácter interdisciplinario, como parte de una herencia cultural sostenida en los tiempos actuales (Morales, 2011; Romay, 2015; Colón, 2015; Piqueras, 2016; Arandia, 2016; Pons, 2021).

Un importante aporte constituye los criterios del psicólogo Fanón (2018) quien asume como antecedente del tema racial el problema de la colonización, no solamente por la intersección de condiciones objetivas e históricas, sino también por la actitud del hombre para esas condiciones. Refiere que en el negro hay una exacerbación afectiva, una rabia a sentirse pequeño y en la que su situación racial se asemeja a la fobia y a la angustia, y son representados como brutos, fuertes, potentes, animales salvajes, terribles, sanguinarios, de manos grandes, no confiables, ni seguros; representantes del instinto sexual por su vigor alucinante y la potencia genital que se encuentra por encima de toda moral y prohibición; y al que debía mantenerse por encima de todo sojuzgado. Lo anterior demuestra la dicotomía estereotípica destacada por las relaciones del poder y la dominación que marcó muchos prejuicios en el devenir histórico nacional.

Para el tratamiento didáctico de la racialidad como contenido es preciso asumir la socialización e individualización como procesos indispensables de toda actividad de los seres humanos (Arteaga, 2011, 2020; Blanco, 2014; Domínguez et al., 2017; Rodríguez y Concepción, 2021). Mediante este intercambio de vivencias y experiencias en un contexto social determinado los estudiantes deben ser capaces de determinar aquellas manifestaciones y conductas sociales que se sustentan en una posición discriminatoria, así como las relaciones de poder y las acciones a desarrollar para la solución de la problemática. No se trata solo de desentrañar lo negativo y lo positivo, sino de formar una personalidad que se sustente en la concepción de una sola raza, la humana.

Tal y como acota Reyes (2017, 2020), la socialización y la individualización constituyen sustentos del carácter interdisciplinario de la Didáctica de la Historia Social Integral. Es válido reconocer que los fundamentos sociológicos posibilitan argumentar la interacción de los agentes y agencias de cambio en el contexto universitario, familiar y comunitario. Este escenario no está exento de ejemplos negativos, pero al ejecutar situaciones educativas es precisa la transformación del estudiante y, a su vez, propiciar el cambio en las estructuras sociales de la cual forma parte.

Constituye un valioso aporte para esta investigación, el estudio realizado por el Centro Nacional de Genética Médica bajo la dirección la doctora Beatriz Marcheco Teruel, El Mapa Genético para el origen étnico de los cubanos, Premio Academia de Ciencias de Cuba 2015, el cual refrenda la concepción de que la población cubana es mestiza no solo culturalmente, sino también genéticamente. Somos cubanos genéticamente mestizos diferenciados por el color de la piel (Rensoli, 2021).

En la mencionada investigación, se demuestra que los cubanos tienen una presencia de genes ancestrales europeos 70,3%, de origen africano, 20,2% nativo 8,1% y asiático, 1,3%. Así se demostró que la presencia de estos genes, confirman que Cuba es un mosaico de culturas, por lo que cobran vigencia los fundamentos antropológicos de Ortiz (2018) en su obra El engaño de la raza. Lo más relevante estriba en que los estudios del genoma humano confirman que en personas de piel blanca, existe presencia de otros genes. Así, en el estudio realizado, los valores fueron de 86% de origen europeo; 6,7% de origen africano y 7,8% de genes nativos americanos. También se confirma en algunos casos, más de un 50% de genes de origen africano, a pesar de la pigmentación blanca de su color de piel.

Estos datos también se confirman en las personas de color de piel negra, con un promedio de un 29% de sus genes de origen europeo, el 5,5% de genes nativos americanos y el 65,5% de origen africano. En algunos casos, con cerca de un 60% de genes de origen europeo. En personas con color de piel parda o mulata se encontró como promedio la presencia de genes de origen europeo en una proporción del 64%,

mientras que los genes de origen africano aparecieron en una proporción de 25,5%. Todo ello confirma que la racialidad no se circunscribe al color de la piel, así como al origen sociocultural y clasista de las manifestaciones de discriminación.

La genética confirma que todos los cubanos tienen genes diversos, por lo que no hay razón para discriminar a los seres humanos por el color de la piel. No obstante, sigue latente la discriminación acentuada hacia el color negro desde los patrones culturales aprendidos y transmitidos en los diferentes contextos. De igual manera, Jabronsky (2018) demuestra el significado biológico y social del color de la piel y connota la necesidad del respeto hacia los seres humanos.

Desde los aspectos antropológicos, también Macías (2022) refiere que el racismo encontró en la explotación de la mano de obra del negro esclavo durante la Colonia y luego el capitalismo dependiente, rasgos que desde nuestro proyecto social se pretenden erradicar por las políticas cubanas, pero resulta un fenómeno complejo latente en la mente de las personas y, en ocasiones, no se hace acompañar su actuación con las prácticas cotidianas. De este modo, se repliega hacia las esferas íntimas de la vida familiar y las relaciones interpersonales chistes y fraseologías, pero también en el blanqueamiento de la sociedad.

En los acápites anteriores, se hizo referencia a la actividad, comunicación, socialización e individualización, categorías que se interrelacionan a partir del carácter interdisciplinario de las ciencias sociales. Es por ello que se precisa profundizar en la escuela histórico cultural de Vigotsky (1987) y sus seguidores, postulado esencial para el tratamiento de la racialidad como contenido en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba. De esta escuela constituyen sustentos de obligatoria consulta el papel la Zona de Desarrollo Próximo y Actual, la teoría de la actividad, las vivencias, las experiencias y la unidad de lo cognitivo, lo afectivo y lo motivacional en el desarrollo integral de la personalidad (Vigotsky, 1987; Leontiev, 1978; Rico, 2009; Fariñas, 2015).

Esta teoría resulta esencial en la actualidad, pues se realiza una sistematización teórica acerca de la apropiación y la transformación de la cultura y su papel en los procesos psíquicos superiores, (Villalta, 2018). También, Alessandroni (2017) reconoce el origen social y la interacción con otros seres sociales contextos y situaciones activas. No obstante, se considera que el contexto puede ser favorable o no debido a la discriminación, estereotipos, prejuicios, marginalidad y manifestaciones de racismo.

Se trata de una educación que ofrezca tratamiento a la racialidad como contenido. Para ello, un elemento esencial lo constituye la información personalizada que tienen los estudiantes de la temática (conocimientos previos) y los nuevos niveles a desarrollar en el proceso de formación de la personalidad. En este sentido, se aprecia la unidad de lo externo con lo interno, pues la subjetividad puede reflejar características de la racialidad desde el imaginario social, pero es un producto de lo histórico cultural, así González (2013) reconoce la información personalizada y su papel en el aprendizaje.

El rescate de la subjetividad para estudiar la racialidad se realiza desde la perspectiva histórico-cultural propuesta por González (1997, 2006, 2007, 2013), quien la representa como una forma de constitución de lo real a través de aspectos simbólicos y emocionales, que no se agota en ninguna de las formas constitutivas en que el sentido organiza la experiencia humana. De este modo, la subjetividad se define, según González et al. (2016), como esa especificidad de los fenómenos humanos, que representa un nivel superior del desarrollo de la psiquis alcanzado por los seres humanos de forma inseparable al desarrollo de la cultura. No se reproduce de forma ideal, como reflejo de la realidad, sino que es una producción del sujeto, que se construye en las mediaciones que participa, a través del proceso de socialización (González, 2013).

En estos términos, lo social y lo individual son procesos que se implican mutuamente en la constitución de la subjetividad y que se configuran simbólicamente y emocionalmente en la experiencia de la persona (González,

2003). Constituyen por tanto dos niveles de organización en la complejidad del sistema, en la que el nivel social se integra en el individual, el cual no agota lo individual, ni se agota en él (González, 1997). De esta manera, lo social deja de ser algo externo a la persona y pasa a ser tratado como algo que se encuentra en constante relación con el sujeto que lo constituye y es constituido a través de sus acciones (Mori & González, 2010).

Como fundamentos pedagógicos y didácticos se asume la educación como categoría esencial en el desarrollo de las relaciones sociales que tributan al tratamiento de la racialidad, cuyo objetivo radica en la transformación de los sujetos y cambios en las estructuras sociales en las que están inmersos. Se trata de enseñar y aprender a vivir y convivir en sociedad, sobre la base de la justicia social que se logra al educar desde la instrucción para suscitar nuevos niveles de desarrollo en un proceso formativo que favorece el desarrollo humano (Addine 2002, 2013; Chávez, 2005; Castellanos et al., 2005).

Visto este proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador como “aquel que garantiza en el individuo la apropiación activa y creadora de la cultura, propiciando el desarrollo de su autoperfeccionamiento constante, de su autonomía y autodeterminación” (Castellanos et al., 2005, p.33). Todo ello, según acota Sánchez (2020), se aprecia su relación con un proceso interactivo de socialización, intercambio y compromiso al devaluar la importancia personal y social del aprendizaje como elemento esencial para aprender a aprender de manera creativa. De igual modo, se asumen como dimensiones de dicho proceso la activación y regulación de la actividad intelectual, la significatividad en el aprendizaje y la necesidad de una motivación para aprender a aprender (Castellanos et al., 2001; Castellanos, 2003; Castellanos et al., 2004).

De la misma forma, se asume que el proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador tiene un carácter sistémico que tiene que estar vinculado con la vida y el medio social. Además, posibilita que sus protagonistas desempeñen un papel activo, reflexivo y regulado que revele la creatividad y la diversidad

humana (Caballero et al., 2018; Addine, 2022). Además, se reconoce la necesidad de un diagnóstico pedagógico integral para el tratamiento didáctico de la racialidad, cuestión que tiene su apoyo en los fundamentos de Silvestre y Zilberstein (2002), así como su concreción a partir de las necesidades y potencialidades de cada estudiante, pero que en este caso también incluye el diagnóstico de las potencialidades formativas del currículo para la preparación futura de los estudiantes.

Se asume como fundamentación epistemológica del objeto de investigación la Didáctica de la Historia, ciencia que se caracteriza por ser integral, sociocultural y contextualizada. De ahí que tenga una fundamentación filosófica, histórica, sociológica, pedagógica y didáctica, cuestión que evidencia sus relaciones interdisciplinarias y la aleja de ser una ciencia normativa. Se parte del apelativo de la Didáctica de la Historia Social Integral definido por Reyes (1999, 2017, 2020) y, sobre la base del cual, se desarrollaron indagaciones en Las Tunas y otras regiones del país. Esta misma línea de trabajo didáctico, tiene importantes contribuciones en las investigaciones de Romero (1999, 2010) y Álvarez (2006, 2020) donde se aboga por una historia que se enseña pensándola, con un docente investigador, así como el papel del testimonio, vivencias y experiencias.

En correspondencia con estas consideraciones, se parte del problema como categoría didáctica que orienta al objetivo formativo y que ha sido menos abordada desde la Didáctica de la Historia Social Integral, por corresponder a la Educación Superior, ya que la mayoría de sus investigaciones se han centrado en los diferentes niveles de la Educación General. Además, se coincide con Reyes (2017, 2020) y Álvarez (2006) que los objetivos formativos constituyen metas, aspiraciones que deben ser alcanzables por la diversidad de estudiantes y deben integrar lo instructivo, educativo y desarrollador como acota Álvarez (2006), se convierta “el conocimiento del pasado en acción del presente y proyección de futuro” (p.92).

Al analizar los problemas profesionales, se debe pensar en situaciones problemáticas que puedan ser analizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la formación del profesional de la carrera GSPD. De ahí que, en los objetivos formativos se piense en la racialidad y esta devenga en contenido transversal e interdisciplinario. Así, se consulta diversas investigaciones que centran su atención en la categoría contenido como referentes epistémicos que muestran las aristas investigadas y que dejan un camino expedito para la investigación y su relación con las mismas.

Se parte de la historia familiar y comunitaria, por su repercusión en el contexto social, así como sus potencialidades para el tratamiento de la racialidad (Reyes, 1999, 2016, 2017, 2020); Romero (1999, 2010). De igual modo, se profundizó en el tratamiento didáctico al hombre común, la historia de los oficios y las profesiones, de las mujeres, el medio ambiente, la cultura de paz y la historia reciente, como contenidos que deben potenciarse desde la propia naturaleza de los programas de estudio, pues no se trata de insertar nuevas temáticas, sino de realizar un análisis integral que tenga en cuenta todas las potencialidades instructivas y educativas. Estas consideraciones se toman en la investigación como punto de partida para favorecer, desde lo disciplinar, el carácter interdisciplinario con otras ciencias sociales (Palomo, 2001; Guerra, 2007; Infante, 2008; Quintero & Díaz, 2008; Tamayo, 2014; Pérez, 2021).

Desde la Didáctica de la Historia Social Integral, en Las Tunas se continuó la sistematización de contenidos relacionados con la obra de Fidel Castro, sus discursos como fuentes en un nuevo contexto, la cultura de paz, los documentos históricos, la historia reciente, el legado etnohistórico aborigen, el papel de las mujeres y las fuentes orales, resultados que se han contextualizado en la Didáctica de la Historia en la Educación Superior (Infante & Reyes, 2019; Tamayo & Fernández, 2019; Caballero 2019a; Pérez et al., 2021a). También en otros territorios se aprecian otras miradas, pues en Rodríguez (2017) se aprecia el tratamiento a la virtud doméstica y Santana (2021) propone el tratamiento del pensamiento histórico desde la integración de saberes, aunque falta integración teórica y práctica para el tratamiento de la racialidad.

En el contexto internacional, desde la Didáctica de las Ciencias Sociales, Cartes (2020) profundiza en la periodización, de la cual refiere la utilidad de categorías temporales, no solo visto desde la cronología, sino, además, de la necesidad de formar la conciencia histórica. Se alude acerca de la presencia de un racismo estructural y las relaciones étnicos raciales en Brasil (Almeida, 2018; De Camargo, 2020). También resultan de interés temáticas relacionadas con las emociones, el pensamiento crítico y la empatía, pues el contenido debe ser significativo (Jara y Santiesteban, 2018; Latapi, 2019; Ortega y Pagés, 2019).

Desde las ciencias históricas se aprecia un acercamiento al estudio de la racialidad, aunque todavía persisten limitaciones teóricas, para su comprensión en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba. No obstante, resulta oportuno que la Didáctica de la Historia Social Integral tiene potencialidades que pueden ser utilizadas para revertir esta situación. En el transcurso de esta investigación, se ha trabajado la racialidad desde el imaginario social tunero, la presencia en la educación desde la enseñanza de la Historia de Cuba, el tratamiento al tema negro a partir de la historiografía y de la visión de Arango y Parreño y José Antonio Saco; actualidad y transcendencia de la ruta del esclavo en Las Tunas, así como el estudio de la racialidad en Cuba (Díaz & Arias, 2012; Arias2013; Arias & Hidalgo, 2019; Arias & Fernández, 2017; Arias, 2022. Arias,

En este sentido, la racialidad debe ser un contenido histórico en profundización, al tener en cuenta distintos niveles que “definen el acercamiento a la esencia del contenido y condicionan su dominio” (Reyes, 2015, p.8). Los niveles de profundización establecidos por Rojas (2013) resultan ser la sistematización, aplicación y el sentido personal y social, los cuales están interrelacionados con los niveles de asimilación. Según Pérez (2021) se trata de un proceso que responde a la apropiación de conocimientos, habilidades y valores con sentido crítico que le permita al estudiante separarse de las fuentes para lograr juicios valorativos. En esencia, responde a los grados de esencialidad, pero también de profesionalización para responder al perfil del futuro egresado.

Se asumen como principios la historia social integral a) la relación pasado–presente–futuro para la comprensión de los hechos, los fenómenos y procesos históricos, así como b) la interrelación entre la historia personal, familiar, local, nacional, americana y universal como base para la educación histórica de los estudiantes de la carrera GSPD (Reyes, 2014, 2017, 2018, 2020). También se incluye la interrelación de la criticidad con las habilidades del pensamiento lógico, del trabajo con las fuentes y de la comunicación (Pérez et al., 2021a). A partir de estas consideraciones, se siguen normas y reglas para articular una metodología productiva está integrada por métodos, procedimientos, técnicas, medios y formas organizativas (Álvarez, 2006; Reyes, 2017, 2020).

Se trata de la utilización variada de métodos que promuevan la independencia cognoscitiva tales como el trabajo independiente, la exposición oral, el trabajo con textos, con medios de enseñanza, así como los métodos problémicos direccionados a la búsqueda parcial, la conversación heurística y el método investigativo. Además, es importante la utilización del método etnográfico para comprender, describir y realizar críticas constructivas del pasado y del presente con el objetivo de proyectar el futuro (Fernández, 2009; Tamayo, 2014; Caballero, 2015; Reyes, 2017; Sánchez, 2019; Pérez, 2021a).

De igual modo, se tiene en cuenta la variedad de fuentes históricas y del conocimiento histórico para aprovechar todos los recursos didácticos que están a disposición de la docencia, la diversidad de formas organizativas entre las que se encuentran, las conferencias, el seminario, clases prácticas, el taller, entre otras que contribuyen a cómo organizar y dinamizar la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario (Caballero, 2014; Reyes et al. 2017; Romero, 2006, 2010, 2012; Petaxi & Romero, 2017). De ahí, la importancia de la criticidad y de la triangulación como habilidades que permiten un análisis objetivo y multilateral del proceso histórico (Pérez, 2021; Castro, Riverón y Escalona, 2022).

En correspondencia con lo anterior, se asume de Rojas (2013) la evaluación como proceso y resultado, lo

que se enseñe de historia será significativo, desde el protagonismo de los estudiantes, a partir del diagnóstico que se tiene, así como de las tareas diferenciadas y el seguimiento que se les ofrece. Trata de un proceso didáctico que está marcado por la creatividad de los sujetos que intervienen para el fomento de la innovación didáctica y la independencia cognoscitiva y afectiva (Sánchez, 2019).

A partir de esta fundamentación epistemológica se profundizó en la carencia teórica identificada, relacionada con el insuficiente tratamiento didáctico de la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario, pero a la vez, contribuyó a comprender los elementos esenciales de la racialidad que deben ser tratados al analizar los contenidos históricos. No obstante, se considera necesario corroborar la carencia teórica en el estado real del problema, mediante la aplicación de instrumentos y técnicas que permiten arribar a un diagnóstico integral para proceder a su caracterización y posibles soluciones. A continuación, se argumentan los principales resultados obtenidos en el grupo de tercer año de carrera GSPD de la Universidad de Las Tunas.

1.4. Caracterización del estado actual de la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en el tercer año de la carrera GSPD

Para conocer el estado actual del problema se realizó una caracterización integral a los profesores de Historia de Cuba que conformaron el equipo de investigación y del grupo del tercer año de la carrera GSPD, de la Universidad de Las Tunas. Para su realización se propuso como objetivo general: caracterizar la situación actual de la racialidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba.

La muestra seleccionada estuvo formada por 10 profesores, quienes tienen una diversa preparación debido a su formación profesional marcada por distintos planes de estudios con formación histórica y pedagógica. De este modo, coexisten especialistas de Historia y Ciencias Sociales, Filosofía, Historia, Marxismo-Leninismo e Historia y Profesor General Integral. A partir de este análisis, se determinaron fortalezas en la preparación histórica en un grupo de profesores que permite la impartición del contenido histórico, aunque

en otros existen carencias didácticas. No obstante, se tuvieron en cuenta las diferentes concepciones y opiniones para ofrecer el tratamiento didáctico a la racialidad.

También resultó oportuno incluir al director de Marxismo-Leninismo e Historia y a la Jefa de la disciplina Historia de Cuba para constatar el tratamiento didáctico que se le ofrece a la racialidad desde el trabajo docente metodológico, tanto en el colectivo de carrera como de asignatura. Además, se intercambió con profesores de otras disciplinas de la carrera Gestión Sociocultural que guardan estrecha relación con la Historia de Cuba. Luego se procedió a la triangulación de la información para lograr una mayor objetividad en las manifestaciones y luego determinar el diagnóstico causal que genera el problema.

En el caso de los estudiantes, se toma como muestra el grupo de tercer año con una composición de 16 estudiantes, de ellos, 11 hembras y cinco varones. Esta muestra es intencional porque la asignatura Historia de Cuba está ubicada en el primer semestre de este año académico. Los estudiantes muestran interés por la asignatura, y prestan mayor interés hacia las asignaturas de la especialidad por sus potencialidades para la realización de microinvestigaciones socioculturales y comunitarias. Además, como el diagnóstico es un punto de partida se decidió actualizarlo, para corroborar en la práctica el problema, pero en correspondencia con el grupo a transformar durante la validación.

Se utilizaron diversos métodos, procedimientos y técnicas de investigación tales como: la observación a las actividades docentes (Anexo I), la encuesta a los profesores y estudiantes (Anexo II y III), la entrevista al jefe de departamento y a la jefa de la disciplina Historia de Cuba (Anexo IV), la revisión del expediente de la asignatura (Anexos V), y la aplicación de una prueba pedagógica inicial (Anexo VI).

En la misma medida en que se elaboran los instrumentos para la realización del diagnóstico, se establecieron los indicadores provenientes de la sistematización teórica e histórica: a) peculiaridades didácticas del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba, b) concepción que poseen los

profesores para la selección y secuenciación de contenidos históricos relacionados con la racialidad, c) metodología desplegada por los profesores para enseñar los aspectos que integran la racialidad como contenido histórico, d) conocimientos que poseen los estudiantes, con énfasis en la racialidad.

En los programas de Historia de Cuba y en las orientaciones metodológicas se aprecia la tendencia de un tratamiento didáctico a los elementos culturales e interdisciplinarios, aunque prevalecen los contenidos políticos, militares, económicos y diplomáticos. Se sugiere tratar la racialidad, aunque son exiguas las precisiones para su tratamiento transversal y no siempre se reconoce la necesidad de integrar las teorías para la comprensión de la racialidad en la historia, pues falta integración de lo docente-metodológico y científico-metodológico.

Asimismo se aprecia que a pesar de que se sugieren métodos productivos, son limitadas las precisiones referidas al empleo de métodos que favorezcan la solución de hipótesis y polémicas, aunque se reconoce la importancia de realizar investigaciones, falta mayor intencionalidad desde lo local para establecer a partir de los proyectos extensionistas, investigaciones históricas que posibiliten el estudio de la racialidad en relación con el contenido del programa desde un enfoque interdisciplinario con otras ciencias sociales. Esta cuestión limita el razonamiento acerca de la vida social en cuanto a los temas raciales, que implica a los estudiantes como sujetos de la historia en su acontecer cotidiano. De igual modo, las fuentes que se utilizan no siempre responden a los principales estudios históricos que enfocan la racialidad desde una concepción interdisciplinaria, cuestión que limita su tratamiento didáctico.

En la revisión del sistema de clases y la observación participante se aprecian limitaciones para tratar la racialidad como parte del contenido histórico, pues existen insuficiencias teóricas acerca de la temática que constituyen barreras para una mayor comprensión de los hechos históricos, fenómenos y procesos. Todo ello está condicionado por desconocimiento y patrones culturales que predominan en los profesores y a la

vez restan importancia a este contenido. Por tanto, persisten insuficiencias para diagnosticar el tema como contenido. Además, se reproducen actitudes discriminatorias y no actúan en consecuencia ante esta realidad que puede ser transformada desde la propia clase de Historia.

Las tareas didácticas relacionadas con la racialidad no son aprovechadas en su totalidad para potenciar la apropiación de un contenido histórico que rebase la sistematización. De manera general, la temática queda a la espontaneidad del profesor, quien desde su preparación puede percatarse o no de transversalizar el contenido. Además, falta preparación teórica y científica en cuanto a la temática, cuestión que limita su tratamiento en las tareas didácticas.

Como aspecto positivo se destaca la vinculación con las instituciones socioculturales y la comunidad en las cuales se han desarrollado talleres y conferencias acerca de la temática, como parte de la investigación. Sin embargo, se infiere la falta de preparación teórica y metodológica para que los profesores sean creativos y motiven sus clases desde la utilización de diversas fuentes y en la selección y secuenciación de los contenidos, de manera que permitan comprender que muchas de las contradicciones e interpretaciones que existen sobre la racialidad tienen su origen en los hechos, fenómenos y procesos del pasado.

A pesar de que se cuenta con un claustro de profesores que muestra dominio de los contenidos, en la mayoría de los casos, ofrecen una mirada fragmentada de los contenidos relacionados con la temática y se aprecia la necesidad de profundizar en diversas fuentes para estructurar las tareas didácticas. Solo un profesor con una amplia cultura histórica, antropológica, sociocultural y didáctica puede ser capaz de transformar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la formación del profesional de GSPD. Así, se corroboran limitaciones no solo en el orden metodológico, sino en el plano teórico que necesitan ser argumentadas para transformar la realidad educativa.

Los profesores encuestados consideran que en los programas no queda explícito el contenido relacionado

con la racialidad, aunque reconocen que su causa está condicionada con los procesos de conquista y colonización. De igual modo, reconocen que se han realizado seminarios y trabajos investigativos, pero relacionado con el proceso de conquista y colonización, así como con el movimiento independiente de color. Tales argumentos, sin un análisis sociohistórico que tenga en cuenta las principales características de la racialidad, su interpretación y estructuración transversal desde la relación pasado-presente-futuro demuestra la limitada concepción de la racialidad, así como del dominio de términos tales como, racismo, discriminación y exclusión social, entre otros que pueden complementar la interpretación y resignificación del contenido histórico.

Como generalidad se pudo constatar que los profesores reconocen la importancia de la Historia de Cuba como asignatura que garantiza la defensa de los valores más genuinos del cubano en defensa de la patria, la cultura y las tradiciones que nos identifican, pero existe un tratamiento didáctico fragmentado que limita la familiarización, sistematización y profundización del contenido con un sentido profesional, a partir de la diversidad de fuentes y métodos que favorecen el pensamiento histórico social. Esto también se condiciona por la insuficiente integración de saberes socioculturales, por lo que resulta necesario ofrecer nuevos argumentos teóricos y metodológicos que posibiliten la transformación de la concepción de la racialidad para que esta se convierta en un contenido transversal e interdisciplinario.

El jefe de departamento y la jefa de disciplina expresan que el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba posee una importancia extraordinaria para la comprensión de hechos, fenómenos, procesos y personalidades históricas en el proceso revolucionario, razón por la cual se debe desarrollar un trabajo metodológico intencionado; pues la naturaleza de los contenidos posibilita el tratamiento de la igualdad social, así como las manifestaciones de racismo que se han evidenciado a lo largo de la Historia de Cuba. Sin embargo, son limitadas las actividades metodológicas que intencionan el tratamiento a la temática de manera explícita.

Al triangular la información, se constata que existen carencias teóricas en el profesor en cuanto a criterios para su selección y secuenciación de la racialidad como contenido, cuestión que limita la implementación y su concepción. Su tratamiento didáctico resulta fragmentado, pues si bien se reconoce la importancia del tema no se logra la transversalización en las unidades temáticas con adecuadas relaciones entre el pasado y su análisis desde el presente, pues muchas veces el limitado tratamiento se queda en el pasado, cuando este debe convertirse en acción del presente para garantizar el respeto, la tolerancia y la justicia social.

Luego se procedió a la aplicación de una encuesta a los 16 estudiantes del grupo seleccionado. Al tabular los resultados se constata que tres estudiantes que representan el 18,75 % reconocen la importancia del estudio de la racialidad, logran asociarla a algunos hechos de la historia y prestan especial relevancia para sus investigaciones socioculturales. Cuatro estudiantes que representan el 25%, reconoce que en ocasiones dicen cosas jocosas sin que sea su intención discriminar y expresan que no siempre se trata el problema racial en las clases de Historia.

El 56,25 % igual a nueve estudiantes, demuestran limitado dominio acerca de las posiciones discriminatorias y justifican actitudes que aparentemente son normales. Además, no lo consideran un contenido importante para su preparación profesional y expresan que la Historia de Cuba se torna aburrida.

Al aplicar la prueba pedagógica inicial, tres estudiantes para un 18,75 % están ubicados en un nivel alto, pues demuestran conocimientos acerca de varios hechos históricos que son expresión de la racialidad. Además, son capaces de identificar algunos rasgos esenciales que lo tipifican y asumen una posición crítica del pasado y el presente. Mientras que el 31,25 %, cinco estudiantes, reconocen algunos hechos históricos que evidencian manifestaciones de racismo asociadas al pasado, pero sin un análisis crítico que revele su posición ante este fenómeno, y el resto muestra insuficiente conocimiento relacionado con la necesidad de libertad durante el colonialismo español. Al realizar un debate como conclusión, algunos de

los que se ubicaron en el nivel bajo expresaron otras consideraciones; pero la tabulación demostró que falta mayor profundización en el contenido para elevar la preparación sociocultural, cuestión que está sustentada en la independencia y autonomía de los estudiantes, pero también en la insuficiente preparación didáctica de los profesores.

Las manifestaciones detectadas y argumentadas permiten arribar a un diagnóstico causal que reveló las limitaciones teóricas para la selección y secuenciación de la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario, cuestión que obstaculiza su implementación, por el insuficiente dominio de sus principales manifestaciones y su inclusión en los estudios históricos, pues falta preparación epistémica del profesor para elevar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba. La conformación previa del equipo de investigación-acción participativa, posibilitó superar de manera paulatina las barreras iniciales y desarrollar diversas acciones para asegurar condiciones previas con el objetivo de perfeccionar cada etapa investigativa.

Conclusiones parciales del capítulo

El estudio histórico reveló que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba, en la carrera GSPD se caracterizó, en sus inicios, por la reproducción y memorización de los contenidos históricos, con limitaciones teóricas y metodológicas para la selección y secuenciación de la racialidad, así como la utilización de métodos, fuentes y medios que pueden contribuir a la apropiación de dicho contenido por los estudiantes, se transita de un proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador que reconoce el papel protagónico de los estudiantes, hasta develar mayor independencia en el estudio de la racialidad y sus manifestaciones como problemática social.

La sistematización teórica posibilitó determinar la discriminación, prejuicios, estereotipos, marginalidad y exclusión como manifestaciones esenciales de la racialidad, así como su inclusión en la historiografía, para

develar desde lo filosófico, histórico, sociológico, genético, antropológico, psicológico y didáctico la necesidad de argumentar su tratamiento desde la Didáctica de la Historia Social. Tanto el estudio histórico como la sistematización permitieron develar una carencia teórica, relacionada con las insuficiencias en el tratamiento de la racialidad como contenido, pues es limitada la preparación teórica acerca de la racialidad para su estudio en los hechos, fenómenos, procesos y personalidades históricas.

La caracterización del estado actual de la racialidad reveló la insuficiente preparación teórica metodológica de los profesores para su tratamiento didáctico, las carencias teóricas limitan el despliegue metodológico a pesar de la experiencia de los profesores y la inserción de resultados científicos para el cumplimiento de las funciones docente-metodológicas y científico-metodológicas. Se necesita mayor preparación teórica y práctica acerca de la racialidad que posibilite nuevos criterios para la selección y secuenciación de los contenidos.

CAPÍTULO 2. CONCEPCIÓN DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DE LA RACIALIDAD COMO CONTENIDO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA HISTORIA DE CUBA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE LA CARRERA GESTIÓN SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO

CAPÍTULO 2. CONCEPCIÓN DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DE LA RACIALIDAD COMO CONTENIDO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA HISTORIA DE CUBA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE LA CARRERA GSPD

En este capítulo se argumentan las ideas esenciales que conforman la concepción didáctica de la racialidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la formación del profesional de la carrera GSPD en la Universidad de Las Tunas. También se incluye la metodología para su tratamiento didáctico. Estos resultados comprenden los argumentos teóricos y metodológicos que contribuyen a la apropiación de la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario, así como su relación sistémica con los demás componentes del proceso enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba para develar la racialidad como fenómeno social.

La concepción didáctica parte del análisis de que la racialidad es un contenido transversal e interdisciplinario a partir de la comprensión de las manifestaciones delimitadas en la fundamentación teórica para el estudio de los hechos, fenómenos, procesos y personalidades históricas, cuestión que permite la resignificación del contenido histórico en estrecha relación con los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba.

La metodología se elaboró en correspondencia con las peculiaridades de la Didáctica de la Historia Social Integral. Para ello, se determinaron etapas y fases con los procedimientos didácticos que deben ejecutar los profesores y estudiantes en el ejercicio de sus funciones. En su estructuración, se tienen en cuenta los criterios para la selección y secuenciación de la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario en relación con los problemas profesionales, los objetivos formativos, la metodología, así como la utilización de una evaluación de proceso y resultado.

2.1. Concepción didáctica, premisas y argumentos

Al elaborar la concepción didáctica se reconoce el modelo didáctico de la enseñanza de la Historia, Reyes (1999, 2017, 2020); Romero (2010); Álvarez (2006, 2020) en el cual se pondera el papel protagónico de los estudiantes a partir de la labor directiva del profesor y la inserción de los miembros de la familia y la comunidad, así como la interrelación sistémica de los objetivos formativos, la racialidad como contenido (en el caso de esta investigación), una metodología productiva y la evaluación como proceso y resultado, aunque falta mayor profundización en la categoría problema.

En la literatura científica se aprecia una profundización acerca de la concepción didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, Reyes (1999, 2020); Jevey (2007); Infante (2008); Fernández (2009); Romero (2010); Peralta (2011); López (2013); Rojas (2013); Tamayo (2014); Caballero (2015); Sánchez (2019); Concepción (2020); Orive (2020); Pérez (2021). Estos autores tienen puntos comunes al considerar que la concepción didáctica constituye un sistema de ideas que posibilita explicar y representar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia a partir de los fundamentos epistemológicos de la ciencia. Además, se considera que toda concepción arriba a regularidades en el trabajo didáctico.

Se asume de Peralta (2011) que la concepción didáctica propuesta se entiende como un sistema de componentes con su correspondiente conjunto de conceptos y relaciones que está orientada a organizar la apropiación de los contenidos de la racialidad de acuerdo con las exigencias del modelo de formación del profesional de la carrera GSPD. Esta surge como respuesta a las deficiencias encontradas para comprender los contenidos de la racialidad, de manera que se logre desarrollar, de forma distinta y superior, el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba y está orientada a:

Propiciar el desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo y transformador de los futuros profesionales de la carrera de GSPD en la resolución de problemas profesionales en los diferentes espacios socioeducativos.

Desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la apropiación de la racialidad como contenido sobre la base de lo sociocultural, al darle prioridad a la problematización y contextualización en el ámbito comunitario.

La concepción propuesta responde al interés social sobre el tratamiento de la racialidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en relación interdisciplinaria con los contenidos socioculturales, particularmente lo relativo a problemas de la racialidad y sus manifestaciones que constituyen preocupaciones sociales. Se tiene en cuenta, de modo muy particular, para el desarrollo de la concepción, otro de los requisitos esenciales para lograr un aprendizaje desarrollador, en este caso la significatividad, dada por la integración de lo cognitivo con lo afectivo y su impacto en el desarrollo de la personalidad. Se distinguen tres tipos principales de significatividad: conceptual (relación de los nuevos conocimientos con los precedentes), experiencial (relación de lo nuevo con la experiencia cotidiana) y afectiva (relación de los conocimientos con el mundo afectivo-motivacional del sujeto).

Para la selección y secuenciación del contenido, se toman como criterios : el tratamiento de situaciones que abarquen las problemáticas en sus distintos niveles privilegiando las presentes en el contexto vivencial, el análisis de interacciones e interdependencias, la relación hombre-naturaleza, las vías de participación protagónica bajo el enfoque de la investigación- acción-participativa, la necesidad de crear una nueva lógica, el desarrollo de habilidades intelectuales con énfasis en lo valorativo. Los contenidos provendrán de tres fuentes fundamentales: los considerados por el programa de la carrera, los que se generen de los problemas planteados por las comunidades y los potenciales que se generen de las necesidades del contexto vivencial del estudiante.

La concepción se construye sobre la base de las siguientes características didácticas:

Proceso didáctico-dialéctico: la apropiación del contenido se estimula mediante un proceso reflexivo que transita desde percepciones directas de las manifestaciones de la racialidad observados en la propia práctica social, hasta abstracciones complejas, que posibilita al estudiante analizar causas y construir mediaciones transformadoras para volver a la práctica y transformar su entorno, transformándose a sí mismo como sujeto social.

Proceso didáctico-multiaspectual: dado por la participación activa del estudiante que precisa la necesaria unidad entre lo cognitivo y lo afectivo; y reúne, como un sistema, conocimientos, habilidades y valores.

Proceso didáctico de instrumentación activadora: que precisa métodos y procedimientos que promuevan reflexión y autonomía en la revelación de los significados socioculturales. Esta condición exige seleccionar puntos de vista flexibles y facilitar variadas relaciones, en nuevos contextos de socialización. El sistema operacional debe ser progresivamente reflexionado e internalizado por los estudiantes, para lograr mayor autonomía. Las acciones didácticas están orientadas a que el profesional de la carrera de GSPD se relacione con las manifestaciones de la racialidad, las identifique, busque causas y proponga alternativas de solución.

Proceso didáctico-dialógico: caracterizado por un diálogo constante como elaboración compartida del significado. La reflexión genera el diálogo y este, la reflexión, mediante solicitud de razones e interrogantes que conformen una clase indagadora.

El grupo deviene el espacio fundamental para elaborar el significado. Por tanto, la concepción didáctica de la racialidad constituye un contenido transversal e interdisciplinario que comprende el análisis de las principales manifestaciones de la racialidad en el estudio de los hechos, fenómenos, procesos y personalidades históricas como parte de sus conocimientos, habilidades y valores, cuestión que demanda la interrelación sistémica de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de

Cuba y del papel protagónico de los estudiantes al localizar, procesar y comunicar la información histórico-social.

Premisas de la concepción didáctica y esencia de la contradicción

El análisis de los resultados científicos relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba, y de manera específica, la racialidad como contenido, permitió delimitar las premisas de la concepción didáctica. Estas constituyen una síntesis de la sistematización teórica realizada y como postulados epistémicos orientan el establecimiento de las nuevas relaciones teóricas, a partir de las ideas de la concepción didáctica de la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba, en la formación del profesional de la carrera GSPD.

Al realizar una valoración de diversas fuentes se logró una generalización teórica que constituye una expresión del análisis y síntesis de los fundamentos de la investigación. Así, se determinan premisas esenciales que, como postulados teóricos, orientan la elaboración de la concepción didáctica. En relación con lo anterior, las premisas son las siguientes:

- La comprensión dialéctico-materialista que posibilita enseñar y aprender la racialidad desde una historia total durante el proceso de socialización e individualización para promover la transformación social desde la unidad de lo cognitivo, afectivo y lo desarrollador.
- La interrelación sistémica de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador de la Historia de Cuba que se sustenta en la Didáctica de la Historia Social Integral.
- La racialidad como contenido transversal e interdisciplinario, con limitaciones teóricas y prácticas acerca de la discriminación, prejuicios, estereotipos, marginalidad y exclusión como manifestaciones necesarias para el estudio de la Historia.

Luego de establecer las premisas que orientan hacia los fundamentos esenciales de la concepción, se determinó la contradicción de mayor grado de esencialidad. Para develar la esencia del fenómeno se realizó un análisis de las manifestaciones, la carencia teórica identificada, el diagnóstico causal y las premisas que orientan la concepción. En este sentido, el tratamiento de la racialidad resulta limitado, pues falta dominio teórico acerca de la discriminación, prejuicios, estereotipos, marginalidad y exclusión, como manifestaciones esenciales que particularizan esta categoría. Además, el contenido histórico que se enseña y aprende tiene un carácter generalizador, aunque reconoce lo sociocultural como potencialidad, pero demanda de un tratamiento personalizado de la racialidad en relación con el objeto de la profesión.

La limitada preparación teórica y metodológica de los profesores obstaculiza la comprensión por parte de los estudiantes y se reproducen concepciones inadecuadas como consecuencia de la herencia cultural del pasado. Por tanto, un proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador de la Historia de Cuba, demanda la preparación de profesores y estudiantes en torno a la teoría de la racialidad, si bien este término resulta polémico se precisa de su estudio, para un análisis objetivo desde la disciplina, sustentado en la relación pasado-presente-futuro.

El análisis realizado permitió identificar como contradicción de mayor grado de esencialidad la que se revela entre el carácter general y sociocultural de la racialidad como contenido histórico debido a las limitaciones teóricas y sus particularidades desde el carácter interdisciplinar de las ciencias sociales. Todo ello, limita su selección y secuenciación como contenido en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba que se desarrolla en la carrera GSPD. La integración del todo y las partes implica la profundización en las principales manifestaciones de la racialidad para comprender su explicación implícita o no en la historiografía y lograr una adecuada selección y secuenciación. Es oportuno reconocer una vez más la necesidad del dominio teórico de la racialidad por parte de profesores y estudiantes, pues si no se tiene claridad de esta categoría, no se pueden lograr cambios significativos y mucho menos, superar las

manifestaciones de racismo persistentes en la actualidad.

Corresponde al profesor preparar a los estudiantes para lograr su comprensión durante el estudio de la Historia de Cuba. Además, existen fuentes históricas y del conocimiento histórico en las que los principales aspectos de la racialidad no aparecen de manera explícita, cuestión que demanda de un análisis objetivo para la reinterpretación histórica. Por tanto, el profesor debe dominar las manifestaciones de la racialidad para poder seleccionar y secuenciar desde la lógica histórica los aspectos esenciales de este contenido y, a la vez, debe entrenar a los estudiantes para la identificación y explicación de aquellos aspectos implícitos. No se trata de dedicar una clase específica a la racialidad como contenido, sino de utilizar todas las potencialidades formativas en todos los temas del programa para promover el pensar, sentir y actuar en las clases de Historia.

Se trata de llevar la lógica de la ciencia a la asignatura y al proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba, pues estos análisis de los aspectos de la racialidad implícitos en el contenido histórico le otorgan nuevos significados y sentidos. Su esencia está dada en el tránsito progresivo de la reproducción a la aplicación y creación, pues al detectar aquellos aspectos implícitos que conducen a la racialidad los estudiantes se alejan de la reproducción textual de la fuente ya que tienen que identificar y explicar los aspectos esenciales de la racialidad. Mientras tanto, tienen que sistematizar, buscar otras fuentes que dejen explícita algunas manifestaciones de la racialidad para aplicar y develar la significación personal y social. Sin lugar a dudas, superar esta mirada connota el análisis de la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario en profundización.

En esta dirección se reconoce el avance que ha tenido la historiografía en la explicación de la racialidad como fenómeno social. Esta ciencia parte de la historia total y desde esta concepción, promueve un análisis interdisciplinario de la temática, pero no siempre llegan a la docencia los resultados de las últimas

investigaciones. No obstante, corresponde al profesor la búsqueda constante de información actualizada para producir cambios significativos en el aprendizaje de los estudiantes. Se trata de promover una historia total que demanda de la triangulación de fuentes y de la criticidad para promover lo interdisciplinar e interdisciplinario.

Si bien la Didáctica de la Historia se caracteriza por ser integral, desarrolladora, contextualizada y sociocultural, faltan criterios teóricos y metodológicos para interrelacionar las manifestaciones de la racialidad con los hechos, procesos y fenómenos históricos que se estudian. En este sentido, se necesita que el profesor comprenda la necesidad de transitar de la selección y secuenciación limitada de algunos tópicos que relacionan con el problema de la esclavitud y el color de piel hacia la determinación de la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario. Lo anterior es el punto de partida, para lograr una primera profundización que permite desplegar su carácter transversal con mayor nivel de esencialidad.

Las consideraciones anteriores revelan la importancia teórica y práctica de la racialidad para enseñar y aprender una Historia que se resignifica, con nuevas interpretaciones, lo que permite develar la significación personal y social del contenido histórico con un carácter sociocultural, pero con mayor particularidad al analizar la discriminación, prejuicios, estereotipos, marginalidad y exclusión como parte del objeto histórico que se estudia.

De esta forma, el tratamiento de la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario constituye una idea rectora que posibilita la comprensión sistémica a lo largo del proceso histórico cubano y alcanza, su sentido interdisciplinar, al ser tratado didácticamente en relación con otras ciencias sociales que enriquecen la naturaleza del contenido. Lo anterior requiere de un análisis multifactorial, pues la comprensión de la transversalidad debe acompañarse de las relaciones interdisciplinarias que se establecen entre las diferentes disciplinas que se estudian en la formación del profesional de la carrera

GSPD. Por estas razones, se precisa de la utilización de diversas fuentes que permitan realizar un análisis crítico reflexivo de todos los aspectos que integran la actividad transformadora de los sujetos de la historia.

De igual modo, los estudiantes deben ser protagonistas de su aprendizaje a partir de las potencialidades socioculturales de su perfil profesional al localizar, procesar y comunicar información histórico-social, pues deben reflejar la independencia y la autonomía como expresión creativa que se logra al aprender a aprender una historia social integral. Sin lugar a dudas, se trata de aprender a aprender una historia investigativa que incluye el estudio de los principales factores y condicionantes de la racialidad en la provincia, el territorio y la nación. Todo ello, en estrecha relación con lo que sucede en el contexto social para generar la transformación de las estructuras sociales en las que están inmersos.

Argumentos de la concepción didáctica

La concepción didáctica parte de la idea a defender, que estructura el sistema de ideas de la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario en el cual se argumentan las principales manifestaciones de la racialidad en relación con el objeto de estudio histórico. Una primera idea dirigida a la selección y secuenciación de la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario, en la que se determinan los conocimientos, las habilidades y los valores. La segunda idea está centrada en la relación de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba.

La primera idea de la concepción parte de la determinación de la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario del proceso enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba, al argumentarse en los tópicos temáticos del programa y desplegar su relación con otras ciencias sociales a partir de la determinación de conocimientos, habilidades y valores.

Desde esta perspectiva, las manifestaciones de la racialidad integradas al objeto de estudio histórico deben tener carácter transversal en todos los tópicos del programa. Este análisis implica reinterpretar los hechos,

fenómenos, procesos y personalidades históricas con un sentido crítico. Por tanto, las potencialidades formativas de los conocimientos históricos (fácticos y lógicos) deben ser utilizadas para el tratamiento de la racialidad como parte del sistema de conocimientos; no se trata de insertar una nueva temática, sino ampliar las potencialidades del currículo desde el análisis del objeto de estudio histórico.

La lógica de transversalizar el sistema de conocimientos, posibilita que la racialidad no se trabaje de manera aislada con algunas temáticas que tienen mayor incidencia en la esclavitud y otras que explicitan las manifestaciones de racismo, sino de aprovechar las potencialidades del objeto de estudio histórico para develar nociones y representaciones como base para la formación de conceptos, regularidades y leyes. En tal sentido, demanda de un trabajo sistémico durante todo el programa, a partir de los objetivos formativos y la naturaleza de los contenidos. Por tanto, la aspiración es que profesores y estudiantes sean capaces de analizar las principales manifestaciones de la racialidad en el objeto de estudio para discernir los aspectos positivos y negativos desde la relación pasado-presente-futuro.

Comprender la racialidad como contenido transversal implica partir de lo disciplinar como base para su tratamiento interdisciplinar. Dentro de este marco, se analizan las manifestaciones de la racialidad desde las potencialidades del objeto de estudio histórico con todas las temáticas del programa, cuestión que posibilita la agrupación de diferentes materias, sin que se siga una lógica lineal y cronológica en el análisis de la relación pasado, presente y futuro. Tal análisis implica, la comprensión de los cambios, retrocesos, continuidades y contradicciones, así como la integración de contenidos desde una histórica total, crítica y reflexiva con una adecuada contextualización. En esencia otorga nuevos significados y sentidos mediante la triangulación de datos de las fuentes y teorías científicas con sentido crítico que posibilitan ampliar el conocimiento científico como parte del saber sabio que debe ser enseñado.

Se trata de buscar los puntos de encuentro de la racialidad en relación al objeto de estudio y lo común con

otras ciencias sociales. Lo transversal solo se separa de lo disciplinar para su explicación y para entrenar a los estudiantes en la utilización de varias fuentes según el grado de complejidad. En esencia, la racialidad como contenido transversal constituye la génesis del tratamiento interdisciplinar con otras ciencias sociales, pues al otorgar nuevas formas a su organización se transforma su selección y secuenciación, proceso que alcanza su mayor profundización desde la naturaleza interdisciplinar.

La selección y secuenciación de los conocimientos comprende la integración de las manifestaciones de la racialidad tales como: discriminación, estereotipos, prejuicios, marginalidad y exclusión con el objeto de estudio histórico mediante hechos, fenómenos, procesos y personalidades históricas, cuestión que posibilita la resignificación de los conocimientos históricos en relación con las habilidades y los valores.

Este particular implica entender la discriminación como toda distinción, restricción y preferencia basada en motivos de raza, color, linaje, origen nacional o étnico que pretenda anular el reconocimiento y el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos. En consecuencia, esta manifestación puede apreciarse en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. De modo que no hay uno, sino tantos racismos como modos de relaciones sociales en los que atribuimos de manera accidental manifestaciones de inferioridad humana asociadas al color de la piel.

El análisis histórico de la discriminación implica comprender las relaciones de poder, como expresión de las clases sociales dominantes. Cuando se analiza la esclavitud en la antigüedad no solo debe centrarse el análisis histórico en el color de la piel, sino en los derechos de conquista y dominación. No obstante, la investigación jerarquiza el color de la piel por la huella que deja en la actualidad, condicionada por las concepciones racistas del pasado con mayor preponderancia de los esclavos y sus descendientes. Sin dejar de reconocer que la propia historiografía y la didáctica deben profundizar en otros componentes de la nación y nacionalidad cubanas.

También es preciso comprender la marginación y doble explotación de los negros criollos bajo el colonialismo. Sus limitadas posibilidades de convertirse en liberto, así como las diferencias educativas y desiguales de oportunidades para la educación y la selección de la propia pareja, cuestión que evidencia la exclusión social, no solo en el periodo colonial, sino también en el republicano, así como la exclusión de lugares públicos y privados como fiestas, verbenas entre otros. Estos ejemplos demuestran que el contenido histórico se resignifica y ofrece las potencialidades para su tratamiento transversal desde la relación causa-consecuencia-huella.

De igual modo la discriminación conduce a los estereotipos, prejuicios, marginalidad y exclusión como resultado del proceso discriminatorio. Entiéndase por estereotipos las cualidades peyorativas que se asocian a las personas por el color de la piel, la posición económica y la cultura, cuestiones que deben ser analizadas en el estudio de los hechos, fenómenos, procesos y personalidades históricas con una adecuada contextualización para la comprensión por parte de los estudiantes. Estas ideas generalmente caricaturizan erróneamente las características y comportamientos de quienes son estereotipados.

Los estereotipos no son lo mismo que los prejuicios. Estos últimos son actitudes y se caracterizan por tener una dimensión cognitiva, afectiva y conductual. Los estereotipos son la dimensión cognitiva del prejuicio, lo que significa que todos los prejuicios se basan en estereotipos. Así, el estereotipo se asume que es culturalmente compartido y que no varía significativamente de una persona a otra. Por su parte, las creencias personales prejuiciosas son definidas como la aprobación o aceptación del contenido de un estereotipo cultural negativo.

Antes de estar en la mente de las personas, los prejuicios y el imaginario racista están en la cultura y en nuestro sistema social, se aprenden durante el proceso de socialización junto con otras actitudes, creencias y valores. Los prejuicios y el racismo en sus múltiples formas se reproducen y se socializan a

través de diferentes ámbitos de la vida cotidiana, tanto a través de las grandes instituciones responsables de nuestra socialización (por ejemplo, la familia, la escuela o los medios de comunicación), como a través de los discursos a los cuales somos expuestos o participamos de forma consciente o inconsciente.

Cuando se analiza en el caso cubano, el problema de la esclavitud, se crea lo que se conoce en la historia como el miedo al negro, lo que paralizó la aspiración a la independencia e impidió el éxito de los reformistas, y mucho peor, tendió a levantar una barrera racial, en la que el negro quedaba del lado negativo: eran tildados de vagos, crueles, bárbaros, primitivos, salvajes, groseros, idólatras e irrespetuosos. De esta forma, cuando se analizan las luchas independentistas se sobrevalora el problema de la esclavitud como uno de los objetivos esenciales y, no siempre se logra la profundidad en cuanto al tratamiento de la racialidad dentro de las filas mambisas en toda su dimensión social y cultural, pues durante las luchas independentistas continuó el problema de la racialidad.

Hay que acabar de entender lo que llegaría a ser considerado cubano como un complicado y contradictorio proceso histórico social de múltiples mestizajes, del cual participó siempre el negro. Es claro que la entrada casi masiva de millones de esclavos africanos durante unos cien años, inmigración forzada que superó con creces la que venía de la metrópoli, impuso ciertos sellos que han caracterizado al país incluso hasta nuestros días, especialmente en las expresiones de prejuicios y discriminaciones raciales. Lo más típico fue culpar al negro de brujo, hechicero y bajo, pues como no era considerado ciudadano de alguna forma, alguien debía pagar la culpa de la deformación originaria del capital que iniciaría en la sociedad esclavista criolla.

Muchas de las posiciones ideológicas antes del inicio de la Revolución Cubana (10 de octubre de 1868) centraron sus bases en el racismo como expresión del pensamiento criollo. Esta cuestión pasa por un proceso de radicalización con cambios, retrocesos, continuidades y permanencias simbólicas que muchas

veces no son visibles porque permanecen ocultas. La racialidad debe comprenderse en el proceso de las luchas por la independencia para entender el trato que recibían los esclavos, realizar análisis profundos dentro del mambisado, en el que se tomaron medidas graduales y radicales, pero quedaron estereotipos silenciados, pues hasta las personas de color con mayor jerarquía dentro del ejército mambí fueron objeto de discriminación, marginalidad y exclusión por la campaña del enemigo, pero también por las posiciones arraigadas en los cubanos, no siempre se aceptaba ser dirigido por un negro.

Por estas razones, desde el objeto de estudio histórico se debe comprender la existencia de estereotipos que fundamentan las posiciones discriminatorias y, a la vez, posibilita la marginalidad y la exclusión. La marginalidad como fenómeno social se reconoce desde los estudios de la vagancia en Cuba en la etapa colonial y neocolonial, aunque no está sesgada de ser analizada en el contexto actual, a pesar de las medidas revolucionarias que se han tomado. Es preciso acotar que la discriminación y los estereotipos posibilitan estudiar la marginación de grupos y personas desde la historia, pero también aquellos que se marginan por determinadas causas o toman posiciones extremas en defensa de sus derechos.

Uno de los tópicos más trabajados durante la República lo constituye el movimiento de los Independientes del color en 1912 que, si bien demostraba su separación de los blancos, promovían medidas sociales necesarias en defensa de sus derechos. De este modo fueron reprimidos por los gobiernos neocoloniales y, de manera precisa, estos grupos sociales estuvieron muy vinculados a una situación de marginalidad y exclusión social. Un caso típico que se refleja de manera transversal lo constituye el problema de la educación y la salud a lo largo de todo el proceso histórico cubano, así como sus puntos de contacto con lo americano y universal.

Vale especificar que hasta las personas con descendencia de color vivieron la tensión del imaginario racial, incluso con posibilidades económicas, pues tenía que justificar su pureza de raza para poder establecer

una posición social dentro de la sociedad clasista. También hay que insistir en las representaciones sociales y las condiciones marginales en que vivieron las personas por el color de la piel en los diferentes periodos históricos. Así, el estudio de la racialidad al analizar las principales manifestaciones no pretende acentuarla, sino que debe conducir a la lógica del antirracismo, pues de lo que se trata es de divulgar la idea martiana de igualdad entre los hombres, en la cual la virtud se alcanza por el sacrificio. Por tanto, el tratamiento de la racialidad no puede ser un contenido espontáneo, sino que hay que aprovechar todas las potencialidades educativas del contenido para su tratamiento integral y contextualizado.

En los tópicos que se argumentaron, también se interpreta en el objeto de estudio histórico la exclusión social, como categoría que conduce al rechazo, la negación y el desconocimiento o no de quien es objeto de discriminación. Además, está la propia exclusión social del sujeto ante determinadas situaciones históricas y sociales. En tanto, es válido reconocer que muchas personas de color fueron excluidas de la dirección de las luchas como el caso de Maceo. Este fenómeno social también se acentuó durante la colonia, cuestión que se puede apreciar en la exigua presencia de las personas de color representadas en los cargos públicos.

La Revolución en el poder tomó medidas radicales para eliminar los vestigios del racismo, pero la negación de la negación como ley filosófica, no evita que queden rezagos del pasado que deben ser objeto de estudio histórico. También se ha preponderado que asuman cargos personas de color con mayor jerarquía que las mujeres, cuestión que cae en posiciones discriminatorias sin ser intencionada. Por tanto, se debe profundizar acerca de las inequidades sociales por el color de la piel, posición económica, acceso a los recursos, así como la cultura.

La propia selección y secuenciación de la racialidad a partir de sus manifestaciones integradas al objeto de estudio histórico, posibilita la resignificación al otorgar nuevos significados y sentidos que develan la

utilidad personal y social del aprendizaje por parte de los estudiantes. Entiéndase resignificación como proceso y resultado de una actividad intelectual, reflexiva y metacognitiva al tener en cuenta una perspectiva global y crítica que posibilita reordenar la lógica en la integración de los conocimientos. También comprende la formación y desarrollo de habilidades y la educación de valores, así como el dominio de los procedimientos por parte de profesores y estudiantes.

En tal sentido, los estudiantes deben rechazar las manifestaciones de discriminación, estereotipos, prejuicios, marginalidad y exclusión social de manera que no la incorporen a sus modos de actuación y asuman conductas que impidan el respeto a la diversidad. Debe establecerse la relación causa-consecuencia-huella para que los estudiantes identifiquen y rechacen estas manifestaciones como parte del conocimiento histórico y desde su perfil puedan contribuir a la transformación de la sociedad. Por tanto, deben tener claridad de cuáles fueron las causas y condicionantes de la racialidad, su principal consecuencia histórica para entender su presencia o no en cada etapa histórica y su impacto en la actualidad.

En la investigación, desde lo disciplinar se reconoce la interdisciplinariedad con la Gestión Sociocultural, con la Historia Cultural y Pensamiento Social, Desarrollo y Política Social y Metodología Social. Estas disciplinas del mapa curricular ofrecen potencialidades para el tratamiento de la racialidad y le otorgan un nuevo sentido al contenido histórico resignificado, pues al asumir la historia social integral, se trata lo social y cultural, cuestión que favorece en los estudiantes una nueva mirada del contenido histórico, así como los elementos propios para desarrollar investigaciones sociales donde se inserte la racialidad. No obstante, la investigación jerarquiza el carácter transversal, por el insuficiente tratamiento de la temática en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba.

El modelo del profesional de la carrera GSPD posibilita el tratamiento de la racialidad ya que las disciplinas ofrecen diversos puntos de vista y consideraciones para el estudio de las asimetrías sociales y factores socioculturales que afectan el desarrollo social. Desde esta perspectiva, resulta esencial desde el tratamiento de las manifestaciones de la racialidad vistas desde la Gestión Sociocultural, con la Historia Cultural y Pensamiento Social, Desarrollo y Política Social y Metodología Social con el objetivo de lograr nuevos niveles de esencialidad al seleccionar y secuenciar la racialidad como contenido histórico y su concreción en las tareas didácticas.

La Gestión Sociocultural para el Desarrollo como disciplina principal integradora, posibilita la interrelación de las disciplinas y asignaturas. En este sentido, resulta viable desde la propia transversalización de la racialidad como contenido promover nuevos significados y sentidos que favorecen el desarrollo de la cultura histórica. Todo ello estriba en la preparación de los profesores y estudiantes para detectar los principales problemas socioculturales y ofrecer asesoría en el entorno comunitario.

Esta cuestión implica el estudio de las principales investigaciones de las ciencias sociales, para proceder a su selección y secuenciación interdisciplinaria con fines instructivos y educativos, cuestión que permite comprender y transformar la realidad actual en la que los sujetos que enseñan y aprenden están inmersos. Para tal efecto, lo investigativo desempeña un papel esencial, para la determinación de la racialidad como contenido, de modo que complementa lo académico, favorece lo laboral desde la interacción con el rol que deben asumir. En tanto, la racialidad como contenido también trasciende el espacio áulico y se concreta en actividades extensionistas para formar valores y transmitir un mensaje educativo.

Al tratar las temáticas relacionadas con la racialidad es preciso tratar los nodos interdisciplinarios con otras ciencias sociales. Para ello una de las potencialidades del mapa curricular está signada por los contenidos de Gestión Sociocultural en los cuales se tratan problemas centrales como transculturación, marginalidad,

pobreza, raza y racismo, tradición y cultura popular con énfasis en la sociedad cubana. Esta lógica posibilita la realización de tareas didácticas integradoras en las que se prioriza la investigación por parte de los estudiantes. También se promueve la gestión cultural, del conocimiento, de gobierno para lo cual resulta de utilidad el dominio de la racialidad.

Se trata de promover la racialidad como un contenido que se enseña pensando, desde la lógica e integración de la ciencia en función del objeto de la profesión. Por consiguiente, la racialidad guarda relación la Historia cultural y pensamiento social, pues contribuye a integrar los aspectos culturales con los tratados en la disciplina Historia de Cuba con un nuevo nivel de esencialidad, lo que se integra al análisis de lo económico político, social con un sentido global y crítico contextualizado a las manifestaciones de la racialidad en su devenir histórico.

También se ofrecen aspectos filosóficos, sociológicos y antropológicos relacionados con el pensamiento de la cultura que deben integrarse al tratar la racialidad. De ahí su relación con las definiciones de ideología, hegemonía, afinidad, consensos, resistencia y reproducción de la cultura. En este sentido, la racialidad responde a los distintos niveles de desempeño, reproducción, aplicación y creación. Ello está relacionado con la profundización que se realiza desde lo transversal, pero también alcanza una segunda profundización interdisciplinaria. Por tanto, la que se logre la racialidad como contenido en profundización debe lograrse la sistematización, aplicación y sentido personal de lo que se enseña y aprende.

Mientras tanto, la disciplina metodología social ofrece métodos, procedimientos y técnicas de investigación social que también resultan de utilidad para el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba con sentido profesional. De esta forma posibilita el despliegue del método investigativo, pero también le otorga una nueva connotación para la integración de las manifestaciones de la racialidad y su concreción en los trabajos investigativos con carácter histórico.

Las potencialidades del trabajo interdisciplinar se concretan en el contexto mediante la realización de proyectos relacionados con la racialidad, cuestión que posibilita la optimización del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia y, lejos de simplificar contenidos, lo que posibilita es la profundización interdisciplinaria. Para ello, la interdisciplinariedad debe ser un estilo del trabajo del profesor para preparar estudiantes creativos que sean capaces de autogestionar su conocimiento con autonomía. Este trabajo didáctico debe ser regulado, pues en correspondencia con la diversidad de estudiantes debe comenzar con un ciclo metodológico que implica la autopreparación, las reuniones metodológicas, la clase metodológica, abierta, de comprobación y el trabajo metodológico. Para ello, se propone la familiarización, sistematización y profundización como niveles esenciales en que debe trabajarse la racialidad.

Este trabajo es en espiral, pasa por el prisma de la dialéctica, por tanto, deben realizarse tareas integradoras en los que se grade el contenido en correspondencia con la diversidad de estudiantes, aunque la máxima aspiración lo constituye la profundización de la racialidad. El entrenamiento sistemático de qué y cómo deben trabajar los estudiantes facilita alcanzar nuevos niveles de desarrollo en su proceso formativo, lo que posibilita romper la lógica tradicional con que se trabaja la racialidad y le da otra significación a este contenido, siempre sobre la base de eliminar con la discriminación, prejuicios, marginalidad, estereotipos y exclusión social. Todo ello, sobre la máxima martiana que todos los seres humanos somos iguales sin distinción por el color de la piel.

Al estudiar la racialidad como contenido, se deben establecer los nexos para, desde lo disciplinar, proyectar el trabajo interdisciplinario y, de esta forma, establecer objetivos formativos comunes que permitan la formación integral de los estudiantes y su transformación en el actuar cotidiano. Por su esencia se declara como uno de los criterios epistemológicos para la selección y secuenciación de la racialidad como contenido. Esto posibilita cambiar la forma tradicional con que el profesor les ofrece tratamiento didáctico a los contenidos históricos desde la empírea, por lo que precisa de su dominio teórico y

metodológico.

Se trata de una concepción integradora de la realidad para la transformación de los estudiantes, que se traduce en el dominio de los conocimientos, habilidades y valores, con la búsqueda constante de nuevos saberes y la relación entre ellos. Por tanto, también la interdisciplinariedad se traduce en una forma de pensar, sentir y actuar en las clases de Historia, las cuales deben estar vinculadas con la vida y el medio social. Por estas razones, también deben aprovecharse las potencialidades del contexto universitario, lo familiar y comunitario ya que los agentes y agencias que se encuentran en dichos contextos pueden ser o no portadores del cambio que se necesita en esta investigación.

Es en este contexto en el cual se pueden aprovechar las potencialidades acerca de estereotipos, prejuicios, manifestaciones de marginalidad, exclusión social, así como todo tipo de discriminación que, como contenidos, deben ser analizados para generar el diálogo, la reflexión y el debate con el objetivo de que los estudiantes se transformen y promuevan cambios significativos en el contexto universitario, familiar y comunitario.

De igual modo, el proceso de selección y secuenciación de los conocimientos históricos resignificados no puede ser esquemático, ni empírico, sino que debe sustentarse en criterios epistemológicos de la Didáctica de la Historia. Es por ello que, en este sentido, se proponen los siguientes criterios: el carácter transversal de la racialidad a partir de la resignificación de los contenidos históricos y la interdisciplinariedad como elemento esencial para ofrecer tratamiento didáctico a la racialidad desde una concepción integradora.

Los estudios sobre racialidad deben estar encaminados no solo a brindar un conocimiento más amplio y profundo de nuestro pasado sino, a partir de ese conocimiento, ofrecer propuestas que contribuyan a crear en nuestro presente inmediato una sociedad más justa y equitativa, de ahí la importancia de desarrollar habilidades en nuestros estudiantes que les permitan explicar, argumentar, valorar y comparar, los hechos,

fenómenos y procesos relacionados con nuestro pasado, que les permita tomar partido, por la unidad de la especie humana y la nulidad de las diferencias biológicas entre los hombres.

Existe una relación dialéctica entre los conocimientos de la racialidad que posibilitan resignificar el contenido histórico y las habilidades del pensamiento lógico, del trabajo con las fuentes y de la comunicación. Así, en la medida en que los estudiantes se apropian de los conocimientos logran desarrollar y formar habilidades que les son de utilidad para alcanzar mayores niveles de esencia en lo cognitivo, pero también en lo actitudinal y axiológico. Por esta razón son de vital importancia, el análisis-síntesis, la abstracción, comparación, generalización, el relato, la explicación, el ordenamiento, la demostración, argumentación, descripción, identificación, ejemplificación, caracterización y valoración. Estas habilidades están interrelacionadas con el trabajo con las fuentes históricas y el conocimiento histórico como son localizar y procesar la información. De esta manera, el estudiante debe ser capaz de comunicar la información de forma escrita, oral, gráfica y gestual.

Se trata de que los estudiantes sean capaces de localizar, procesar y comunicar la información histórica social desde una fuente, para transitar hacia la variedad de fuentes, en relación con el nivel de independencia cognoscitiva y la complejidad de cada fuente. De esta forma, la integración de las partes y el todo de cada información posibilita triangular los datos, cifras y principales ideas como un procedimiento generalizador. No obstante, la toma de notas, el fichaje bibliográfico, la interrelación de los contenidos de otras asignaturas, así como los conocimientos previos que poseen los estudiantes constituyen puntos esenciales en el desarrollo de las habilidades y devienen procedimientos específicos que deben cumplir en el desarrollo de sus funciones. Todo ello posibilita la indagación histórica y sociocultural de los estudiantes.

En este sentido, la propia interdisciplinariedad favorece la formación y desarrollo de habilidades para la apropiación de los conocimientos de la racialidad y los valores, pues existen cuestiones específicas de la

Metodología Social que les permite realizar investigaciones relacionadas con la caracterización, diseño y planificación de los instrumentos de gestión que pueden estar vinculados con la racialidad como contenido. No se trata de proponer nuevas habilidades en los estudiantes, sino que sean capaces de desarrollar la criticidad e integrar cuestiones básicas del objeto de la profesión al aprender y enseñar la Historia.

La formación y desarrollo de las habilidades tributa a una mayor apropiación de los conocimientos y, a la vez, a partir de las propias potencialidades del contenido de la racialidad en relación con las habilidades se posibilita la formación de la equidad y justicia social en relación con el sistema de valores que se deben potenciar desde el proceso enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba, pues la equidad obliga a plantear los objetivos que se deben conseguir para avanzar hacia una sociedad más justa, para ser capaces de actuar en correspondencia con los principios éticos-morales y de justicia social.

Si se toma en cuenta que el aprendizaje promueve el desarrollo personal y social de saberes en condiciones socializadoras, el dominio de los conocimientos relacionados con la racialidad y la formación y desarrollo de las habilidades posibilita la determinación de las potencialidades instructivas y educativas para formar valores morales en los que se jerarquiza la equidad y justicia social, así como la tolerancia y el respeto hacia la diversidad humana para ofrecer un trato justo hacia las personas, sin discriminación por motivo del color de la piel, sexo, creencias y preferencias sexuales.

Para el logro de este propósito se necesita precisar los valores a potenciar desde la clase de Historia en los estudiantes para que sean capaces de entender, reflexionar y actuar a partir de incorporar los conocimientos relacionados con la racialidad, que les permitan arribar a conclusiones y asumir actitudes desprejuiciadas hacia las personas por el color de la piel. Además, al asumir actitudes de igualdad hacia las personas, no solo significa considerar su aspecto clasista, sino, es tener en cuenta, las tradiciones, costumbres, la familia, la comunidad en que vive, su nivel cultural, sus creencias religiosas, sus hábitos, en

fin, se trata de aceptar a las personas tal y como son. De manera que se pueda regular la conducta, lo cual implica un fuerte comportamiento ético y moral.

Lo planteado anteriormente precisa aludir a lo relacionado con los valores como expresión de la actividad humana, es decir, de la relación sujeto-objeto, teniendo como centro la práctica, de la cual se desprende la actividad cognoscitiva, valorativa y comunicativa, vinculadas dialécticamente entre sí, pues permite conocer los objetos, fenómenos y procesos de la realidad, conocer su utilidad para satisfacer las necesidades e intercambiar los resultados de la actividad a través de un sistema de signos y señales.

Con la interacción que se establece entre los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, se debe propiciar el debate problematizador del tratamiento de la racialidad y desarrollar el modo de actuación de los estudiantes al fomentarla formación de valores como la equidad y justicia social. Se trata de reconocer la equidad y la justicia social al estudiar la diversidad de personalidades históricas, en relación con los hechos, procesos y fenómenos históricos, para luego valorar lo actitudinal al poner al estudiante como epicentro de situaciones problémicas de su presente social, para que se sienta protagonista de la historia y sea capaz de tolerar, ofrecer un tratamiento adecuado a los demás al respetar los derechos ciudadanos.

De este modo, la formación de la equidad, la justicia, la tolerancia y el respeto, están interrelacionadas con el patriotismo, la solidaridad, las múltiples identidades, entre otros valores morales. Se trata de que los estudiantes sean creativos al ejercer su papel protagónico con autonomía, como cualidad esencial de la transformación humana, al develar los conocimientos, habilidades y valores que distinguen la racialidad como contenido y fomentan una educación para la ciudadanía, al enseñar y aprender a vivir y convivir en sociedad.

En efecto el tratamiento de la racialidad como contenido responde no solo a las pautas metodológicas,

pues desde la propia carencia teórica de la investigación se advierte la necesidad del dominio de la teoría de la racialidad desde la diversidad de ciencias sociales. En tanto, como criterios para la selección y secuenciación se tiene en primer lugar la comprensión de la racialidad como contenido transversal, cuestión que implica el dominio teórico de las manifestaciones de la racialidad, el tránsito hacia variadas fuentes con apoyo de la triangulación y la utilización de la criticidad. En segundo lugar, está marcado por el carácter interdisciplinar de las manifestaciones de la racialidad, como aspecto que permite una segunda profundización mediante la sistematización, aplicación y significación personal de lo que se enseña y aprende.

Todo ello implica, que lo que se selecciona y secuencia de la racialidad promueva una actividad intelectual que propicie la productividad y el desarrollo del pensamiento, así como de acciones metacognitivas y valorativas en su modo de actuación. Así, se es consecuente con la activación y la regulación, pues no se trata de dominar e identificar de manera implícita o no determinado manifestación de la racialidad mediante el uso de las habilidades, sino de promover polémicas, debates y valoraciones de la actuación social cotidiana y como se refleja en la educación para la ciudadanía. Aunado a esto, resulta pertinente los significados y sentidos que permiten el estudio de la racialidad con nuevas lecturas explícitas e implícitas que develen las principales situaciones contextuales, así como las vivencias y experiencias, para que el contenido resulte significativo.

De ahí que se contribuya al desarrollo de la curiosidad intelectual y la motivación intrínseca. Lo que también demanda de un pensamiento flexible para romper con las reproducciones de estereotipos y prejuicios que limita la selección y secuenciación de este contenido.

Una vez argumentado el carácter transversal e interdisciplinario de la racialidad como contenido, desplegado en los conocimientos, en relación con las habilidades y los valores, se precisa de la segunda

idea de la concepción en la cual se trata su relación sistémica con los demás componentes del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba. Si bien en los acápites anteriores se insistió en algunos aspectos metodológicos por el propio carácter sistémico de la concepción, ahora se propone una profundización de la categoría problema, los objetivos formativos, la metodología productiva y la evaluación como proceso y resultado.

En este sentido, la racialidad debe tenerse en cuenta desde la categoría problema, para orientar la derivación, determinación y formulación de objetivos formativos que integren lo instructivo, educativo y desarrollador. El profesor debe tener en cuenta este contenido como una problemática a tratar para hacer pensar, sentir y actuar a los estudiantes, sobre la base de una finalidad educativa, que en este caso es la formación integral de los estudiantes.

Al mismo tiempo, debe quedar precisado un objetivo formativo que parte de una habilidad intelectual, el sistema de conocimientos relacionado con la racialidad, la metodología a tener en cuenta, la utilidad formativa y el nivel de desempeño, así como las acciones que atienden a la diversidad de estudiantes. En el objetivo debe quedar de forma clara y precisa lo que se pretende lograr y la meta a alcanzar por los estudiantes. De ahí que, al evaluar el proceso y resultado, se precisen de conclusiones parciales y finales para constatar su cumplimiento.

En correspondencia con lo anterior, se argumenta la determinación de una metodología productiva que comprende métodos, medios y formas de organización que posibilite dinamizar el tratamiento a la racialidad como contenido histórico transversal e interdisciplinario. En esencia, implica la utilización de métodos productivos que contribuyan a revelar la transformación social y cultural de los sujetos. Dentro de estos métodos, se proponen los métodos problémicos, la exposición oral, el trabajo independiente y con medios de enseñanza, que dadas las peculiaridades de la formación del profesional de GSPD se convierta

en una potencialidad didáctica interdisciplinaria que favorezca la apropiación de la racialidad como contenido histórico.

En este sentido, a partir de la categoría problema se debe pensar en situaciones problemáticas que estimulen la indagación acerca de la racialidad, cuestión en la cual pueden utilizarse la búsqueda parcial, la conversación heurística y el método investigativo. La selección del método parte del problema y el objetivo formulado, así como de la naturaleza del contenido, de la preparación del profesor y las peculiaridades del grupo. Por eso, se consideran otras clasificaciones que pueden ser de utilidad para el tratamiento didáctico de la racialidad como contenido histórico. Para ello, resulta de utilidad la exposición oral, el trabajo independiente y con medios de enseñanza, teniendo en cuenta las fuentes que se utilizan, el nivel de independencia cognoscitiva de los estudiantes, pero a lo cual añaden la familiarización, sistematización y profundización de la racialidad como contenido.

También resulta pertinente la realización de simulaciones en las que los estudiantes tengan que dramatizar situaciones en las cuales predominan los prejuicios, estereotipos, la discriminación, marginalidad y exclusión social. No se trata de reproducir esos patrones de conductas, sino de lograr desde situaciones negativas la transformación de los participantes a partir de una salida educativa. El método investigativo es la vía por excelencia en esta investigación, pero con la utilización de técnicas y procedimientos específicos de las diferentes ciencias sociales en las que se preparan los estudiantes de la carrera. Así, la localización, procesamiento y comunicación de la información adquieren una nueva connotación que permiten la profundización de la Didáctica de la Historia para la carrera de GSPD. De igual modo, al jerarquizar estos métodos, no se minimizan otros, pues se enseña historia desde la variedad de métodos y fuentes que posibilitan, en primer lugar, dinamizar el contenido y en segundo, su profundización.

Como aplicación creadora de los procedimientos didácticos que deben seguir los estudiantes y las potencialidades de la investigación social se precisa la utilización de los testimonios, las historias de vidas, los métodos biográficos, estudios etnográficos y etnológicos, así como la valoración crítica de documentales y filmes. Se trata de aprovechar todas las potencialidades socioculturales en función de lo académico, laboral e investigativo y extensionista, para crear talleres de pensamiento, de recreo y disfrute en la misma medida que se aprende a vivir y convivir en sociedad.

Al argumentar la racialidad como un contenido, se tuvo en cuenta la necesidad de aprovechar la formación investigativa de la carrera, por lo que en alguna medida se hizo referencia a la variedad de fuentes históricas y del conocimiento histórico, así como su relación con otras fuentes de las ciencias sociales. No obstante, ahora se profundiza en la diversidad de fuentes que son portadoras de la información histórica social con sentido disciplinar e interdisciplinar. Se parte de las fuentes históricas y del conocimiento histórico. Dentro de estas fuentes se encuentran los libros de texto, la prensa escrita y digital, los materiales gráficos, estadísticos, iconográficos, entre otras, que ofrecen información acerca de la racialidad.

En la enseñanza de la Historia de Cuba en la Educación Superior no se cuenta con un libro de texto específico, sino con bibliografía complementaria y de consulta que en sí constituyen un sistema de medios cuando está diseñado para la docencia. De igual modo, dentro de la bibliografía especializada o de consulta se cuentan con materiales históricos que permiten una mayor profundización de la problemática en cuestión y contribuyen a la preparación integral de los estudiantes, sobre todo, para enseñar y aprender una historia total que se aleja de lo político militar y profundiza en su integración con lo sociocultural.

También es necesario recurrir a la obra marxista y a los clásicos del marxismo como fuentes indispensables que deben ser contextualizadas para el tratamiento de la racialidad, así como las tablas sincrónicas y diacrónicas, los materiales elaborados para la docencia como resúmenes, mapas

conceptuales, fichas de contenido, entre otros, que constituyen formas de sintetizar la información histórica social y, a la vez, constituyen medios de enseñanza y aprendizaje de la Historia. Todo recurso didáctico que esté a disposición del profesor contribuye al tratamiento didáctico de la racialidad como contenido, y su utilización acertada depende de la preparación histórica didáctica del profesor, así como de las habilidades que son capaces de formarse y desarrollarse en los estudiantes.

Por estas razones, también se precisa del trabajo con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ya que los estudiantes deben interactuar con la plataforma Moodle, realizar búsquedas especializadas en internet, se deben aprovechar las potencialidades de los documentales con un sentido crítico, pues muchas veces reproducen las principales problemáticas de la racialidad en lugar de contribuir a erradicar dicha situación. No se trata de jerarquizar una fuente determinada, sino de otorgarle el valor necesario de acuerdo con las potencialidades de la racialidad como contenido transversal, pero desde la lógica argumentada. Estas fuentes también tienen un sentido interdisciplinar.

Se pueden aprovechar las potencialidades de las fuentes antropológicas que tratan la temática de la racialidad y, en las cuales, también aparecen obras escritas por historiadores. Analizar esta información los principales criterios emitidos por los antropólogos posibilitan que el estudiante desarrolle su forma de sentir, pensar y actuar y comprenda con mayor profundidad el problema de la racialidad. Las fuentes utilizadas tienen diferentes niveles de complejidad de acuerdo con su clasificación y con la información que portan. Por tanto, deben ser gradadas para promover la significación personal y social de la información histórica social en el desempeño profesional de su futura profesión.

De igual modo, se les confiere un rol esencial a las formas de organización tales como la clase, como forma fundamental, que se despliega en las conferencias, clases prácticas, talleres y seminarios que contribuyen a la organización del contenido seleccionado y secuenciado. También se reconoce la práctica

laboral, la autopreparación y el trabajo investigativo de los estudiantes, la consulta y la tutoría. Las formas organizativas desempeñan un papel integrador y una función dinamizadora que posibilita que los estudiantes logren un papel protagónico al localizar, procesar y comunicar información histórica social. La variedad de formas que se utilice también está en correspondencia con la naturaleza de las complejidades de la racialidad como contenido.

La selección de los métodos, medios y formas posibilita la elaboración de las tareas didácticas integradoras a partir de tener en cuenta los criterios aportados para la selección y secuenciación de la racialidad como contenido y para ser consecuentes con el objetivo formativo declarado y el problema como categoría didáctica. Solo un trabajo didáctico que se piensa desde lo disciplinar, pero que trascienda este espacio puede marcar pautas didácticas para el tratamiento de la racialidad, en el cual el profesor asume un papel directivo y los estudiantes deben demostrar su protagonismo, pero también debe tenerse en cuenta el protagonismo de familiares y miembros de la comunidad.

Durante todo este proceso se debe lograr el protagonismo de los estudiantes y las pertinentes relaciones que se dan entre sus actores (el profesor, el grupo y los miembros de la familia y la comunidad) y, para que se cumplan estas aspiraciones, en las tareas didácticas integradoras deben precisarse las funciones que desempeña cada actor. Además de las tareas de enseñanza del profesor y las de aprendizaje de los estudiantes, se precisa de intercambios con los agentes y agencias socializadoras, cuestión que permite que los estudiantes aprendan e investiguen el contenido de la racialidad, pero a la vez, que incidan sobre la familia y la comunidad.

La evaluación como proceso y resultado está presente cuando se aplica la metodología, pero este componente debe tenerse en cuenta para que el profesor proceda a evaluar su accionar didáctico, así como la actividad de los estudiantes. Por lo que debe caracterizarse por ser dinámica e integradora y, para

ello, se deben emplear diversas formas evaluativas.

La argumentación del sistema de ideas que estructuran la concepción didáctica permitió arribar a las siguientes regularidades:

- La racialidad constituye un contenido transversal e interdisciplinario a partir de la determinación de conocimientos que integran el objeto de estudio histórico, con las manifestaciones de la racialidad tales como: discriminación, estereotipos, prejuicios, marginalidad y exclusión, cuestión que posibilita la resignificación de los conocimientos históricos en relación con las habilidades del pensamiento lógico, del trabajo con las fuentes y de la comunicación y valores morales en los cuales se jerarquiza la equidad y justicia social, así como la tolerancia y el respeto hacia la diversidad humana.
- La racialidad como contenido demanda de la interrelación sistémica de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia al tener en cuenta su relación con el problema que orienta el objetivo, la metodología productiva que necesita una evaluación de proceso y resultado.

2.2. Metodología para el tratamiento didáctico de la racialidad como contenido en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba

La concepción didáctica se concreta en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la formación del profesional de la carrera GSPD mediante una metodología productiva. Se entiende por metodología los métodos, procedimientos, técnicas, acciones, medios y formas organizativas que están interrelacionadas con una evaluación de proceso y resultado (Álvarez, 2006; Reyes, 2017, 2020). Desde esta dirección se profundiza en las características que la tipifican a partir del criterio de diversos especialistas en esta área del saber, entre los que se encuentran Infante (2008); Rojas (2013); Caballero (2014); Tamayo (2015); Sánchez (2019); Concepción (2020); Pérez (2021).

En este sentido, las principales características que distinguen la metodología por su carácter objetivo como

expresión de la unidad que se da entre la teoría argumentada en la concepción y su demostración práctica, así como por su sistematicidad en la estructuración de los procedimientos y acciones, responde a la necesidad del tratamiento de la racialidad como contenido. Además, propicia la orientación constante del problema, los objetivos, contenidos, métodos, medios y formas organizativas, así como las formas evaluativas más factibles a utilizar. Promueve el desarrollo del pensamiento histórico de los estudiantes y tiene un sentido integrador como exigencia de los procesos sustantivos universitarios en el contexto de una Didáctica integral, sociocultural y contextualizada como expresión del despliegue de la actividad protagónica de los estudiantes y del papel directivo del profesor.

Para elaborar la metodología se tuvo en consideración la necesidad de transformar la preparación teórica y metodológica a los profesores de Historia de Cuba, tanto al que interactúa con la carrera como a los otros miembros del colectivo para su especialización, ya que, si bien la concepción tiene particularidades propias de la formación del profesional de la carrera GSPD, la propuesta puede ser válida y contextualizada a otras especialidades. En esta dirección, se establece como objetivo general de la metodología: capacitar a los profesores para el tratamiento didáctico de la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario en estrecha relación con las habilidades y los valores, así como su interrelación sistémica con el resto de los componentes didácticos.

La etapa preparatoria implica dos fases, una direccionada al diagnóstico de los estudiantes y la otra a la capacitación para la planificación de las tareas didácticas, en la que se tiene en cuenta la interrelación sistémica de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba, así como los criterios teóricos que se aportan en la concepción didáctica para su análisis transversal e interdisciplinario, con la integración del objeto de estudio histórico y las manifestaciones de la racialidad. De modo que se planifiquen tareas didácticas que ofrezcan tratamiento a la racialidad con diferentes grados de complejidad e integración hasta promover ejercicios integradores.

Lo mismo sucede durante el desarrollo de las tareas didácticas, con una fase dirigida a las actividades del profesor y otra a la actividad protagónica de los estudiantes en la que se insiste en el desarrollo de microinvestigaciones que sigan la lógica pasado-presente-futuro. Y de igual modo, la evaluación crítica de los resultados consta de dos fases una direccionada a los profesores y otra a los estudiantes como protagonistas de su actividad colectiva e individual.

La fase de diagnóstico como parte de la etapa preparatoria responde a la determinación de las necesidades y potencialidades de los estudiantes, al análisis de las características de la situación actual del problema para un aprendizaje desarrollador, así como al estudio de los criterios teóricos a seguir para ofrecer tratamiento didáctico a la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario. Los procedimientos son los siguientes:

- a) Determinación de las necesidades y potencialidades de los estudiantes: implica el seguimiento del diagnóstico, así como la valoración de los resultados obtenidos con la utilización de varios instrumentos y su constante actualización personalizada.
- b) La consulta de las principales fuentes que contribuyen a la preparación de la asignatura: se concreta en las sugerencias didácticas, consultas especializadas, debate de la racialidad como contenido, trabajo con la diversidad de fuentes históricas, del conocimiento histórico y de las ciencias sociales.
- c) Debate con los estudiantes acerca de las manifestaciones de la racialidad: permite seguir el diagnóstico de los estudiantes y asegurar condiciones previas para que comprendan las manifestaciones de la racialidad en el estudio de la Historia.

En la segunda fase de la primera etapa se concreta la planificación de las tareas didácticas como expresión del desarrollo de las diversas formas en que se desarrollan las clases de Historia en la Educación Superior, e implica para el profesor desarrollar los siguientes procedimientos:

- a) Derivación, determinación y formulación del objetivo formativo a partir de las situaciones problemáticas que

se derivan de la racialidad: comprende la integración de lo instructivo, educativo y desarrollador en correspondencia con las necesidades y potencialidades de los estudiantes.

- b) Selección y secuenciación de la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario: comprende que este contenido sea analizado en los diferentes tópicos del programa y con las potencialidades de otras ciencias sociales para integrar en el objeto de estudio histórico las manifestaciones de la racialidad en relación con las habilidades y los valores.
- c) Selección de la metodología y su concreción en la tarea didáctica: consiste en la planificación de las tareas de enseñanza y aprendizaje con las acciones que revelan las estrategias a seguir en los diferentes tipos de clase y formas de organización.
- d) Establecimiento de la evaluación como proceso y resultado: como procedimiento está presente durante todo el proceso para orientarla actividad de los estudiantes y la forma en que el profesor debe valorar los resultados de la enseñanza y el aprendizaje.

En el desarrollo de las tareas didácticas como segunda etapa de la metodología se tienen en cuenta dos fases, la primera dirigida al profesor en la cual deben cumplir los siguientes procedimientos:

- a) Aseguramiento, orientación y motivación hacia el desarrollo de la actividad: este procedimiento está presente durante toda la actividad, para constatar el proceso y resultado como expresión de la transformación de los estudiantes.
- b) Despliegue de las tareas didácticas para el tratamiento de la racialidad: comprende dos direcciones, la comprensión de las principales manifestaciones de la racialidad como parte del objeto de estudio histórico en relación con habilidades y valores, así como los procedimientos que dimanan de la metodología y se aprecian en la interacción entre el profesor y los estudiantes.
- c) Evaluación parcial y total de la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario: este

procedimiento posibilita que el profesor comprenda la necesidad de reorientar algún conocimiento, insistir en las habilidades o valores, pero sobre todo posibilitan constatar el nivel de apropiación de saberes en los estudiantes.

- d) Orientación de estudios independientes y microinvestigaciones que relacionan la racialidad como contenido: permite sistematizar y profundizar el contenido tratado y la investigación del mismo o de la nueva materia que será impartida.

La actividad desplegada por los estudiantes constituye la segunda fase de la etapa y se sintetiza en los siguientes procedimientos:

- a) El trabajo con diversas fuentes portadoras de información sociocultural: implica la localización, procesamiento y comunicación de la información, no solo como habilidades para enseñar y aprender la Historia, sino con la particularidad investigativa de la carrera GSPD.
- b) Presentación de las investigaciones sociohistóricas ante el colectivo y otros espacios formativos: este es un procedimiento que cumple con las exigencias del anterior, pero trasciende el tratamiento didáctico de la racialidad en la clase con el objetivo de una educación histórica, a partir de lo que se enseña y se aprende de la racialidad.

La evaluación crítica de los resultados constituye la tercera etapa de la metodología. Su primera fase está centrada en el profesor y la segunda en la autoevaluación de los estudiantes. Los procedimientos didácticos direccionados al profesor son los siguientes:

- a) Valoración crítica reflexiva de la metodología: como procedimiento válido para esta investigación comprende la aceptación y comprensión del profesor de las tareas de enseñanza que debe ejecutar, así como su dominio de los núcleos teóricos para seleccionar y secuenciar la racialidad como contenido transversal e interdisciplinar, así como su concreción práctica a partir de las habilidades del profesor.

- b) Autovaloración de sus resultados: implica que durante la planificación y desarrollo de las actividades el profesor comprenda los principales logros y dificultades, este elemento es esencial y uno de los más complejos, pero contribuye a su preparación didáctica para diferenciar los resultados de los estudiantes y lograr su valoración a partir de su propia actividad.

En este sentido, la segunda fase dirigida a los estudiantes, propone los siguientes procedimientos:

- a) Autoevaluar el proceso y resultado de sus tareas de aprendizaje: comprende los pasos seguidos para localizar, procesar y comunicar la información sociocultural, así como sus aportes investigativos y las soluciones que propone.
- b) Valoración de los resultados de los compañeros y el grupo: parte del reconocimiento de lo que se alcanza, aquellos elementos que son importantes y les dan un sentido interdisciplinar a sus propias investigaciones, así como la valoración de lo transversal e interdisciplinar.

La decisión de utilizar procedimientos similares tanto para profesores como estudiantes, se intencionó por la necesidad de formar un estudiante creativo que se caracterice por la autonomía en la autogestión del conocimiento. Además, esta decisión se corresponde con la finalidad de que los estudiantes expongan sus experiencias en otros espacios, para intercambiar con otros estudiantes de ciencias sociales que pueden aportar nuevas relaciones, desde el análisis artístico, jurídico y literario.

En tanto, la concepción didáctica propuesta argumenta la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario y la metodología traza los procedimientos didácticos para su concreción en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la formación del profesional de la carrera GSPD, para arribar a las conclusiones del capítulo que sintetizan los principales resultados abordados.

Conclusiones del capítulo

La concepción didáctica de la racialidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la

formación del profesional GSPD argumenta la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario, desde la selección y secuenciación de los conocimientos en los cuales se integran el objeto de estudio histórico y las manifestaciones de la racialidad, en estrecha relación con las habilidades del pensamiento lógico, del trabajo con las fuentes y de la comunicación, así como con los valores morales que se deben formar en el contexto de enseñanza y aprendizaje. Todo ello con un aporte teórico para seleccionar y secuenciar el contenido de la racialidad, cuestión que ressignifica el objeto de estudio histórico, a partir de la interrelación sistémica de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba.

La concepción didáctica se concreta en la metodología para el tratamiento de la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario, la cual se distingue por su carácter objetivo, integral, flexible, integrador, sociocultural y contextualizado, entre otras peculiaridades que propician la transformación de los sujetos que enseñan y aprenden una historia social integral. Además, cuenta con un sustento teórico argumentado en la concepción, que posibilita explicar desde la práctica las nuevas relaciones epistemológicas. En esencia, cada procedimiento, responde a la actividad de los profesores y estudiantes en los diferentes contextos, donde debe primar la delimitación de las principales manifestaciones de la racialidad mediante las investigaciones, así como la valoración de la actuación cotidiana de dichos sujetos.

CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DE LA RACIALIDAD COMO CONTENIDO TRANSVERSAL E INTERDISCIPLINARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA HISTORIA DE CUBA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE LA CARRERA GSPD

CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DE LA RACIALIDAD COMO CONTENIDO TRANSVERSAL E INTERDISCIPLINARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA HISTORIA DE CUBA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE LA CARRERA GSPD

En este capítulo se expresa el proceso y resultado de la implementación de la metodología en el tercer año de la formación del profesional de la carrera GSPD, que radica en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Las Tunas. Al constituir el capítulo, se ofrece un primer epígrafe para la valoración de los talleres de opinión crítica y construcción colectiva que se realizaron para llegar al consenso entre los profesores, especialistas y miembros del equipo de investigación. El segundo epígrafe, trata la contextualización de la experiencia, su descripción, argumentación y evaluación durante el proceso de implementación de la metodología. Así, en el tercero y último epígrafe, se declaran los impactos de la concepción y la metodología durante la implementación, y su seguimiento sistemático para una estabilidad metodológica en el accionar de los profesores y en el aprendizaje de los estudiantes.

3.1. Resultados de los talleres de opinión crítica y construcción colectiva

La concepción didáctica y la metodología, como resultados científicos fueron sometidas al criterio de los especialistas y profesores de experiencias. Durante este proceso se consideró pertinente escuchar los criterios para contrastar sus sugerencias y tomar las consideraciones para el perfeccionamiento continuo de la memoria escrita en sentido general. Acerca de la metodología se asumió la propuesta elaborada por Cortina (2005) y que se ha utilizado con una profundización teórica en diferentes tesis doctorales como las de Quintero (2007); Jevey (2007); Infante (2008); López (2013); Tamayo (2014); Caballero (2015); Sánchez (2019); Concepción (2020); Pérez (2021). En todas ellas, se coincide en que este método se aplica para llegar a un consenso entre los especialistas con el objetivo de comprobar si la propuesta puede ser aplicable, aunque también ofrece

criterios de su factibilidad, luego se aplican métodos y técnicas que corroboran su implementación durante la interacción de profesores y estudiantes.

Los talleres se organizaron en tres etapas: antes, durante y después de su realización. Estas etapas siguen una secuencia lógica que posibilita viabilizar la propuesta. Así, se formaron grupos de trabajo a partir de la preparación histórica y didáctica de los participantes, también se tuvo en cuenta los especialistas en Antropología porque esta tesis es aportativa de cuestiones antropológicas del contenido histórico. La lógica seguida conllevó a organizar los talleres con un tiempo prudencial que posibilitó la reelaboración de los resultados científicos antes de la introducción parcial de la metodología en el tercer año de la formación del profesional de la carrera GSPD.

Antes de la realización de los talleres se preparó un resumen acerca de la concepción y la metodología para facilitar la comprensión y ofrecer respuestas a algunas inquietudes sobre las cuales los participantes no quedaran satisfechos. Para ello, se procedió a la selección de los participantes por su preparación como especialistas y su experiencia en la impartición de la docencia. Luego se determinaron los indicadores a seguir durante los talleres. Estos indicadores estuvieron centrados en el carácter sistémico de las ideas de la concepción, su argumentación teórica, así como su interrelación sistémica con los demás componentes y con la metodología de implementación. Además, se valoran las etapas con sus fases y procedimientos para constatar el estado de la metodología y su posible factibilidad al proceder con la implementación parcial.

Durante los talleres se presentaron los principales argumentos de la concepción didáctica y la metodología para su concreción. Luego de la exposición se escucharon los criterios, preguntas, sugerencias y opiniones de los participantes, las que fueron pertinentes responder se les ofrecieron los argumentos, pero también se procedió a registrar los principales planteamientos para triangular la información y arribar a un consenso. Luego de concluido el debate se realizó la lectura de los principales criterios por si quedaban elementos por agregar y

de esta forma dejar constancia de las anotaciones. Después se logró un análisis más profundo y detallado de las anotaciones, así como las grabaciones que realizó uno de los participantes que había sido seleccionado previamente para realizar esta actividad. Resulta pertinente resaltar que estas etapas son muy complejas, por la crítica científica y la necesidad de reelaboración teórica de los materiales científicos con una evaluación de proceso y resultado que posibilite corroborar las transformaciones.

Se realizaron 12 talleres, con la participación de los doctores del Centro de Estudios Pedagógicos, los profesores de la Dirección de Marxismo-Leninismo e Historia con la participación de algunos profesores de la carrera GSPD y con los miembros del Proyecto de Investigación Desafío, dinámicas y nuevas prácticas en la labor político ideológica y para el perfeccionamiento de la didáctica del Marxismo Leninismo y la Historia de Cuba en la Universidad de Las Tunas.

En la Dirección de Marxismo-Leninismo e Historia de la Universidad de Las Tunas se efectuaron cuatro talleres en los que participaron nueve profesores del Colectivo de Historia de Cuba, siete licenciados, dos másteres, con una composición en la categoría docente de tres profesores auxiliares, cuatro asistentes y dos instructores. También participó un profesor del Departamento de GSPD con categoría de profesor auxiliar y máster, que imparte la asignatura por petición de su instancia, así como otros profesores que aportaron experiencias de la carrera.

En el proyecto de investigación se desarrollaron cuatro talleres con la participación de 12 profesores: cinco doctores en Ciencias Pedagógicas, cinco con la categoría académica de Máster en Ciencias y dos licenciados. De ellos, cuatro profesores titulares, seis profesores auxiliares, y dos asistentes. También se realizaron cuatro talleres en el Centro de Estudios Pedagógicos con la participación de 12 doctores en Ciencias Pedagógicas que son profesores titulares de la Universidad y que contribuyeron al crecimiento teórico de la propuesta.

En los talleres se tuvo en cuenta la preparación histórica, didáctica y antropológica de los especialistas y

profesores de experiencia. Las opiniones, sugerencias y cuestionamientos fueron analizados y resultaron pertinentes para reelaborar los resultados. Todo esto fue posible porque se organizaron los talleres en un marco temporal y espacial que propició retomar el estudio de la teoría para perfeccionar los resultados tanto teóricos como prácticos. A continuación, se presenta un resumen de las principales consideraciones ofrecidas durante los talleres de opinión crítica y construcción colectiva:

Los doctores del Centro de Estudios Pedagógicos consideraron pertinente lograr una profunda argumentación de la contradicción de mayor grado de esencialidad, así como en la idea que concreta la racialidad como contenido interdisciplinar, a partir de las potencialidades del currículo. También enfatizaron en la argumentación de los rasgos de la racialidad y su explicación sobre la base de los hechos históricos. Reconocieron la pertinencia de la investigación y emitieron valoraciones positivas acerca de las microinvestigaciones a desarrollar por los estudiantes, aunque se podían aprovechar más las potencialidades del contexto de enseñanza y aprendizaje.

Los profesores del Departamento de Marxismo-Leninismo e Historia hicieron énfasis en la importancia de trabajar la racialidad como un contenido transversal, pues no siempre se comprende de manera explícita a partir de las orientaciones de los programas y queda a la espontaneidad. También reconocieron que, aunque muchos de ellos tratan la temática, la concepción que se presenta posibilita un tratamiento holístico. De manera particular, les llamó la atención el estudio de los rasgos de la racialidad ya que permiten una mejor explicación histórica conceptual. No obstante, consideraron pertinente que se ofreciera mayor argumentación acerca de la interdisciplinariedad de acuerdo con las particularidades de la carrera.

Los miembros del proyecto de investigación consideraron que la investigación está orientada hacia la profundización y tratamiento didáctico de la racialidad. Así reconocieron la validez de las actividades propuestas, aunque estos deben lograr una mayor fundamentación teórica para que a la hora de su explicación

los profesores de Historia en la Educación Superior puedan ofrecer una mejor explicación histórica. Como aspectos positivos se reconoce la pertinencia, novedad y actualidad de la concepción y la metodología. No obstante, se deben realizar precisiones acerca de su relación para perfeccionar el resultado. De igual modo, se reconocen las potencialidades investigativas de la carrera para profundizar en investigaciones históricas y se sugiere revisar textos históricos que analicen el problema de la racialidad en la historiografía local.

Al registrar la información obtenida se procede a su análisis para el perfeccionamiento de la obra científica y al triangular la información resultó necesario perfeccionar el epígrafe de los fundamentos de la racialidad, así como lograr una mayor argumentación de algunas manifestaciones en su explicación histórico, pero sobre todo aprovechar todas las potencialidades del currículo para fundamentar la racialidad como contenido interdisciplinario. No obstante, la concepción y la metodología evidenciaron ser resultados teóricos y metodológicos valiosos, pertinentes y actuales y se comprendió el grado de aceptación de la comunidad científica y de los profesores de Historia.

Esta última razón permitió realizar ajustes necesarios en los marcos espaciales y temporales entre cada taller, para perfeccionar ambos resultados y presentarlos con mayor coherencia durante su implementación. A continuación, se refieren los aspectos trascendentales relacionados con la valoración de la propuesta implementada.

3.2. Valoración de la implementación de la metodología para el tratamiento de la racialidad como contenido en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba

En este epígrafe se hace referencia a la contextualización de la experiencia, los principales resultados de la investigación y las transformaciones ocurridas en los profesores y estudiantes de la carrera GSPD que se estudia en la Universidad de Las Tunas. Para lograr estas aspiraciones, se sigue con la utilización de la investigación-acción-participativa que, como estrategia metodológica garantizó la implementación parcial en

correspondencia con otros métodos investigativos. Además, esta estrategia sigue la lógica de las vivencias y experiencias que ocurren durante el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la formación del profesional de la carrera GSPD.

Contextualización de la experiencia

La experiencia se realizó en la brigada de tercer año de la carrera de GSPD, esta se estudia en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Las Tunas. En la Facultad existen múltiples experiencias de aplicación de investigaciones en la enseñanza de la Historia dirigidas hacia los diferentes niveles educativos. Además, se trabaja en la realización de investigaciones doctorales en esta área del conocimiento, aunque hasta el momento ha sido la menos favorecida. De igual modo, se aprovecharon las potencialidades investigativas de la carrera GSPD.

En esta misma dirección, la existencia de proyectos de investigación como CLIODIDÁCTICA: la enseñanza de la Historia en la escuela y La educación histórica de niños, adolescentes y jóvenes e Historia para enseñar y aprender I y II, así como el proyecto de investigación al cual tributa este resultado relacionado con el proyecto Desafío, dinámicas y nuevas prácticas en la labor político ideológica y para el perfeccionamiento de la didáctica del Marxismo Leninismo y la Historia de Cuba en la Universidad de Las Tunas, favoreció la implicación teórico práctica de los profesores y también resultaron significativos sus vivencias y experiencias en el campo investigativo, cuestión que contribuyó a la preparación del equipo investigativo.

A pesar de que la Universidad está alejada del casco histórico de la ciudad existen convenios con las instituciones socioculturales de la provincia. En tanto recibe influencias del Museo Provincial, el Archivo Histórico Provincial, el Memorial Vicente García, la Biblioteca José Martí, la Oficina del Historiador, así como de la Unión de Historiadores. Se impartieron temas históricos y culturales con la participación de profesores y estudiantes de la carrera. Además, como parte de la práctica laboral los estudiantes se vincularon a diferentes

instituciones de la provincia en las que desarrollan la gestión documental, cuestión que se ha potenciado para ser utilizada en función del estudio de la racialidad como contenido histórico.

Desde el curso escolar 2017-2018 se logró la vinculación de la formación del profesional de la carrera GSPD con la realización de las tareas de la investigación. En este sentido, la dirección del departamento, las estructuras metodológicas de los colectivos de disciplina de la carrera ofrecieron orientaciones, documentos, planes de estudio, así como las modificaciones efectuadas, con una información acerca de las disciplinas y asignaturas. Luego de diversos intercambios, en la medida que avanzaba la investigación, se organizó el equipo de investigación con los profesores del colectivo de Historia que prestan servicios en otras carreras para su preparación y transformación y, de este modo, también contribuir a la sistematización de la propuesta desde la experiencia y la preparación teórica que alcanzaban.

Cuando se realizaron las primeras acciones de familiarización y sistematización de la propuesta, antes de su aplicación parcial, se incorporaron a los profesores del colectivo de Historia de Cuba que integraron el equipo de investigación, para que participaran en las reuniones metodológicas, en las visitas a clases, así como en el perfeccionamiento de la preparación de la asignatura, mediante la realización de entrenamientos metodológicos conjuntos. Estas actividades favorecieron el desarrollo de la investigación acción-participativa, así como la preparación básica necesaria como sustento para obtener mejores resultados en la implementación.

Durante el primer semestre del curso académico 2019-2020 se tuvo una participación activa en la preparación del expediente de la asignatura, con sugerencias metodológicas, debates de contenido, así como elaboración de materiales didácticos. Esta preparación se realizó dentro del colectivo de Historia de Cuba y se invitó al profesor del departamento de Gestión que imparte la asignatura (ellos hace unos años decidieron impartirla por contar con un especialista dentro de la carrera) con el fin de aprovechar su experiencia y contribuir a su

preparación teórica y metodológica. También se desarrolló un curso de postgrado con el colectivo de Historia de Cuba.

Al respecto se consideró oportuno que los elementos teóricos argumentados en torno a la racialidad debían ser comprendidos por la totalidad de los profesores para lograr una mejor reinterpretación de los hechos, fenómenos y procesos históricos. De esta forma, la preparación teórica posibilitó la comprensión de la metodología a implementar. Todo ello posibilitó una mayor comprensión entre las relaciones teóricas de la concepción y la metodología.

Las acciones se iniciaron en las primeras temáticas del programa para entrenar a los profesores en cuanto a los procedimientos de la metodología. Para ello se consideró que la asignatura de Historia de Cuba era impartida por un profesor del Departamento de GSPD. El profesor tiene una vasta experiencia en el trabajo con la carrera, lo que posibilitó que tuviera una amplia idea para la integración de los contenidos históricos con los contenidos de otras disciplinas. Además, reconoce la importancia de los contenidos en el proceso formativo y expuso ejemplos de actividades que se realizan en la carrera. No obstante, al tratar el tema de la racialidad, centra su atención en elementos válidos como la discriminación, la marginación y la posición del poder, pero faltan argumentos teóricos que posibiliten su tratamiento como contenido transversal e interdisciplinario.

También se constató la amplia cultura del profesor, cuestión que posibilitó desarrollar la investigación, aunque se centró en el contenido histórico y sociocultural. Se aprecian métodos etnográficos y cuestiones esenciales que le dan otra significación a su práctica, pero se constató que los problemas de los programas están signados por la necesidad de lograr una mayor preparación teórica y metodológica acerca de la Didáctica de la Historia. La propia capacitación teórica y metodológica permitió desarrollar las acciones preventivas y de preparación para la implementación parcial. Las barreras iniciales se analizaron para establecer un plan de soluciones que resultó ser efectivo, aunque quedan temas didácticos sobre los que se puede lograr una mayor

profundización con vistas a un mejor desempeño práctico.

La aplicación parcial de la metodología alcanzó su sistematización en el primer semestre con el programa de Historia de Cuba que comprende un total de 50 horas clases y desde la propia disciplina se reconoce la necesidad de integrar contenidos. Si bien se inician acciones de sistematización en el tema uno y dos del programa, la validación parcial se realizó durante el tema tres y cuatro.

A partir de esta potencialidad, resultó pertinente el debate de contenidos con los profesores que integraron el colectivo de año. La preparación de la asignatura realizada por el profesor y enriquecida desde un entrenamiento metodológico conjunto adquirió nuevas significaciones al analizar la racialidad desde la interpretación histórica que se propone. Primero se realizó un análisis de los contenidos que se integran, pero las propias valoraciones realizadas condujeron a que los profesores del colectivo de año resignificaran los que tributaban a la integración de los contenidos históricos.

De igual modo se procedió a la demostración de la racialidad como contenido transversal, pues la propia naturaleza de los contenidos históricos vistos desde la interdisciplinariedad, propicia que la integración de las manifestaciones de la racialidad con el objeto de estudio histórico tenga mayor resignificación. En tanto, la racialidad deja de verse como un contenido espontáneo y se articula como un sistema que tiene diferentes manifestaciones que deben ser tratadas a partir de la naturaleza del contenido histórico. En este sentido, el propio enfoque sistémico del contenido posibilitó la sistematización y profundización del contenido histórico con sentido profesional, aunque resulta pertinente aclarar que en el tercer mes de la implementación la situación epidemiológica impidió la preparación presencial del equipo de investigación, así como el trabajo con los estudiantes. Sin embargo, en la medida en que las condiciones lo permitieron se organizaron algunas actividades con carácter online para concluir la implementación.

La metodología se implementó durante el curso escolar 2020-2021. La solución del problema fue posible por el

papel protagónico de los profesores en la búsqueda de alternativas. Su implicación en la investigación contribuyó a elevar su preparación didáctica que se reflejó en la práctica cotidiana. Además, al interrelacionar las ideas de la concepción y aplicar procedimientos metodológicos con una lógica coherente se logró una mayor comprensión de la propuesta.

Valoración de la implementación de la metodología para el tratamiento de la racialidad como contenido del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba

En este epígrafe se realizó una valoración acerca de los talleres que permitió preparar al equipo de investigación para la implementación de la metodología. Se tuvieron en cuenta los principales criterios de los participantes, así como el desarrollo de los procedimientos didácticos por parte de los profesores y estudiantes. Este último elemento posibilitó la actualización del diagnóstico de los estudiantes antes mencionados y comprobar el grado de aceptación y efectividad de la metodología. De esta forma, se desarrollaron tareas específicas que pueden ser aplicadas por cualquier profesor de Historia de Cuba que trabaja en el contexto universitario.

La propia preparación realizada a inicios del semestre y los debates de contenido acerca del tema uno y dos posibilitó garantizar un nivel preparatorio en los profesores de Historia de Cuba y, de manera particular, en el profesor que imparte la asignatura, quien demuestra una vasta cultura histórica e historiográfica, pero instamos en la resignificación del contenido histórico para dar tratamiento a la racialidad pues, las tareas que se desarrollaban posibilitaron el entrenamiento en la temática.

Desde la preparación previa que se realiza para la introducción parcial de la metodología se ejecutaron tareas previas que posibilitaron la realización de un trabajo estable. En este sentido, fueron desarrolladas tareas preparatorias y, dentro de ellas, los talleres teóricos-prácticos para explicar los procedimientos de la metodología, se retomaron las principales ideas de la concepción y los procedimientos metodológicos. Como

se sigue la lógica de la investigación acción participativa, se desarrollaron dos talleres ya que los participantes forman parte del equipo investigativo.

La esencia de estos talleres fue la contextualización, así como la presentación de los cambios que se realizaron después de cerrar el ciclo de los talleres de opinión crítica y construcción colectiva. Los efectuados siguen la lógica de la teoría y la práctica, de modo que la propia dinámica facilitó exponer ejemplos de cómo resignificar el contenido entorno a la racialidad. Se ejemplificó en cada una de las temáticas para lograr una mayor comprensión de la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario. Desde esta lógica, se profundiza en el contenido histórico, pero también en la necesidad de aprovechar lo interdisciplinario, cuestión que da otro sentido al contenido a partir de las exigencias actuales.

En los talleres se favoreció el protagonismo de los profesores que integraron el equipo de investigación, pues como sujetos activos participan con la emisión de criterios y propuestas ya que, si bien la aplicación se realiza con el profesor que imparte la asignatura, los debates en el colectivo de la disciplina resultan esenciales para perfeccionar el trabajo metodológico y científico. También se le dio seguimiento al nivel de aceptación mediante la observación participante y en la revisión del expediente de la asignatura para evaluar cambios paulatinos que se lograban desde las tareas iniciales.

En correspondencia con las características de los estudiantes, se gradaron los niveles de esencialidad del contenido, la profundización exhaustiva de las fuentes para potenciar el diálogo y la polémica y, de esta forma, lograr una mayor sistematización gradual. Luego de estas acciones, en las que tanto los estudiantes como profesores estaban más habituados durante el tratamiento a la racialidad en el tema dos, se procedió a una mayor profundización con la aplicación parcial.

El primer taller fue direccionado a la etapa preparatoria con el objetivo de retomar los procedimientos didácticos a seguir por profesores y estudiantes. En esencia se retomó el diagnóstico de los estudiantes, así como la

preparación del profesor para la realización de las tareas didácticas. De este modo, se insistió en las necesidades y potencialidades de los estudiantes, la importancia de consultar variadas fuentes como parte de la autopreparación del profesor, así como el debate de la racialidad entre el colectivo de profesores.

El segundo taller fue direccionado a la planificación y evaluación de las tareas didácticas. En este sentido se insistió en la clase desarrolladora, con énfasis en el aseguramiento, orientación y motivación hacia el desarrollo de la tarea didáctica, su despliegue y evaluación parcial y conclusiva. Todo en función de un objetivo formativo que responde a la racialidad como contenido. Es oportuno reconocer que los talleres posibilitaron la unidad de la teoría con la práctica, pues en la medida en que se presentaron los procedimientos de la metodología, se ejemplificó con los elementos teóricos de la concepción y su concreción que como componente de la clase contribuía a este contenido.

De manera específica, en las tareas didácticas se hizo énfasis en las peculiaridades de la racialidad para una adecuada selección y secuenciación, a partir de los criterios teóricos que se aportan en la investigación. Una vez realizada la explicación teórica y metodológica en torno a los aportes y los procedimientos didácticos, se procedió a la ejemplificación de una tarea didáctica para una clase.

Los talleres realizados facilitaron la comprensión del equipo investigativo que ya estaba familiarizado con la temática y posibilitó perfeccionar el trabajo metodológico del colectivo de Historia de Cuba. De manera particular facilitó la introducción de resultados científicos en lo metodológico, con una temática novedosa y polémica en el ámbito del proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Sociales, en correspondencia con la necesidad de superación académica y científica que presentan los profesores. A continuación, se declara un resumen de los principales criterios emitidos por los profesores.

En esta dirección, la jefa del colectivo de disciplina expresó la importancia de la temática por la diversidad de profesores, pues algunos tienen una formación como historiadores, otros son graduados de Marxismo-

Leninismo e Historia, Profesores Generales Integrales, Historia y Ciencias Sociales. Además, reconoce que su mayor experiencia está en la impartición de la Filosofía Marxista Leninista. También, cambia la concepción de trabajar este contenido en algunas temáticas del programa, para seguir su trayectoria de manera transversal.

Uno de los profesores expresa que, aunque se intenciona este contenido en relación con otras disciplinas de la carrera, implica una transformación que va a lo interdisciplinario, cuestión que cambia la concepción de enseñar, pero también debe direccionarse al modo de razonamiento histórico de los estudiantes, al comprender la utilidad de estudiar la racialidad como contenido histórico en relación con el objeto de la profesión.

La profesora que presta servicios en la carrera Educación Primaria consideró que es un tema didáctico pertinente y que aunque se intenciona a esa carrera, es factible desarrollar actividades en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba y en la Didáctica de la Historia para esa especialidad, cuestión que está signada por la necesidad de que estos futuros profesionales dominen la racialidad como un contenido a enseñar y aprender, al igual que los especialistas en Marxismo Leninismo e Historia.

Otro de los profesores expresa que es importante este tema para cualquier especialidad y lo importante es dominar el contenido histórico para intencionar el tema de la racialidad. A este criterio se suma otro profesor, pero añade la validez de los procedimientos didácticos, al estar intencionados a sistematizar las funciones de profesores y estudiantes y la peculiaridad del contenido propuesto. Posteriormente, los criterios van en esta direccionalidad, aunque una de las profesoras de experiencia, reconoce que este proceso de implementación no es nuevo ya que desde el colectivo se intencionó una reunión metodológica y se visitaron clases en la prestación de servicio en las distintas carreras, con el fin de ofrecer tratamiento a este contenido.

Luego de esta aclaración, otro profesor recuerda que en las actividades metodológicas también se desarrollaron acciones previas por parte de la investigadora y de los profesores de experiencia, para que se lograra una mayor comprensión por parte de los profesores noveles y estos formaran parte del equipo

investigativo. También señala que debe tenerse en cuenta, el curso de posgrado que se efectuó con el colectivo de la disciplina Historia de Cuba y de Marxismo-Leninismo, pues se siguió la lógica de lo teórico y metodológico para aprovechar las potencialidades de la racialidad como contenido histórico, pero también para reconocer sus puntos de contacto con los contenidos filosóficos que tratan la temática con el fin de lograr una integración de contenidos.

Es oportuno señalar que aunque el posgrado se desarrolló en tres momentos distintos, como parte de la investigación acción participativa, en la medida en que se perfeccionaron las tareas de la investigación y se realizaban los talleres de opinión crítica y construcción colectiva, se llevó a cabo una actualización que ofreció criterios para implementar la metodología, incluso la participación de miembros de la Asociación Nicolás Guillén quienes aportaron consideraciones socioculturales que fueron tenidas en cuenta para el desarrollo de las microinvestigaciones de los estudiantes de la carrera GSPD.

Todas estas acciones desarrolladas en los talleres al seguir la lógica de la teoría y la práctica facilitaron desplegar tareas didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la carrera GSPD, con la participación del profesor que imparte la asignatura y otros profesores del colectivo que integran el equipo investigativo. Esta experiencia facilitó desarrollar tareas en la prestación de servicio de otras carreras, aunque esta cuestión se argumenta como parte de los impactos de la investigación en el próximo acápite. A continuación, se precisa una valoración de la metodología desplegada por profesores y estudiantes.

Como parte de la implementación previa que se realizó, se le dio continuidad a un ciclo de trabajo metodológico para orientar y comprobar el tratamiento didáctico ofrecido por el profesor a dicho contenido y valorar los aportes de los demás profesores que conforman el equipo de investigación. Se partió de un encuentro previo de carácter metodológico para la selección y secuenciación de los contenidos de la racialidad. También se realiza una clase metodológica, asimismo se realizó un debate del contenido a tratar en el tema tres del

programa para aprovechar todas las potencialidades del contenido histórico y su relación interdisciplinar, para el tratamiento de la racialidad. Además, se efectuaron clases abiertas y de comprobación para evaluar el despliegue de los procedimientos por parte del profesor y los estudiantes y se culminó el ciclo con un taller científico metodológico.

La clase metodológica se impartió con el tema, Tratamiento de la racialidad, la discriminación y la supervivencia dentro de la sociedad cubana actual. Su tratamiento desde la asignatura Historia de Cuba para la prestación de servicios, partió de analizar como problema el insuficiente tratamiento didáctico a la racialidad y la discriminación desde el sistema de conocimientos históricos de la disciplina Historia de Cuba, en la prestación de servicios.

Este problema implica la necesidad de tratar los contenidos referentes a la racialidad y la discriminación como parte de la preparación del profesor universitario, aspecto no siempre concientizado entre ellos, e incluso es una temática con poca profundización en la literatura de la didáctica de la historia en nuestro país, mientras que en lo internacional tiene otras connotaciones. Si bien este constituye un problema científico, la intención fue profundizar en cómo introducir los resultados científicos en el sistema metodológico, para continuar la capacitación de los profesores que integraron el equipo de investigación y que la preparación didáctica favoreciera el tratamiento de la racialidad como contenido.

Dentro de la clase se enfatizó que, para lograr un correcto tratamiento a los fenómenos sociales en las clases de Historia de Cuba, se sugiere revisar el modelo del profesional y delimitar cómo tributa la asignatura a la formación de ese profesional, a partir de la integración de los elementos instructivos y educativos. Delimitar las potencialidades y dificultades que presenta la asignatura para este fin y definir la posible utilización de hechos, fenómenos o procesos de la Historia de Cuba que se correspondan con el contenido y tributen al logro de la formación general integral.

Se precisan, además, las particularidades de la racialidad como contenido en estrecha relación con los demás componentes del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, sustentado en la Didáctica de la Historia Social integral. De manera específica, los elementos teóricos que permiten la comprensión sobre el tema, a partir del análisis de las manifestaciones de la racialidad, marginalidad, exclusión social, estereotipos y prejuicios raciales; los principales autores y los contenidos que se deben potenciar desde la asignatura en función de la temática y se explican las razones por las que se debe estudiar desde la Historia de Cuba dicha problemática en la etapa colonial y neocolonial, a partir del análisis de hechos concretos, el protagonismo de los hombres comunes, como una vía para que el estudiante reflexione sobre su posición en el proceso de construcción social.

Todo lo anterior permite fortalecer el trabajo con los contenidos relacionados con la trata y la esclavitud del negro africano, sus características e impacto en la conformación de la cultura e identidad cubanas, así como sus secuelas sociales, para contribuir a la crítica del racismo y a cualquier otra manifestación de exclusión social.

Por último se trataron los contenidos que se pueden trabajar para el tratamiento a la racialidad y la discriminación desde las clases de Historia de Cuba, con la utilización de una metodología productiva, que admite asumir una lógica en los razonamientos, formar una actitud, trabajar con fuentes históricas y del conocimiento histórico, acercar su aprendizaje a la actividad de historiar, el trabajo con métodos productivos y problémicos y la diversidad de formas organizativas para propiciar un acercamiento objetivo, pero a la vez afectivo y emocional, al tener en cuenta las particularidades del estudiante, intereses, así como las necesidades de nuestra época. También se insiste en una evaluación de proceso y resultado con carácter integrador.

Como cierre de la clase metodológica los profesores pusieron de manifiesto la importancia de la temática y valoraron la necesidad de su tratamiento en las clases de Historia de Cuba, sobre todo, para la aceptación y el respeto al otro y como parte de un contenido importante desde el punto de vista histórico que permite conocer las causas de las desigualdades en Cuba hacia las personas por el color de la piel.

Durante la aplicación parcial se intencionó desde el trabajo metodológico el debate de la racialidad como contenido para demostrar su carácter transversal e interdisciplinario. Todo ello se organizó a partir de la lógica de la ciencia, de la asignatura y desde el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, cuestión que favoreció la consulta del programa y orientaciones metodológicas, la revisión de variadas fuentes históricas y del conocimiento histórico y la consulta de los resultados investigativos acerca de la enseñanza de la Historia. De esta forma, los procedimientos previos se integraron en su desarrollo práctico y contribuyeron a una mejor planificación del sistema de clases.

En este sentido se insistió en el diagnóstico de los estudiantes, cuestión a tener en cuenta al derivar, determinar y formular objetivos, la selección y secuenciación del contenido, así como la determinación de la metodología con sus tareas didácticas y la evaluación a tener en cuenta. No obstante, para promover el trabajo interdisciplinario con otras ciencias sociales fue pertinente partir de la experiencia del profesor que imparte la asignatura en la carrera GSPD, quien participó en los colectivos de año y de carrera en los cuales se enfatizó en la integración de contenidos y contribuyó a que los demás profesores del colectivo comprendieran las potencialidades de la investigación para tratarlas en otras carreras relacionadas con las Ciencias Sociales.

Como continuidad del trabajo metodológico a partir de las exigencias del programa de Historia de Cuba y sus orientaciones metodológicas, se procedió al debate del contenido histórico relacionado con la racialidad y sus manifestaciones. Para ello, los profesores fueron dando sus criterios en cada uno de los temas del programa

en los que se podía dar tratamiento a la temática y haciendo referencia a los hechos de la historia local y los vestigios que quedan de la esclavitud en el territorio tunero. Además, surgieron propuestas de actividades a trabajar con los estudiantes como elemento de gran validez dentro de la actividad, lo que favoreció la creatividad e innovación en el colectivo.

Este análisis propició nuevas miradas relacionadas con los contenidos del currículo y la necesidad de aprovechar las potencialidades del trabajo interdisciplinar para el tratamiento a la racialidad y su vinculación con el objeto de la profesión del profesional de la carrera GSPD, capaz de utilizar los recursos y las experiencias de las ciencias sociales para acompañar, con la utilización de los recursos socioculturales disponibles, la potenciación de iniciativas o proyectos multidisciplinares que favorecen la producción de cambios en la realidad social, y con ello, contribuir a caracterizar, evaluar y proponer acciones dirigidas a la visibilidad de los problemas y caracterización general de los factores que en ello inciden. A continuación, se exponen algunos de los elementos más importantes que constituyeron objeto de discusión y debate, según los contenidos abordados en el programa de Historia de Cuba.

Adriel aporta elementos generales sobre la trata esclavista en Cuba, la vida en los ingenios y la despiadada explotación a la que eran sometidos. De manera específica, planteó que el contenido posibilita comprender que el negro era doblemente explotado por el sistema colonial y por la sociedad esclavista. No obstante, este análisis se queda en el pasado, sin que muchas veces se tenga en cuenta el vínculo con el presente y el futuro, pues en otras temáticas no se valoran en toda su magnitud las huellas de la esclavitud, aunque se tratan algunos hechos históricos relacionados con la racialidad y, en algunos casos, tampoco se hace un análisis detallado de la racialidad disimulada en la actualidad, así como de la hipotetización acerca de la sociedad que se necesita para lograr la equidad y justicia social.

En la temática relacionada con el análisis de la población de Cuba durante los siglos XVI, XVII y XVIII, los profesores hicieron referencia a la situación existente en la provincia respecto a la esclavitud, el trabajo de los negros esclavos en las minas de Caobilla, Jobabo, y la rebelión ante tanta explotación en el año 1533, así como la cruel represión desatada contra los cabecillas, quienes fueron decapitados y sus cabezas se exhibieron como escarmiento en la Villa de Bayamo, marcando este hecho hasta el momento, la primera rebelión de negros africanos en Cuba, la cual se desarrollaría en la provincia indica de Cueybá (Actual territorio de Las Tunas).

El profesor Michel ofrece datos sobre la conformación de la población tunera. En 1827 solo en el poblado de Las Tunas había mil 648 vecinos de los cuales 225 eran esclavos. En 1838 aparece fechado en el mes de enero un padrón con 21 haciendas de crianzas, una botica y una caja de recaudación con un total de 27 negros africanos que laboraban en ellas. En 1846, la parte urbana de Las Tunas estaba poblada por mil 275 vecinos, de ellos 162 eran esclavos. En 1847 Las Tunas contaba con una población de nueve mil 447 personas, de las cuales mil 500 eran esclavos. Por esta época poseía cinco ingenios, 346 sitios de labor y estancias, 182 haciendas de crianza y 399,5 caballerías de tierra de cultivo. También refiere que el problema de la racialidad está vinculado con la vida cotidiana.

Yirina se detiene al analizar el decrecimiento de la población esclava en el territorio. En el año 1853, era de 722, sin embargo, para el año 1857, Maniabón contaba con 287 esclavos dedicados a sitios de labor y la ganadería, de ellos 104 varones y 29 hembras. La hacienda Santa Bárbara de Virivirí adquirida por José Pla Monjes y Justo de San Miguel, hacia 1860 tenía cultivadas 18 caballerías de tierras cuyo administrador era José Aldana. En esta fecha, contaba con una dotación de esclavos africanos ascendente a 368 empleados básicamente en los desmontes y aperturas de caminos, así como el acondicionamiento y siembra de las tierras. También refiere que no siempre se potencian investigaciones históricas que permitan el trabajo

independiente de los estudiantes a partir de un análisis multidimensional que parte de la interrelación de ciencias auxiliares de la Historia.

Estos elementos no son del conocimiento de muchos profesores y contribuyó a que los mismos comprendieran la necesidad de realizar una adecuada selección y secuenciación del contenido histórico relacionado con la temática y, sobre todo, el trabajo que se debe hacer desde la Historia local para lograr la motivación de los estudiantes. También, durante el debate del contenido, se promovió la necesidad de que el tema de la esclavitud se relacionara con la historia personal, familiar y comunitaria para promover la significación personal y social en los estudiantes como protagonistas, ya que pueden ser descendientes de diferentes orígenes.

El resto de los profesores habló de las viviendas, costumbres, cultura, etc. La conformación de la sociedad criolla. Características de la población. La familia: tipos históricos y rasgos comunes. La formación de las familias criollas. Usos y costumbres de la época. El proceso de transculturación: aportes hispánicos y africanos. Describieron la forma y condiciones de vida de los esclavos africanos y de los mulatos y negros "horros" (libres). Estos últimos vivían en condiciones de inferioridad respecto a los blancos; por ley les estaba prohibido beber vino, reunirse en público, ocupar cargos públicos, vestirse igual que los blancos, etc.

El profesor Rafael, enfatiza en las manifestaciones del movimiento revolucionario en el período de consolidación de la dominación imperialista yanqui en Cuba y en su lucha contra las lacras de la República (1902 1925). La lucha contra los males de la República neocolonial, sugiere tratar el enfrentamiento a la discriminación racial y todo lo relacionado con el Movimiento de los Independientes de Color (1912). Causas y desarrollo de la sublevación. La masacre racista. Su significación.

En relación con lo anterior, se precisa en la selección de los contenidos que se proponen, así como los métodos seleccionados, las habilidades y el sistema de valores que se utilizan para el tratamiento a los contenidos de las manifestaciones de la racialidad y la discriminación, que subsisten en la sociedad cubana

actual, son el resultado de los elementos cognitivos-afectivos percibidos en la diversidad sociocultural e histórica del contexto. Al respecto, se sugiere la realización de seminarios integradores y talleres.

También se realizaron valoraciones sobre la abolición de la esclavitud en Cuba en 1886. Las causas que la determinaron. El rechazo de José Martí a la esclavitud y el racismo. Sus principales planteamientos. El Manifiesto de Montecristi y sus principales pronunciamientos antirracistas. Un elemento esencial que se destacó fue la necesidad de triangular fuentes históricas y del conocimiento histórico, para gradar desde la naturaleza del contenido, tareas integradoras que favorecieran el debate problémico.

Se indica por la jefa del colectivo de la Disciplina que la historia y la cultura locales se trabajen integradas a los contenidos de cada unidad, lo que permite profundizar en la temática e introducir temáticas de interés local, que desarrollen en los estudiantes las habilidades investigativas y de búsqueda de información, a través de diferentes fuentes y sean capaces de desarrollar sentido de pertenencia a partir de conocer cuestiones importantes que les permita aportar criterios y establecer juicios críticos en relación con las manifestaciones de la racialidad que persisten en el territorio.

De manera análoga se realiza el debate de otros contenidos históricos durante la implementación de la metodología, aunque se valora que los profesores involucrados en la aplicación del perfeccionamiento dedicaran más tiempo a su preparación. La profundización en los contenidos históricos demostró la necesidad de utilizar variadas fuentes en la preparación de la asignatura y la importancia de los procedimientos didácticos de la metodología para el tratamiento de la racialidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Superior.

La lógica de estos contenidos estuvo signada a que en la medida en que se promoviera el debate del contenido histórico, se realizara como parte del mismo, la identificación, ejemplificación, explicación, descripción, caracterización, argumentación y valoración crítica de la discriminación, los estereotipos, los prejuicios, las

representaciones sociales, la marginalidad y la exclusión social como parte del imaginario social y de la vida social cotidiana.

Para lograr estas aspiraciones resultó necesario demostrar la aplicación de los procedimientos en la modelación del sistema de clases. Por ello se contribuye a la elaboración de determinadas tareas didácticas de conjunto con el profesor. Otro elemento a tener en cuenta lo constituyó la revisión de la preparación de la asignatura, para continuar un trabajo sistemático en la modelación del sistema de clases. En varias ocasiones me apoyé en la revisión efectuada por Mariagne, jefa de la Disciplina Historia, en las actividades metodológicas realizadas, así como en las sugerencias ofrecidas por los profesores de experiencia que integran el equipo investigativo.

En la revisión del expediente de la asignatura (anexo V) se constató que en los primeros sistemas de clases el profesor derivó, determinó y formuló objetivos de manera adecuada, intencionado hacia lo formativo, aunque faltó claridad en su redacción. En la selección y secuenciación del contenido histórico se pudo comprobar avances significativos en el tratamiento dentro del sistema de conocimientos, de varios de los elementos de la racialidad, así como en la discusión de contenidos, aunque faltaba mayor atención la historia local y mayor tratamiento interdisciplinario. Además, resultó insuficiente la concepción de la evaluación integradora.

Resulta significativo, el apoyo de los profesores de mayor experiencia para mejorar la planificación de las clases, al aportar criterios valiosos que enriquecen el trabajo metodológico. Llevaron ejemplos de las tareas tipo, artículos científicos elaborados por los miembros del proyecto de investigación y sugirieron cómo debían ser utilizados en la elaboración de las tareas didácticas. Se prepararon tareas didácticas para el tratamiento de la racialidad por parte del equipo de investigación, cuestión que favoreció, desde el pensamiento colectivo el trabajo sistemático de la aplicación parcial.

En la parte inicial de la metodología se aprecia que las tareas de aprendizaje presentaban limitaciones para la

integración de los contenidos. En este sentido, se demostró cómo elaborar las tareas didácticas, y de manera paulatina, el profesor logró un tratamiento interdisciplinar, aunque este debe verse como modo de pensamiento y acción cotidianos que necesita de suficiente nivel de generalización. También se pudo apreciar que en ocasiones no tenía en cuenta las necesidades y potencialidades de los estudiantes, lo que incide en su evaluación. Este último elemento influyó en la atención a las diferencias individuales de los estudiantes.

Durante el seguimiento a la preparación de los sistemas de clases de manera sistemática, se aprecia una mayor preparación del profesor en cuanto a las funciones didácticas de la clase y sus diferentes tipologías. Se logra una planificación organizada de las conferencias introductorias, con mayor gradación de las tareas didácticas que tienen en cuenta la racialidad como un contenido transversal a partir de la relación pasado-presente-futuro, aunque debe continuar la profundización en lo interdisciplinar, a partir de las potencialidades del objeto de la profesión y con otras disciplinas que conforman el mapa curricular que no fueron objeto de esta investigación.

Al respecto, para continuar esta sistematización ayudó un mayor acercamiento con los profesores de la carrera GSPD, quienes aportaron valiosas consideraciones que contribuyeron a la preparación de los profesores de Historia. Además, la realización de ejercicios integradores fueron discutidos por el profesor de la asignatura en los colectivos de año, cuestión que facilitó el trabajo interdisciplinario.

Si bien la revisión del sistema de clases se realizó a partir del expediente de la asignatura, también se procedió a un entrenamiento metodológico conjunto que favoreció superar las barreras iniciales en cuanto al tratamiento de la racialidad como contenido. De igual modo, se procedió a la implementación de la planificación y las sugerencias ofrecidas mediante la ejecución del sistema de clases. En esta dirección se ofreció el tratamiento didáctico mediante las clases abiertas y de comprobación, las cuales fueron evaluadas mediante la guía de observación de actividades (ver Anexo I). Este proceso condujo a realizar de manera integrada la segunda y

tercera etapas de la metodología, pues una vez finalizada cada clase, los miembros del equipo de investigación desarrollaron el debate de lo observado, con sugerencias y recomendaciones lógicas que se mantienen en las clases de comprobación.

En las primeras clases abiertas se apreció inseguridad por la presencia de profesores que integraban el equipo de investigación. El profesor presentó ciertas dificultades para mantener la motivación y la orientación en determinados momentos de la clase. En el despliegue de las tareas didácticas no aprovechó todas las potencialidades de las fuentes para generar el debate acerca de la discriminación, los estereotipos, los prejuicios y la exclusión social, por lo que, en el debate realizado, los profesores ofrecieron sus consideraciones y fue capaz de reconocer los aspectos menos logrados en su actividad didáctica, aunque prestó mayor atención a la actividad desempeñada por los estudiantes.

Al aplicar la metodología de manera sistemática, el profesor pudo apreciar las transformaciones en su maestría pedagógica. Con la ejecución de nuevos sistemas de clases logró una mayor motivación y orientación de los estudiantes para cumplir las metas de aprendizaje. Se manifiesta un mayor tratamiento al carácter transversal del contenido, así como un acercamiento paulatino a la integración con otras ciencias sociales, pues se alcanza un mayor entrenamiento de los estudiantes para la solución de ejercicios integradores en los que deben demostrar dominio del contenido histórico resignificado hacia las principales manifestaciones que deben ser conceptualizadas como parte de la racialidad, pero también hacia los contenidos afines de su especialidad.

De esta manera se promueve el trabajo investigativo en correspondencia con el diagnóstico pedagógico integral, pero todavía con limitaciones para el trabajo en equipos de trabajo que favorece el análisis de la racialidad desde la multiplicidad de aspectos a tener en cuenta partir de, las distintas ciencias sociales, aunque se obtiene un avance significativo en un grupo de estudiantes.

El profesor alcanzó un mayor nivel de desarrollo en la autorreflexión de sus resultados, cuestión que favoreció

la mejor planificación y dirección del proceso, pues la preparación interdisciplinaria que realizó para poder elaborar ejercicios integradores, así como su experiencia en el trabajo con la carrera facilitó una transformación en su accionar, al cambiar el estilo de trabajo. De igual modo, la sistematización favoreció perfeccionar el trabajo didáctico en sentido general. El cambio de la concepción para trabajar la racialidad como contenido favoreció la sistematización de los conocimientos precedentes, así como la profundización en las temáticas y la hipotetización acerca de la sociedad que desean los estudiantes.

Como parte de las tareas integradoras se logró el desarrollo de actividades planificadas de conjunto entre las asignaturas Gestión Sociocultural e Historia cultural y pensamiento social, lo cual propició minimizar el número de actividades evaluativas de las asignaturas de manera independiente. De igual manera se consiguió la integración de contenidos para su impartición desde una sola asignatura, elemento que fue analizado y colegiado en los colectivos de asignaturas.

Al realizar tres clases de comprobación con el objetivo de cerrar el ciclo metodológico propuesto, el profesor fue evaluado de cuatro en las dos primeras y de cinco en la última clase. Se evidenció su capacidad para integrar los elementos propuestos en la metodología en sus clases de manera creativa y con un alto grado de motivación, al lograr que los estudiantes muestren un constante interés por el tema. Luego de las valoraciones emitidas por el profesor y el equipo investigativo, se llega al consenso de evaluar esta fase de la metodología en un nivel alto; no obstante, se considera que algunos procedimientos deben recibir una mejor atención por parte del profesor para perfeccionar su formación profesional. A continuación, valoro la actividad desplegada por los estudiantes:

Al principio algunos estudiantes no mostraron interés por las actividades relacionadas con la racialidad, al considerar que este no era un contenido necesario para su formación y mostraron, además, desconocimiento sobre el tema y sus implicaciones en la realidad social. Cuatro estudiantes evidenciaron curiosidad por el tema,

pero en la medida en que avanzaban en la investigación se manifestaron desmotivados, lo cual exigió de mayor orientación y control para obtener resultados que contribuyeran al aprendizaje en el desarrollo de las clases. El resto de los estudiantes exhibió un interés y motivación constantes por descubrir algunos elementos históricos que para ellos resultaban significativos, relacionados con la racialidad y que sobre todo persisten en la sociedad cubana actual y que se concretan en manifestaciones de racismo, desigualdad y discriminación.

En sentido general, los estudiantes estaban acostumbrados a realizar actividades con la información de varias fuentes y otros materiales de ampliación, pero en la mayoría de los casos no se analizaban contenidos vinculados con la historia local, esta razón que motivó la necesidad de atender las diferencias individuales y ofrecer un mayor seguimiento a las tareas didácticas para lograr su inserción en el desarrollo de las clases. En la medida en que se sistematizó la metodología, los estudiantes lograron localizar información en varias fuentes, comprendieron la necesidad del estudio de la racialidad vinculado a la historia local, aunque aún existían estudiantes con dificultades en la comprensión e interpretación del tema y, en consecuencia, asumen actitudes negativas hacia las personas por el color de la piel.

Los estudiantes lograron localizar el contenido a partir de la búsqueda investigativa en varias fuentes del conocimiento. Esto les permitió localizar encontrarla información histórica en libros de textos, en la bibliografía complementaria, en artículos científicos, en los documentales, las películas y los testimonios relacionados con la racialidad y la discriminación a nivel nacional y local, entre otras. La localización de la información histórica social en una variedad de fuentes estimuló el desarrollo de conocimientos, habilidades y valores, lo cual permitió transformación en su conducta.

En consecuencia, la formación y desarrollo de las habilidades del trabajo con las fuentes posibilitó que los estudiantes realizaran su actividad de manera flexible, creadora y reflexiva, y en un tiempo adecuado pudieran sintetizar la información, cuestión que estuvo favorecida por las herramientas que desde la asignatura

Metodología de la investigación social les permitió la gestión del conocimiento en relación con la temática, pudieron enriquecer el trabajo con lo encontrado en las comunidades con nuevos sentidos y significados. Lograron procesar con mayor claridad las ideas esenciales sobre la temática a partir de la lógica para el análisis de los contenidos históricos sociales. La socialización y la evaluación de diversas fuentes permitieron que los estudiantes se entrenaran con su utilización y comprendieran su importancia en la realización de las tareas de aprendizaje.

En tal sentido se logra comunicar la información en un orden lógico, y en la exposición de los contenidos los estudiantes ejemplifican con elementos relacionados con la racialidad desde la historia local y familiar, vivenciando momentos en los que fueron objetos de discriminación, y también llegaron a asumir actitudes discriminatorias. No obstante, al utilizar diversas formas evaluativas, se constata que algunos mostraban inseguridad en sus respuestas, sus discursos estaban alejados de sus modos de actuación y aún asumen actitudes discriminatorias, a pesar de tener elaboradas las tareas de aprendizaje y ejercicios integradores; otros no sentían la necesidad de comunicar oralmente la información histórica social. Todavía el aprendizaje no constituía para ellos una necesidad personal y social. Además, no eran receptivos con las sugerencias emitidas por los demás miembros del grupo.

Luego de sistematizar los procedimientos didácticos, los estudiantes lograron una mayor comunicación de la información, a partir de la lógica de los contenidos históricos sociales. Las informaciones localizadas y procesadas se integraron en las respuestas de los estudiantes al comprender la importancia de conocer los contenidos relacionados con la racialidad y actuar en consecuencia, para evitar manifestaciones de discriminación en su manera de actuar, así evitar comentarios negativos hacia las personas por el color de la piel. Se alejaron de una historia repetitiva, reconstruyeron parte de su historia personal y familiar, pero también emitieron sus criterios sobre las posiciones asumidas por la familia en distintos momentos, que denotan rezagos del racismo.

En la implementación de la metodología se logró una mayor exposición del contenido histórico social relacionado con la racialidad. Para ello, los estudiantes fueron capaces de asumir la importancia del tema en función de su desarrollo profesional, siendo este un elemento a tener en cuenta en la caracterización de las comunidades e instituciones donde les corresponda ejercer como generadores de cambios en el ejercicio de sus funciones. Ampliaron sus conocimientos e ideas con relación al tema y mantuvieron una actitud de respeto hacia el criterio de los demás, aunque todavía existen algunas insuficiencias.

Este aspecto resultó ser el más complejo, ya que los estudiantes necesitan asirse de todas las herramientas para combatir las manifestaciones de discriminación, estereotipos y prejuicios que aún persisten en nuestra sociedad, todo lo cual requiere además de una constante labor educativa. A pesar de esto, se establecieron mejores relaciones sociales que posibilitaron la solución de diversos conflictos y la necesidad de mantener una cultura de paz.

Las microinvestigaciones realizadas demostraron la necesidad de estudiar la racialidad como contenido histórico transversal e interdisciplinario, a partir de las potencialidades del currículo y del resto de las asignaturas que explican el proceso de formación de la nación y la nacionalidad cubanas, en la que el mestizaje es componente esencial como resultado del proceso de transculturación. Para lograr aprender de manera creativa, innovadora, y desarrolladora la historia nacional y local, se requiere que los profesores se sensibilicen con estos contenidos, para que los estudiantes logren altos niveles de independencia cognoscitiva y afectiva y en consecuencia transformen su conducta.

Los estudiantes utilizaron diversas fuentes en el contexto áulico y extradocente que permitieron alcanzar un mayor protagonismo en el desarrollo de las clases. Esto facilitó el trabajo sistemático y la gradación paulatina de las fuentes en la medida en que los estudiantes se sentían partícipes de su aprendizaje. Como parte de las actividades orientadas por las asignaturas Gestión Sociocultural (disciplina integradora) los estudiantes realizaron la caracterización de la comunidad de San José, donde evaluaron la situación familiar de sus

moradores y las principales insuficiencias existentes, la historia del nombre de la comunidad, de las creencias religiosas en torno a la celebración del día 19 de junio en honor al santo San José, así como las principales manifestaciones del arte. De alto significado para los estudiantes resultó conocer la historia de la negra Luisa protectora del barrio, quien realizaba un ritual en torno a la Ceiba con 10 personas todas negras y con descendencia haitiana. Esta información se obtuvo mediante las entrevistas realizadas a los fundadores del barrio, la revisión de documentos de la época, lo que favoreció el trabajo con diversas fuentes históricas y del conocimiento histórico.

Se vincularon a las actividades de la Sociedad Cultural José Martí realizadas por el Club Ismaelillo, y les permitió sentirse identificados con su labor en la comunidad, además de ser partícipes del rescate de la memoria histórica y de lograr la participación de los comunitarios en las diferentes actividades, lo que propició la transformación del entorno y de la calidad de vida de los moradores.

Un elemento significativo resultó la elaboración de la Historia de vida de la promotora cultural Carmen Ramírez, quien se ha dedicado a preservar la cultura en defensa de la Revolución a través de su proyecto Raíces de San José del cual soy una de sus coordinadoras. Carmen, nieta de Antonio (con 103 años cumplidos) quien donó sus tierras para la construcción de la escuela y la tienda. La familia Ramírez, fundadora de este poblado con una rica historia personal y familiar que ha contribuido a la transformación de la comunidad.

También realizaron entrevistas sobre la temática a miembros de la comunidad, tal es el caso de Antonio Ramírez fundador de esta y Senén Rodríguez primer delegado del Poder Popular, quien les describió cómo era la vida de las personas negras, cómo eran discriminados y no podían participar en las actividades de los blancos. Esta entrevista motivó en los estudiantes el interés por conocer las cuestiones relacionadas con la racialidad, pues no imaginaban que fueran tan lacerantes estas manifestaciones de inequidad y discriminación hacia las personas por el color de la piel.

A partir de este aspecto reconocieron cómo en ocasiones ellos actuaban de forma jocosa con algunos

compañeros por el color de su piel, pero en sentido general, emitieron sus criterios sobre ese trato inhumano, injusto y humillante hacia las personas, y reconocieron que estas actitudes no son correctas y recordaron el texto martiano Mi raza cuando Martí expresó: “No hay odio de razas, porque no hay razas. Hombre es más que blanco, más que negro, más que mulato. Dígase hombre y se han dicho todos los derechos”.

A partir de los diferentes testimonios de varios miembros de la comunidad, los estudiantes fueron capaces de valorar y profundizar en las contradicciones históricas relacionadas con la racialidad y sus secuelas en la sociedad, así como los principales hechos históricos y sus huellas que tuvieron como centro la discriminación por el color de la piel. Los contenidos de la historia personal y familiar suscitaban temas como la historia de las mujeres negras y su participación en la vida social, la marginalidad y la exclusión. Esto favoreció el desarrollo de los conocimientos, las habilidades y los valores al investigar una historia sin espacios acabados en los que los estudiantes se desempeñaron como protagonistas. Estos nuevos elementos de la racialidad como contenido también fueron aprovechados desde la historia comunitaria.

En los momentos iniciales de la implementación de la propuesta, solo tres estudiantes, que representan el 18,75 %, se ubicaban en un nivel alto al localizar, procesar y comunicar la información histórica social. En el nivel medio estaban cuatro estudiantes para un 25 % y el resto estaba en un nivel bajo lo que representa, el 56,25 %. Luego del entrenamiento y sistematización de la metodología se comprueba que siete estudiantes lograron alcanzar un nivel alto, para un 50 %; seis estudiantes, que representan el 37,5 %, se ubicaron en un nivel medio y dos estudiantes continuaron en un nivel bajo para un 12,5 %, a pesar del tratamiento individualizado, continuó en un nivel bajo, aunque se muestran ciertos avances cualitativos en el desarrollo de las tareas de aprendizaje.

También se procede a la aplicación de la prueba pedagógica final para comprobar los avances obtenidos durante la implementación de la propuesta. De los 16 estudiantes seleccionados, que constituyen el 100 % de la muestra, ocho se ubican en un nivel alto, para un 43,75 %, mientras 5, que representan el 31,25 %, se

encuentran en un nivel medio. El resto continúa con dificultades en la asimilación de los contenidos históricos sociales.

La revisión del expediente de la asignatura demostró que los estudiantes realizaron las tareas de aprendizaje relacionadas con la historia personal, familiar y local en relación con la historia nacional, aunque se debe insistir en un grupo de estudiantes que continúan ubicados en un nivel bajo de desarrollo. Además, utilizaron variadas formas de procesar y comunicar la información histórica social. Las notas de clase son el reflejo de la independencia en la realización de las tareas de aprendizaje. Sin embargo, se debe continuar el trabajo sistemático para que, al atender las diferencias individuales, se logre mayor profundidad en la reelaboración de las respuestas, con mayor énfasis en los estudiantes que se encuentran en un nivel bajo

Si antes se hace referencia a las valoraciones realizadas por el profesor y los miembros del equipo investigativo en cada una de las etapas y fases, ahora se ofrecen algunas consideraciones generales sobre la tercera etapa de la metodología. Este proceso también resultó complejo para el profesor ya que requirió de un entrenamiento constante para realizar una valoración acertada y consciente. Por tanto, necesitó de la atención individualizada para superar algunas de las barreras presentadas.

Al aplicar la metodología se realizaron acciones para que el profesor promoviera su autorreflexión sobre la actividad que realizaba. Esto implicó que se dedicara tiempo para reflexionar sobre la modelación, la ejecución y el control del sistema de clases. En las primeras valoraciones el profesor expresó que en la práctica lo que se necesitaba saber era cómo se comportaban los niveles de asimilación de los estudiantes y manifestó que debía continuar el trabajo sistemático con los profesores que se ubicaban en el segundo y primer nivel de asimilación al incrementarse las fuentes relacionadas con el contexto escolar, familiar y comunitario.

Las primeras valoraciones de los resultados fueron insuficientes. El profesor, aunque reelaboraba algunos elementos del sistema de clases, no realizó una autorreflexión consciente y profunda de los aspectos al considerar, al modelar y ejecutar, cuestión que limitó el análisis de las variaciones realizadas en el sistema de

clases. Su apreciación se centró en la actividad de los estudiantes sin evaluar con profundidad las respuestas emitidas. Al llegar a un consenso con los miembros del equipo de investigación sobre el cumplimiento de los procedimientos didácticos, el profesor se ubicó en un nivel bajo.

En un segundo momento se constató que el profesor superó algunas de las insuficiencias presentadas. Logró un nivel alto en la modelación, pero le faltó evaluar con mayor profundidad estos resultados. Al respecto, el profesor debe autorreflexionar con mayor esencialidad acerca de las variaciones realizadas entre lo modelado y lo ejecutado, así como en la calidad de las respuestas de los estudiantes que presentan mayores dificultades. El control de los resultados constituye la etapa de la metodología en la cual el profesor presentó las mayores dificultades. Este proceso se desarrolla en el mismo momento de la interacción de los actores y no siempre se hacen las pequeñas anotaciones que permiten el seguimiento del diagnóstico pedagógico integral. Para valorar la tercera etapa de la metodología, se llega al consenso de que, a pesar de existir cambios significativos, el profesor se encontraba en un nivel medio, pues debía continuar la sistematización al realizar el control de los resultados ya que, como proceso reflexivo, necesita de mucha práctica y experiencia en los profesores de Historia.

El despliegue de la metodología demostró que no se puede aspirar a alcanzar cambios significativos de un día para otro. Esta labor necesita de perseverancia por parte de los profesores. No se trata de improvisar, sino de tener capacidad de respuesta para enfrentar los problemas y ofrecer las soluciones inmediatas que demandan de un profesor creativo.

A partir de la experiencia de la autora de esta tesis como profesora de Historia en diferentes niveles educativos, se afirma que cuando los estudiantes no están entrenados para aprender a aprender, no responderán a las exigencias desarrolladoras en el momento en que el profesor intenta obtener resultados satisfactorios durante las clases visitadas. Por tanto, se sugiere que la metodología para el trabajo de la racialidad como contenido en función de lograr sentimientos de tolerancia y respeto, demanda de un proceso sistemático que, al ser

desplegada por profesores y estudiantes, también involucre a la familia y a la comunidad.

Impactos de la investigación

Con los resultados obtenidos se logró demostrar la viabilidad de la metodología que, sustentada en una concepción didáctica, elaborada para el tratamiento de la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario y el perfeccionamiento de la enseñanza de la Historia de Cuba, se reconoce el impacto de la propuesta, a través de las transformaciones, en profesores y estudiantes, que se describen a continuación:

El perfeccionamiento del trabajo metodológico mediante la actualización en los contenidos referentes a las manifestaciones de la racialidad y su incorporación al trabajo de la disciplina. Se transformó el modo de actuación profesional pedagógico. Se fortalecen las relaciones interpersonales del grupo y se logra calidad en el aprendizaje. Se realizan actividades de postgrado y varios profesores se incorporan a los proyectos de investigación.

Se direcciona el resultado no solo a la carrera de GSPD (muestra propuesta), sino al resto de los grupos que reciben Historia de Cuba con el objetivo de comprobar la efectividad y viabilidad de la propuesta realizada. Se logra la participación de la estudiante Dayana Boloy Morales en el evento nacional Coloquio de Guillén con el trabajo Ni negros, ni blancos: cubanos. Cuatro estudiantes participan en el evento de la sociedad cultural José Martí El sol del Mundo Moral con excelentes resultados, dos de la carrera de Economía y dos de Informática.

Durante la pesquisa se logró que tres estudiantes se integraran al proyecto de la comunidad de San José (del cual soy coordinadora) y estuvieron en las investigaciones teóricas y prácticas sobre la racialidad durante el proceso investigativo. Se enriquece la caracterización de la comunidad, al mostrar mayor claridad en cuanto a las características de las personas por el color de la piel, enfatizando en las condiciones de vida, vínculo laboral y nivel cultural, y se demuestra que estas personas, en la mayoría de los casos, se encuentran en situación de

desventaja social y viven en peores condiciones que los demás, lo cual despertó mayor interés de los estudiantes hacia la temática que se investiga.

Esta experiencia confirmó la efectividad de la propuesta al lograr una mayor preparación de los estudiantes de la carrera. Se connota la pertinencia del método investigativo en la aprehensión de la racialidad como contenido, lo cual permitió entrenar a los estudiantes en la elaboración de tareas de aprendizaje para su desempeño profesional y mediante la práctica sistemática y concentrada. En la medida en que elaboraban las acciones, los estudiantes mostraron mayor motivación para aprender el contenido de la racialidad, con un mayor nivel de esencialidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Didáctica de la Historia.

En el colectivo de Historia de Cuba se desarrollaron actividades metodológicas que favorecieron la comprensión de la propuesta. Como iniciativa de los profesores, en el colectivo de carrera se acordó insertar en el currículo optativo, asignaturas que ofrecieran tratamiento didáctico de la racialidad como contenido con el objetivo de sistematizar, profundizar y consolidar los conocimientos precedentes de los estudiantes a partir de vincular las manifestaciones de racismo del presente en relación con sus causas históricas, para realizar una proyección de futuro.

En este proceso se integran los resultados de la investigación en el programa de la disciplina Historia de Cuba para la prestación de servicios, pero adecuado a las peculiaridades específicas de cada profesión. Como los profesores del colectivo formaron parte del equipo de investigación se logra un trabajo sistemático, con mayor nivel de impacto durante el curso 2021 mediante la presencialidad y modalidad a distancia. Para ello se profundizó en el estudio de las problemáticas sociales para el logro de una sociedad justa e inclusiva.

Se alcanza la publicación de artículos científicos y la participación en varios eventos a nivel nacional e internacional, cuestión que posibilitó el intercambio con diversos especialistas acerca de los principales resultados de la propuesta y se tuvo en cuenta sus criterios para su perfeccionamiento. También dio continuidad al curso de postgrado a profesores de Historia de Cuba de la Universidad, del departamento de

GSPD y a los miembros de la fundación Nicolás Guillén quienes realizan importantes investigaciones en el territorio.

Desde la cátedra martiana se desarrollan actividades relacionadas con la racialidad, como el análisis de los artículos Martí y los negros y Mi Raza, en las que los estudiantes de la carrera desempeñaron un papel protagónico. Para ello se realizó un trabajo sistemático relacionado con la presentación de ponencias, presentaciones de libros, realización de paneles y se vinculó la temática con la historia nacional y local.

Se generalizó el tratamiento didáctico de la racialidad como contenido desde la historia que se enseña. La intención está en perfeccionar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba con el objetivo de formar estudiantes críticos e independientes, pues se trata de enseñar a pensar históricamente para aprender a vivir en sociedad. En este sentido, para lograr una mayor satisfacción, se considera necesario que la propuesta sea generalizada como parte de los cambios que se operan en el perfeccionamiento de la enseñanza de la Historia de Cuba.

En correspondencia con lo anterior, se considera que debe lograrse un intercambio de la Universidad con las instituciones del territorio para alcanzar un trabajo coherente relacionado con la racialidad y su impronta en la sociedad y el territorio, además de crearse en la Universidad la cátedra de la racialidad con el objetivo de reconocer y divulgar la importancia de este tema para el desarrollo de investigaciones que susciten la eliminación de las manifestaciones de discriminación y prejuicios raciales que aún persisten en la sociedad cubana. Se intenciona, además, el perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba con el objetivo de formar estudiantes que respeten la diversidad, que sean tolerantes y justos en el comportamiento hacia los demás, pues se trata de enseñar a pensar históricamente para aprender a vivir en sociedad.

Conclusiones del capítulo

Los talleres de opinión crítica y construcción colectiva desarrollados demostraron la pertinencia y factibilidad de

la propuesta. La valoración de la implementación de la metodología se aplicó en la carrera de GSPD correspondiente a la Universidad de Las Tunas en el primer semestre del curso 2020-2021 en condiciones de presencialidad. La implementación demostró la validez teórica y metodológica de la racialidad como contenido, así como la transformación de los profesores en la comprensión de sus manifestaciones como parte del contenido histórico, mientras que los estudiantes son más críticos, independientes y reflexivos, aunque todavía persisten manifestaciones de racismo que deben transformarse en los diferentes contextos.

CONCLUSIONES GENERALES

El estudio histórico tendencial y los fundamentos teóricos posibilitaron comprender el tránsito del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba centrado en el profesor, con predominio de algunas técnicas de enseñanza a un proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador de la Historia de Cuba, pero con limitaciones para el tratamiento didáctico de la racialidad, así como una metodología que evoluciona hacia un desarrollo teórico consolidado, todavía con carencias en la Educación Superior. Por tanto, la consulta de diversas ciencias sociales permitió corroborar la necesidad de seleccionar y secuenciar la racialidad como un contenido transversal e interdisciplinario, pues los contenidos históricos resultaban generalizadores, con limitado tratamiento teórico y metodológico de las principales manifestaciones de la racialidad.

La caracterización del estado actual reveló la insuficiente preparación de los profesores para el tratamiento didáctico de la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario. Los contenidos históricos ofrecen una panorámica generalizadora y sociocultural, pero faltan orientaciones metodológicas acerca del tratamiento de la racialidad dadas por carencias teóricas en torno a sus manifestaciones y su integración con el contenido histórico. Estas causas condicionan que los estudiantes reproduzcan manifestaciones racistas y presenten insuficiencias en el aprendizaje de la Historia de Cuba.

La concepción didáctica de la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba, se argumenta a partir de la selección y secuenciación de los conocimientos en las que se integra al objeto de estudio histórico, la discriminación, los estereotipos, prejuicios, la marginalidad y exclusión social, en relación con el sistema de habilidades y valores en los que se jerarquiza la tolerancia, equidad y justicia, cuestión que resignifica el contenido histórico. También se tuvo en cuenta la relación sistémica de los componentes del proceso para ofrecer las peculiaridades de los problemas profesionales, los objetivos formativos, la metodología, la evaluación, así como el papel de los sujetos como

soporte teórico de la metodología.

La metodología para el tratamiento didáctico de la racialidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba, ofrece como aporte práctico de la investigación, un sistema de procedimientos a desplegar por los profesores y estudiantes, que desarrollados en etapas y fases en la carrera de GSPD, durante el curso escolar 2020-2021, posibilitó perfeccionar el proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador de la Historia de Cuba con transformaciones en el profesor y los estudiantes al enseñar y aprender la racialidad, cuestión que repercute en el dominio de los conocimientos, habilidades y valores con una posición crítica y reflexiva ante las manifestaciones de racismo, aunque quedan acciones que demandan de una mayor transformación ya que la racialidad es un fenómeno social muy arraigado en la sociedad.

RECOMENDACIONES

Profundizar en la racialidad como fenómeno social desde la integración de los componentes étnicos de la nación y sus aportes, en relación con los estudios de género para lograr una mayor profundización teórica en su selección y secuenciación como contenido. Además, se debe generalizar la propuesta en las universidades cubanas a fin de lograr el perfeccionamiento continuo del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba para la prestación de servicios en la Educación Superior. También se precisa de investigaciones que profundicen en lo antropológico para develar un contenido histórico en profundización que tenga en cuenta las particularidades del objeto de la profesión de cada carrera.

BIBLIOGRAFÍA

1. Addine, F, González, A. & Recarey, S. (2002). *Principios para la dirección del proceso pedagógico*. En G. García (Ed.), *Compendio de Pedagogía* (pp. 80-97). Pueblo y Educación.
2. Addine, F. (2000). *Diseño Curricular*. [Manuscrito no publicado]. Archivos del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño IPLAC, La Habana, Cuba.
3. Addine, F. (2013). *La didáctica general y su enseñanza en la Educación Superior Pedagógica. Aportes e impactos*. Editorial Pueblo y Educación.
4. Addine, F, González, A. & García. G. (2017). *Componentes del proceso enseñanza aprendizaje*. En *Temas de introducción a la formación pedagógica* (pp. 23-34). Editorial Pueblo y Educación.
5. Addine, F. (2007). *Didáctica Teoría y Práctica 2da edición*. Editorial Pueblo y Educación.
6. Alessandrone, N. J. (2017). *Imaginación, creatividad y fantasía en Lev S. Vygotski: una aproximación a su enfoque sociocultural*. Editorial Costa Rica.
7. Almeida, S. (2020) *Racismo Estructural*. Ediciones Ambulantes. Brasil. p,267.
8. Álvarez, B. (2015). *La cuestión racial en la Constitución del 40*. En G. García, L. Menéndez & D. García (eds.), *Presencia negra en la cultura cubana* (pp. 238-248). Editorial Sensemayá.
9. Álvarez, R. M. & Díaz, H. (1985). *Metodología de la enseñanza de la Historia I*. Editorial Pueblo y Educación.
10. Álvarez, R. M. & Díaz, H. (1985). *Metodología de la enseñanza de la Historia II*. Editorial Pueblo y Educación.
11. Álvarez, R. M. (1990). *El desarrollo de las habilidades en la enseñanza de la Historia*. Editorial Pueblo y Educación.
12. Álvarez, R. M. (1997). *Hacia un curriculum integral y contextualizado*. Universitaria.
13. Álvarez, R. M. (2006). *Didáctica de la Historia y de las Ciencias Sociales: aprender del pasado para ser protagonista en el presente*. Editorial KIPUS.

14. Álvarez, R. M. (2020). Valor del testimonio en la enseñanza de la Historia y la formación del profesor. [sesión de conferencia]. Evento Valor del testimonio en la enseñanza de la Historia. La Habana, Cuba. <https://icijuanmarinello.cubava.cu/2020/12/02/valor-del-testimonio-en-la-ensenanza-de-la-historia-y-la-formacion-del-profesor/>
15. Álvarez, C. (2013). *Didáctica del proceso de enseñanza aprendizaje*. La Habana: Google. Recuperado de <http://www.google.com/searchq=cache,le3oZmA9rT0J>.
16. Álvarez, C. (2002). *Didáctica General. La Escuela en la vida*. Cochabamba: Editorial KIPUS.
17. Álvarez, C. (1999). *El diseño curricular*, Cochabamba: Editorial KIPUS.
18. Arandía, G. (2016). *Estudio teórico crítico del racismo un modelo de análisis epistemológico y político para el contexto cubano. [Tesis de doctorado no publicada]*. Universidad de La Habana, La Habana, Cuba.
19. Arango, Yenisei. (2019). *Un estudio del acceso a la Educación Superior cubana desde el análisis de las brechas de equidad racial en la Universidad de Pinar del Río*. [Manuscrito no publicado]. Resultado de Proyecto, Universidad de Pinar del Río, Pinar del Río, Cuba.
20. Arias David, Y. & Best Rivero, A. (2022). *Fundamentos teóricos de la racialidad como contenido en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba*. *Opuntia Brava*, 14(1), 289-300. <http://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/opuntiabrava/article/view/1506>
21. Arias David, Y. (2022). *La racialidad: su estudio desde la didáctica de la Historia en la sociedad cubana*. Publicado en CD-ROM con ISBN: 978-959-284-046-1.
22. Arias David, Y. & Hidalgo García, M. (2019). *Ruta del esclavo en Las Tunas, trascendencia y actualidad*. En Ciencia e Innovación Tecnológica, vol. III, en el capítulo Ciencias Agrícolas y Desarrollo Agrario.
23. Arias David, Y. & Fernández Naranjo, R. & Hidalgo García, M (2017). *Una reflexión necesaria: ¿la Historia que enseñamos promueve una educación racial?* Publicado en CD-ROM con ISBN 978-

959-16-3260-9.

24. Arias David, Y. (2013). *La dimensión racial en la estructura socioclasista de la sociedad cubana actual. Visión desde los clásicos del marxismo*. Publicado en CD- ROM con ISBN 978-959-18-0957-5.
25. Arteaga, F. (2016). *La filosofía de la educación desde la obra martiana*. Editorial Académica Universitaria (EDACUN).
26. Arteaga, F. (2015, mayo). *La Filosofía de la Educación*. [sesión de conferencia]. Programa de Doctorado Curricular Colaborativo en Ciencias Pedagógicas, Universidad de Las Tunas, Las Tunas, Cuba.
27. Arteaga, F. (2011). *Curso de Postgrado Fundamentos Filosóficos y Epistemológicos de la Educación*. [Manuscrito no publicado]. Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey, Las Tunas, Cuba.
28. Arteaga, F. (2020). *La filosofía de la educación desde la obra martiana*. Las Tunas, Cuba: Editorial Académica Universitaria.
29. Barcia, M. C. (1989). *La esclavitud de las plantaciones, una relación secundaria*. *Revista Rábida* (5), 54-61.
30. Barcia, M. C. (2004). *El tema negro en la historiografía cubana del siglo XX*. *Revista del Caribe*, (44), 102-110.
31. Barcia, M. C. (2009). *Una sociedad en crisis. La Habana a finales del siglo XIX*. Editorial Ciencias Sociales.
32. Barcia, M. C. (2015). *Proceso histórico de la esclavitud de africanos en Cuba*. En G. García, L. Menéndez & D. García (eds.), *Presencia negra en la cultura cubana* (pp. 36-43). Editorial Sensemayá.
33. Barcia, M. C. (2015). *Formas de sociabilidad de los negros libres en la colonia*. En G. García, L. Menéndez & D. García (eds.), *Presencia negra en la cultura cubana* (pp. 79-88). Editorial Sensemayá.

34. Barnet, M. (2015). *La obra antirracista de Fernando Ortiz*. En G. García, L. Menéndez & D. García (eds.), *Presencia negra en la cultura cubana* (pp. 334-341). Editorial Sensemayá.
35. Báez, G. A. & Fonseca, F. (2020). *La atención a la diversidad de estudiantes desde la sistematización del contenido matemático*. *Roca: Revista Científica de la provincia de Granma*, 16(1), 560-570.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7414352>
36. Bethencourt, F. (2018) *Racismos, das cruzadas ao século XX*. Tradução: Luís Oliveira Santos e João Quina Edições. São Paulo: Editora Companhia das Letras.
37. Belmonte, M. L., Álvarez, J. S. & Bernárdez, A. (2021). *Educando en valores: el respeto, la tolerancia, la igualdad y la interculturalidad como pilares básicos*. *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, 7(1), 9516-9529. <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/23734/19070>
38. Blanco, M. (2011). *Estrategia didáctica para la indagación empírica centrada en el estudio de los productos del proceso pedagógico en la formación inicial del profesional de la educación*. [Tesis de doctorado/ Universidad de Las Tunas]. Repositorio Institucional. <http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/3727/15/Tesis%20Mildred.pdf>
39. Blanco, A. (2014). La escuela como centro de las relaciones sociales. En M. Cobas, A. Fernández, A. Blanco, L. Rosario, & Y. E. Rodríguez (Eds.), *Acercamiento a la educación desde la perspectiva sociológica* (pp. 62-69). Editorial Pueblo y Educación.
40. Blanco, A. (2014). *Introducción a la sociología de la educación*. Dirección de Publicaciones de la Universidad Católica de Guayaquil.
41. Borroto, G. (2009). *El contenido. Su papel en la instrucción, la educación y el desarrollo*. En O. Ginoris (Ed.), *Fundamentos didácticos de la Educación Superior Cubana. Selección de lecturas* (pp. 133-146). Editorial Félix Varela.

42. Bonilla, E. (2003). *"New Racism", Color-Blind Racism, and the Future of Whiteness in America*. Routledge.
43. Bonilla, E. (2015). More than prejudice: Restatement, reflections, and new directions in critical race theory. *Sociology of Race and Ethnicity*, 1(1), 73-87.
44. Bush, M. (2004). Race, Ethnicity and Whiteness. *SAGE Race Relation Abstracts*, 29(3-4), 5-48.
45. Caballero, A. (2015). *Las fuentes orales en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica*. [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey, Las Tunas, Cuba.
46. Caballero, E., Santos, E. M. & González, M. (2018). *Introducción a la Didáctica para escuelas pedagógicas*. Editorial Pueblo y Educación.
47. Ceballos, G. P. (2020). *Ideas de tolerancia y situaciones de intolerancia en la convivencia escolar del colegio el salitre de suba - sede c jornada mañana*. [Tesis de maestría/ Universidad Javeriana]. Repositorio institucional <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/46087>
48. Casáus, M. E. (2018). *El racismo y su proyección actual: ¿un fenómeno nuevo o un problema sin resolver?* Universidad Autónoma de Madrid
49. Castellanos, D., Castellanos, B. & Llivina, L. (2004). *El proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador en la Secundaria Básica*. [Manuscrito no publicado]. Centro de Estudios Educativos, Archivos de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.
50. Castellanos, D., Castellanos, B., Llivina, M. J., Silverio, M., Reinoso, C. & García, C. (2005). *Aprender y enseñar en la escuela. Una concepción desarrolladora*. Pueblo y Educación.
51. Castellanos, D., Castellanos, B., Llivina, M., Silverio, M., Reinoso, C. y García, C. (2002). *Aprender y enseñar en la escuela*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
52. Castellanos, D., Castellanos, B., Llivina, M. y Silveiro, M. (2001). *Hacia una concepción de aprendizaje desarrollador*. La Habana: Colección Proyectos.

53. Castro, R. F. (1959, 22 de marzo) *Intervención en el Palacio Presidencial*. La Habana: Disponible en: <http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1959/esp/f220359e.html>
54. Castro, R. F. (1962, 4 de febrero). *Discurso en la Segunda Asamblea Nacional del pueblo de Cuba*. La Habana: Disponible en: <http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1962/esp/f040262e.html>
55. Castro, R. F. (2000, 8 de septiembre) *Discurso pronunciado en el acto de solidaridad con Cuba efectuado en la Iglesia Riverside. Harlem, Nueva York*: Disponible en: <http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2000/esp/f080900e.html>
56. Castro, R. F. (2003, 7 de febrero) *Intervención en la clausura del Congreso Pedagogía 2003*. La Habana. en: <http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2003/esp/f070203e.html>
57. Castro, R. F. (2006). *Cien horas con Fidel*. La Habana: Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado.
58. Castro, R. Raúl. (2019, 20 de diciembre). *Discurso en la clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular*. La Habana: Palacio de Convenciones. Disponible en: <http://www.cuba.cu/gobierno/rauldiscursos/2009/esp/r201209e.html>
59. Castro, R. Raúl. (2018, 20 de abril). *La Revolución es la obra más hermosa que hemos hecho*. La Habana Intervención publicada en Sitio Cubadebate. Disponible en: <http://www.cubadebate.cu/opinion/2018/04/20/discurso-de-raul-castro-ruz/#.XeEU8OhKjtQ>.
60. Castro, I. L. (2020). *Cubanidad sin exclusiones ni omisiones*. En J. Guanche (Ed.), *Entrevistas a Jesús Guanche* (pp. 13-31). Universidad de Estudios Internacionales de Hebei, Hebei, China.
61. Cairo, A. (2015). *La cuestión racial en la cultura cubana*. En G. García, L. Menéndez & D. García (eds.), *Presencia negra en la cultura cubana* (pp. 271-280). Editorial Sensemayá.
62. Concepción, L. (2020). *La historia de la niñez en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en el segundo ciclo de la educación primaria*. (Tesis doctoral). Universidad de Las Tunas, Las Tunas, Cuba.
63. Cortina, V. M. (2005). *El diagnóstico pedagógico en el proceso formativo del profesional de la educación*

en condiciones de universalización [Disertación doctoral no publicada]. Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey, Las Tunas, Cuba.

64. Cuevas, A. (2019). *El aprovechamiento académico desde el enfoque histórico cultural*. En Escuela de Educación y Desarrollo Humano, Universidad Lasalle, Bajío (Ed.), *Estudios histórico culturalistas en educación y desarrollo humano. Vol. I*. <https://ru.iztacala.unam.mx/items/show/799>
65. Carrazana Fuentes, L. Y., Espina Prieto, R., García Dally, A. J., González Noriega, E., Núñez González, N., Pérez Álvarez, M. A., Rodríguez Ruiz, P., Tirado Toirac, H. & Buscarón Ochoa, O. (2019) *Las relaciones raciales en Cuba: Estudios contemporáneos*. Editorial Arte y Literatura.
66. Colón, M. (2015). *¿Es fácil ser hombre y difícil ser negro? Masculinidad y estereotipos raciales en Cuba (1898-1912)*. Editora Abril.
67. Consejo de Estado. (2019). *Constitución de la República*. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado.
68. Cuba, L. E. (2019). *Políticas para la equidad racial. Retos en el contexto cubano*. Editorial Ciencias Sociales.
69. Chacón, D. (2013). *Los procesos interdisciplinarios en las ciencias naturales de Secundaria Básica: una contribución a la formación del alumno*. [Tesis de doctorado/ Universidad de Holguín]. Repositorio Institucional. <https://repositorio.uho.edu.cu/jspui/bitstream/uho/5060/1/tes.pdf>.
70. De la Fuente, A. (2005). *Un debate necesario: raza y cubanidad*. *Gaceta de Cuba*, (1). Ediciones UNIÓN.
71. De la Fuente, A. (2014). *Una nación para todos. Raza, desigualdad y política en Cuba 1900-2000*. Editorial. Imagen Contemporánea.
72. De Lahaye, R. M. (2020). *La barrera subjetiva del color de la piel*. En J. Guancho (Ed.), *Entrevistas a Jesús Guancho* (pp. 92-98). Universidad de Estudios Internacionales de Hebei, Hebei, China.

73. Díaz Pérez, S. & Arias David, Y. (2012) *El problema de la racialidad en la estructura socioclasista de la sociedad cubana en el contexto actual*. Contribuciones a las Ciencias Sociales, 1988-7833. <http://www.eumed.net/rev/ccss/>
74. Díaz, H. (2012). *Los medios de enseñanza de la Historia. Algunas consideraciones y sugerencias de trabajo*. En Lolo, O. (Ed.), *Didáctica de las Ciencias Sociales* (97-136), La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
75. Díaz, H. (2009). *Ideas de Martí, Fidel y el uso del Libro de Texto en la enseñanza de la Historia*. En Ministerio de Educación. (Ed.), *Seminario Nacional para Educadores* (pp.7-8). La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
76. Díaz, H. (2007). *Enseñanza de la Historia*. En Ministerio de Educación (Ed.), *Seminario Nacional para Educadores* (pp.18-20). La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
77. Dominguez, M. I., Rego, I. & Castilla, C. (2017). Socialización de adolescentes y jóvenes. Retos y oportunidades para la sociedad cubana actual. *Anales de la Academia de Ciencias de Cuba*, <http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/594/601>.
78. Durán, F. (2019). La definición personal: ¿Acaso existe? *Vitam. Revista De Investigación Humanidades*, (2), 103-109. <http://www.revistavitam.mx/index.php/vitam/article/view/28>
79. Durán, S. & Parra, M. (2014). Diversidad cultural para promover el desarrollo de habilidades sociales en educación superior. *Cultura, Educación y Sociedad*, 5(1), 5-67. https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/download/995/pdf_212/
80. Echeita, G. & Navarro, D. (2014). *Educación inclusiva y desarrollo sostenible. Una llamada urgente a pensarlas juntas*. *EDETANIA*. 46, 141-161. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5010913>

81. Engels, F. (2000). F. Engels (1863): *Dialéctica de la naturaleza*. *Marxists Internet Archive*.
<http://www.marxists.org/espanol/>
82. Engels, F. (2015). *Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana* (pp.119-152). En Calderón, O. (Ed.) (2015), *Marxismo Leninismo: Materiales y documentos para su estudio*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
83. Espina, M. (2010). *Desarrollo, desigualdad y políticas sociales. Acercamiento desde una perspectiva compleja*. Publicaciones Acuario.
84. Espina, M (2015). *Desigualdades en la Cuba actual. Causas y remedios*. En G. García, L. Menéndez & D. García (eds.), *Presencia negra en la cultura cubana* (pp. 479-486). Editorial Sensemayá.
85. Estévez, L., Cruz, M., & Carrillo, H. (2020). *Contenidos integradores: una necesidad de las excursiones docentes en las Escuelas Pedagógicas*. *Revista Educación y Sociedad*. 18(1), 111-126.
https://redib.org/Recorc/oai_articulo2673655-contenidos
86. Estévez, S., Castro, P. & Portuondo, O. (2011). *Por la identidad del negro cubano*. Ediciones Caserón.
87. Fanón, F. (2011). *Piel negra, máscaras blancas*. Editorial Caminos.
88. Fiallo, J. (2013). *La interdisciplinariedad en la escuela: de la utopía a la realidad*, Pedagogía. 2001. En Mined (ed.), *Didáctica de la Educación Media. Una aproximación*. Editorial Pueblo y Educación.
89. Fanón, F. (2019). *Los condenados de la tierra*, 4ta Edición. Fondo de Cultura Económica, FCE, Ciudad de México, 2019 [1963], pp. 153-158. *Revista Cultura UNAN*. Universidad de México.
90. Feraudy, H. (2015). *¿Racismo en Cuba?* Editorial Ciencias Sociales.
91. Fernández, I. (2020), A propósito del legado africano. En J. Guanche (Ed.), *Entrevistas a Jesús Guanche* (pp. 65-68). Universidad de Estudios Internacionales de Hebei, Hebei, China.
92. Fernández, R. (2009). *El fenómeno marginalidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en el Preuniversitario* [Tesis de doctorado no publicada]. Instituto Superior Pedagógico

José de la Luz y Caballero, Holguín, Cuba.

93. Fernández, T. (2009). *Identidad afrocubana, cultura y nacionalidad*. Editorial Oriente.
94. Fernández, R. (2018). *Análisis epistemológico de la marginalidad desde la historiografía y la didáctica de la historia sus relaciones*. *Revista Opuntia Brava*, 10(1), 242-252.
<http://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/opuntiabrava/article/view/71>
95. Fernández, R. (2019, enero). *El método etnográfico*. [sesión de conferencia]. Programa de. Doctorado Curricular Colaborativo en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Las Tunas, Las Tunas,
96. Fonticiella, E. (2017). *El desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación, especialidad Marxismo Leninismo e Historia* [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad de Las Tunas, Las Tunas, Cuba.
97. Fundora, G. (2016). *Mujeres negras cubanas: entre la renovación del modelo socio-económico y la reproducción de la configuración cultural*. *Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 4 (4), Número Extraordinario, 271-295.
98. Fundora, G. (2019). *El enfoque de equidad en los estudios de desarrollo social. Acercamiento a experiencias en FLACSO-Cuba*. *Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 7(2), 15-30.
99. Franco, J. L. (2006). *La conspiración de Aponte*. Editorial Ciencias Sociales.
100. Franco, J. L. (2010). *Las conspiraciones de 1810 y 1812*. Fundación Biblioteca Ayacucho.
101. Franco, J. L. (2012). *La gesta heroica del triunvirato*. Editorial Ciencias Sociales.
102. Freitas, M. S. (2020). A compreensão e denúncia das violências raciais como genocídio da população negra. *Simbiótica. Revista Eletrônica*, 7(3, jul.-dez.), 355–372.
<https://doi.org/10.47456/simbitica.v7i3.33706>
103. García, E. A. (2014). *Poesía negra*. Editorial Santiago Vizcaíno.
104. García, G., Menéndez, L. & García, D. (2015). *Presencia negra en la cultura cubana*. Editorial

Sensemayá.

105. García, G. (Ed.) (2016). *Compendio de Pedagogía*. Editorial Pueblo y Educación.
106. García, M. (2016). *La formación de un pensamiento interdisciplinar en el técnico medio en Electrónica*. (Tesis doctoral). Universidad de Granma, Granma.
107. Gates, J. H. (2013). *Gente de Color*. Editorial Arte y Literatura.
108. Ginoris, O. (2001, del 4 al 8 de febrero). *Didáctica desarrolladora: teoría y práctica de la escuela cubana* [Presentación de la conferencia]. Congreso Internacional Pedagogía, La Habana, Cuba.
109. Ginoris, O. (Ed.). (2009). *Fundamentos didácticos de la Educación Superior Cubana. Selección de lecturas*. Editorial Félix Varela.
110. Gómez, A. G. (2017). *Apuntes acerca de la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad*. *EduSol*, 17(61). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6137067>
111. González, F. (1983). *Motivación profesional en adolescentes y jóvenes*. Editorial Pueblo y Educación.
112. González, F. (1985). *Psicología de la personalidad*. Editorial Pueblo y Educación.
113. González, F. (1987). *Selección de lecturas sobre psicología de la personalidad*. Universidad de La Habana.
114. González, F. & Mitjans, A. (1989). *La personalidad, su educación y desarrollo*. Editorial Pueblo y Educación.
115. Grosfoguel, R. (2018). *¿Negros marxistas o marxismos negros?: una mirada descolonial*. *Tabula Rasa*, (28), 11-22. <https://dxdoi.org/10.25058/20112742.n28.1>
116. Grosfoguel, R. (2018). *The complex relationship between modernity and capitalism: a decolonial vision*. *Pléyade (Santiago)*, (21), 29-47. <https://dx.doi.org/10.4067/S0719-36962018000100029>.
117. Grosfoguel, R. (2020). *Pensamiento descolonial afro-caribeño: una breve introducción*. *Tabula Rasa*, 35, 11-33. <https://doi.org/10.25058/20112742.n35.01>
118. Guanche, J. (2009). *Africanía y Etnicidad en Cuba: los componentes africanos y múltiples*

denominaciones. Editorial Adagio.

119. Guanche, J. (2011). *Africanía y etnicidad en Cuba*. Editorial Ciencias Sociales.
120. Guanche, J. & Matos, J. A. (2013). *Fernando Ortiz contra las razas y los racismos*. Editorial Ciencias Sociales.
121. Guanche, J. (2014). *Procesos identitarios, cultura y comunidad en la sociedad cubana actual*. Archivo de la Universidad de Las Tunas. <http://hdl.handle.net/123456789/2205>.
122. Guanche, J. (2015). *Diccionario etnográfico*. Editorial Ciencias Sociales.
123. Guanche, J. (2015). *Etnias africanas en Cuba*. En G. García, L. Menéndez & D. García (eds.), *Presencia negra en la cultura cubana* (pp. 44-53). Editorial Sensemayá.
124. Guanche, J. (2016). *Iconografía de africanos y descendientes en Cuba*. Editorial Ciencias Sociales.
125. Guanche, J. (2019). *Identidades y diversidad cultural: interculturalidad vs multiculturalismo*. Universidad de Estudios Extranjeros de Hebei.
126. Guanche, J. (2020). *Entrevistas a Jesús Guanche*. Universidad de Estudios Internacionales de Hebei.
127. Guerra, S. (2007). *Modelo didáctico para el tratamiento de la historia de los oficios y las profesiones en el proceso de enseñanza de la Historia en la Educación Secundaria Básica* [Disertación doctoral no publicada]. Instituto Superior Pedagógico José de la Luz y Caballero, Holguín, Cuba.
128. Grave de Peralta, M. (2013). *El tratamiento a los contenidos históricos en la Licenciatura en Estudios Socioculturales*. (Tesis doctoral). Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey, Las Tunas.
129. Hevia, O. (2012). *Acercas de la vigencia del Partido Independiente de Color*. Revista Gaceta de Cuba, (mayo. junio). Ediciones UNIÓN.
130. Haro, L. E. (2021). *Trabajo con la zona de desarrollo próximo en el proceso de enseñanza-aprendizaje*. [Tesis de Doctorado / Universidad de Extremadura]. Repositorio institucional, Universidad de Extremadura, España.
https://dehesa.unex.es/bitstream/10662/11939/4/TDUJEX_2021_Haro_Ponton.pdf

131. Hevia, O. (2015). *Las sociedades de color en la isla de Cuba*. En G. García, L. Menéndez & D. García (eds.), *Presencia negra en la cultura cubana* (pp. 163-172). Editorial Sensemayá
132. Hernández, G. C. (2016). *El tema racial en la telenovela cubana. Un estudio de representación Social*. [Tesis de maestría no publicada]. Universidad de Pinar del Río, Pinar del Río, Cuba.
133. Hernández, G. (2020). *El respeto: un valor que desafía a la educación de universitarios tabasqueños en la modernidad*. *Apuntes Universitarios*, 10(3), 131–145. <https://doi.org/10.17162/au.v10i3.475>.
134. Hernández, R. C. & Infante, M. E. (2017). *La clase en la educación superior, forma organizativa esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje*. *Educación y Educadores*, 20(1), 27-40. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-.2942017000100027.Cuba.
135. Horruitiner, P. (2014). *La universidad cubana: el modelo de formación*. Editorial Universitaria.
136. Infante, Y. O. (2008). *Concepción didáctica para el tratamiento de la Historia de las mujeres en la educación Secundaria Básica* [Tesis de doctorado no publicada]. Instituto Superior Pedagógico Pepito Tey, Las Tunas, Cuba.
137. Infante, Y. O. & Reyes, J. I. (2013). *La educación en género: potencialidades para el aprendizaje histórico*. [Presentación de la conferencia]. Congreso Provincial Pedagogía 2013, Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey, Las Tunas, Cuba.
138. Infante, Y. O. & Reyes, J. I. (2017). *Género y diversidad: retos y perspectivas para la enseñanza de la Historia*. [Presentación de la conferencia]. Taller Internacional Enseñanza y aprendizaje de la Historia, I Convención Científica Internacional y Expoferia Las Tunas, Universidad de Las Tunas, Cuba.
139. Jablonsky, N.G. (2018). *El color de la vida, significado biológico y social del color de la piel*. Editorial Científico-Técnica. LA Habana, Cuba.

140. Jara, L.& Santiesteban, P. (2018). *Los retos de la enseñanza de las Ciencias Sociales*. Universidad Autónoma de Barcelona. *Revista de Investigación Educativa*, vol. 2, No 3.
141. Jevey, A. F. (2007). *Concepción didáctica para la formación de nociones y representaciones histórico temporales en los escolares primarios*. [Tesis de doctorado no publicada]. Instituto Superior Pedagógico Pepito Tey, Las Tunas, Cuba.
142. Jevey, A. F. (2016). *La Historia de Cuba y su didáctica en la Educación Primaria*. Editorial Académica Universitaria.
143. Jiménez, L. (2005). *La historia local como cultura: una respuesta desde la interdisciplinariedad*. *Revista Atenas*, (Número especial del XVIII Congreso Nacional de Historia). Matanzas, Cuba.
144. Klineberg, L. (1978). *Introducción a la Didáctica General*. Editorial Pueblo y Educación.
145. Leal, E. (2015). *Aspirar a un sentido más amplio de la justicia*. En H. Feraudy, *¿Racismo en Cuba?* (pp. 12-24). Editorial Ciencias Sociales.
146. Lenin, V. I. (1976). *Cuadernos Filosóficos*. Editora Política.
147. Lenin, V. I. (1985). *Materialismo y Empiriocriticismo*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación
148. Leontiev, A. N. (1979). *Actividad, conciencia y personalidad*. Editorial Pueblo y Educación.
149. López, G. J. (2013). *El tratamiento a la temporalidad y especialidad históricas en la Educación Preuniversitaria* [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey, Las Tunas, Cuba.
150. López, G. J. & Rojas, A. (2017). *Los recursos didácticos temporales y espaciales en la enseñanza aprendizaje de la Historia*. *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*.<http://www.eumed.net/rev/caribe/2017/11/ensenanza-aprendizaje-historia.html>.
151. Macías, R.R (2014). *El Trabajo social comunitario. Fundamentos epistemológicos, metodológicos y prácticos para su realización*. Editorial. Académica Universitaria (Edacum), Las Tunas.

152. Macías, R.R (2015). Prejuicio racial: expresiones actuales y factores condicionantes en Cuba. Las Tunas.
153. Manzano, M. E. (2017). *Raza, racialidad: Colores y enfoques que matizan una realidad*. *Revista Santiago*, (Especial 70 aniversario). <https://santiago.uo.edu.cu/index.php/stgo/article/view/3811>
154. Manzano, M. E. (2017). *La construcción de la identidad racial en Cuba*. Contradicción y tendencias. [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.
155. Manzanares Blanco, N. (2021). Racismo en Cuba: crítica a sus críticos. *Revista Internacional De Pensamiento Político*, 15, 371–386. <https://doi.org/10.46661/revintpensampolit.5615>
156. Martí, J. (1975). *Obras completas T XV*. Editorial Pueblo y Educación.
157. Martínez, F. (2015). *De los negros de Cuba a los cubanos negros*. En G. García, L. Menéndez & D. García (eds.), *Presencia negra en la cultura cubana* (pp. 203-216). Editorial Sensemayá.
158. Martínez, F. (2015). *La profundización del socialismo debe ser antirracista*. En H. Feraudy, *¿Racismo en Cuba?* (pp. 45-56). Editorial Ciencias Sociales.
159. Martínez, M. (2014). *La intervención sociocultural como recurso de cambio*. Editorial Feijóo.
160. Martínez, L. M. (2008). *Africanos en América*. Editorial Ciencias Sociales.
161. Marx, C. (2015). Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política (1859). En O. Calderón (Ed.), *Marxismo y Leninismo: Materiales y documentos para su estudio* (pp. 34-50). Editorial Pueblo y Educación.
162. Marx, C. (1971). *Tesis sobre Feuerbach*. En C. Marx & F. Engels (Eds.), *Obras escogidas en dos tomos* (pp.401-403). Editorial Progreso.
163. Miles, R. & Torres, R. (2019). "Does Race": *Matters Transatlantic Perspectives on Racism after Race Relations?* En Amit-Talai, V. & Knowles, C. (Eds.), *Re-Situating Identities the Politics of Race, Ethnicity, and Culture*, (pp. 24-38). University of Toronto Press; (original publicado en 1996).

164. Miles, R & Torres, R. (2019). *Race & Racialización. Essential Reading, Canadian Scholar Press*. En Amit-Talai, V. & Knowles, C. (Eds.), *Re-Situating Identities the Politics of Race, Ethnicity, and Culture*, (pp. 65-73). University of Toronto Press; (original publicado en 1996).
165. Milia, A. D. (2013). *La historia local con enfoque de historia social en la formación inicial del profesor de Marxismo Leninismo–Historia* [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad de Ciencias Pedagógicas Félix Varela Morales Santa Clara, Villa Clara, Cuba.
166. Ministerio de Educación Superior. (2016). *Plan de Estudio E. Carrera Gestión Sociocultural para el desarrollo*. Editorial Félix Varela.
167. Universidad de Las Tunas. (2016). *Programa de la asignatura Historia de Cuba*. [Manuscrito no publicado]. Departamento de Marxismo Historia, Universidad de Las Tunas, Las Tunas, Cuba.
168. McMahon, Richard. (2016) *The Races of Europe: Construction of National Identities in the Social Sciences, 1839-1939*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
169. Ministerio de Educación Superior. (2016). *Programa de la Disciplina Historia de Cuba*. En MES (Ed.), *Plan de Estudio E. Carrera Gestión Sociocultural para el desarrollo* (pp. 67-75). Editorial Félix Varela.
170. Ministerio de Educación Superior. (2018). *Reglamento de Trabajo Docente y Metodológico de la Educación Superior Resolución Ministerial 02/2018*. Editorial Félix Varela.
171. Molina, B. (2013). *Las relaciones interdisciplinarias en la disciplina Historia. Una propuesta para la Licenciatura en Estudios Socioculturales del sistema de escuelas del PCC*. En B. E., Fernández González (Ed.), *Didáctica de la Educación Media. Una aproximación*. Editorial Pueblo y Educación.
172. Montero, G. (2021). *Arquitectura e identidad en comunidades agrícolas fundadas por norteamericanos en cuba. Aspectos teóricos y metodológicos para su estudio*. *Revista Did@scalia: Didáctica y Educación*. 12(1). <http://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia/article/view/1154>.

173. Morales Chuco, E. (2011). *La percepción social del proceso de marginación. Un estudio psicosocial en la juventud*. [Tesis de doctorado no publicada]. Facultad de Psicología, Universidad de La Habana, Cuba.
174. Morales, E. (2008). *Desafíos de la problemática racial en Cuba*. Fundación Fernando Ortiz.
175. Morales, E. (2012). *La problemática racial en Cuba. Algunos de sus desafíos*. Editorial José Martí.
176. Morales, S. (2001). *La representación social del negro en Cuba*. Editorial Ciencias Sociales.
177. Moreno, M. (2014). *El ingenio. Complejo económico- social cubano del azúcar*. Tomo I. Ciencias Sociales.
178. Moreno, M. (2014). *El ingenio. Complejo económico- social cubano del azúcar*. Tomo II. Ciencias Sociales.
179. Moreno, M. (2014). *El ingenio. Complejo económico- social cubano del azúcar*. Tomo III. Ciencias Sociales.
180. Moore, Carlos. (2007). *Racismo e sociedade: novas bases epistemológicas para entender o racismo*. Belo Horizonte, Mazza Edições.
181. Mujica, F. N. & Orellana, N. del C. (2021). *Educar el respeto a la dignidad humana. Un valor fundamental para promover los derechos humanos*. *Revista de Educación de Puerto Rico*, 4(1), 1-13. <https://revistas.upr.edu/index.php/educacion/article/view/17131/16116>
182. Ortiz, F. (2002). *Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar*. Ediciones Cátedra.
183. Ortiz, F. (2011). *El Engaño de las razas*. Fundación Fernando Ortiz.
184. O'Farril, L. M. (2017). *La historiografía en el análisis del negro en Cuba*. *Tlatemoani: revista académica de investigación*, 8(24), 159-190.
185. O'Farril, L. M. (2018). *El racismo un problema cultural que puede ser reeducado*. *Revista de Comunicación y Salud: RCyS*, 8(2), 65-76.
186. O'Farril, L. M. (2019). *El color de la piel un factor de discriminación en la educación cubana*. *Revista de*

Comunicación y Salud: RCyS, 9(1), 39-49.

187. O'Farril, L. M. (2019, 23 y 24 de octubre) *La discriminación por color de la piel en el debate educativo actual: ¿antropología frente a educación?* [Presentación de la conferencia]. CUICIID 2019: Congreso universitario internacional sobre la comunicación en la profesión y en la Universidad de hoy IX, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España.
188. Omi, Michael. (2019.) *Racial formation in the United States* (Third edition edición). ISBN 9780415520980. OCLC 869141239. Consultado el 18 de julio de 2019.
189. Padura, L. (2015). *Ni negro ni blanco, cubano*. En H. Feraudy, *¿Racismo en Cuba?* (pp. 71-82). Editorial Ciencias Sociales.
190. Pagés, J. & Marolla, J. (2018). *La historia reciente en los currículos escolares de Argentina, Chile y Colombia. Desafíos de la educación para la ciudadanía desde la Didáctica de las Ciencias Sociales*. *Revista Historia y Memoria*. <http://doi.org/10.19053/20275137.n17.2018.7455>
191. Pagés, P. (1983). *Introducción a la Historia*. Editorial Barcanova.
192. Palomo, A. G. (2001). *Didáctica para favorecer el aprendizaje de la historia nacional y la vinculación del alumno de secundaria básica con su contexto social a partir del tema del hombre común*. [Tesis de doctorado no publicada]. Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, La Habana, Cuba.
193. Partido Comunista de Cuba. (2021). *Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución para el período 2021-2026*. Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
194. Paz, E. J. (2018). *La formación del profesorado universitario para la atención a la diversidad en la educación superior*. *IE Rev. Inv. Educ. REDIECH*, 9(16), 67-82. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-85502018000100067.

195. Paz, E. J. (2020). *Inclusión educativa del alumnado en situación de discapacidad en la educación superior: una revisión sistemática*. *Revista Interuniversitaria*, (32).
<https://www.torrossa.com/en/resources/an/4608251>
196. Peralta B, N.F. (2011). *Concepción didáctica de apropiación de los contenidos socioambientales*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. La Habana.
197. Pérez, E. (2021). *La historia reciente como contenido en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de América en la Educación Preuniversitaria*. [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad de Las Tunas, Cuba.
198. Pérez de la Riva, J. (2013). *Cuba y la emigración Antillana (1900-1931)*. Editorial ciencias Sociales.
199. Pérez de la Riva, J. (2016). *Historia de la gente sin historia*. Editorial Ciencias Sociales.
200. Petaxi, T. F. & Romero, M. (2017). *Labor del Profesor de Historia: Una aproximación Didáctica*. Editorial Académica Española.
201. Pereira, M. I. (2018) *A construção histórica do racismo no Brasil*
<https://www.em.com.br/app/noticia/especiais/abolicao130anos/2018/05/11/noticia-abolicao130anos,957834/a-construcao-historica-do-racismo-no-brasil.shtml>
202. Pettway, M. (2020) *Cuban literature in the Age of Black Insurrection: Manzano, Plácido and Afro-Latino Religion*. Jackson: University Press of Mississippi.
203. Piqueras, J. A. (2016a). *Esclavitud y capitalismo histórico en el siglo XIX. Brasil, Cuba y Estados Unidos*. Editorial Caribe.
204. Piqueras, J. A. (2016b). *Esclavitud histórica y capitalismo en la historiografía cubana*. En J. A. Piqueras, *Esclavitud y capitalismo histórico en el siglo XIX. Brasil, Cuba y Estados Unidos* (pp. 67-77). Editorial Caribe.

205. Pons, M. (2021). *Cubanas/os negras/os en su laberinto educativo. Un análisis pedagógico crítico de ausencias emergencias*. [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil.
206. Pons-Giralt, M. & Lao-Montes, A. (2020). *Raza y Revolución Cubana en los años 60: notas de discusión sobre lo (in) visible*. *Meridional. Revista Chilena de Estudios Latinoamericanos*, (15), 15-36. doi:10.5354/0719-4862.2020.58628
207. Pons Giralt, M., Chio Rojas, A. & Revelo Álvarez, P. (2021). *Olhando para uma educação que transforma relações étnico-raciais: experiências na Universidade de Camagüey, Cuba*. *INTERFACES DA EDUCAÇÃO*, 12(35), 372–392. <https://doi.org/10.26514/inter.v12i35.4903>
208. Pons, M. (2021). *¿Quiénes son “los otros” del color cubano?* [sesión de conferencia]. Universidad de Minas Gerais, Brasil.
209. Poumier, M. (2007). *La cuestión tabú. El pensamiento negro cubano de 1840-1959*. Editorial Idea.
210. Pogolotti, G. (2015). El silencio no puede borrar la realidad. En H. Feraudy, *¿Racismo en Cuba?* (pp. 23-37). Editorial Ciencias Sociales.
211. Portuondo, O. (2014). *Caribe, raza e identidad*. Ediciones Unión.
212. Portuondo, O. (2015). *Trabajo y relaciones interraciales de los negros libres en la colonia*. En G. García, L. Menéndez & D. García (eds.), *Presencia negra en la cultura cubana* (pp. 89-96). Editorial Sensemayá.
213. Pupo, R. (2006). *El hombre, la actividad, la cultura y sus mediaciones fundamentales*. [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad de La Habana, La Habana, Cuba.
214. Quijano, A. (2021, 12 de enero). Que tal raza. Blog Antropología de o u otra forma. <https://antropologiadeoutraforma.files.wordpress.com/2013/04/quijano-anibal-que-tal-raza.pdf>

215. Quintero, C. (2007). *Contribución de la enseñanza de la historia a la formación ambiental inicial del Profesor General Integral de Secundaria Básica*. (Tesis doctoral). Instituto Superior Pedagógico Pepito Tey, Las Tunas.
216. Ramallo, F. (2018). *Frantz Fanón y las (re)escrituras en la historia de la educación: aportes de la negritud para una pedagogía descolonial*. *Intersticios De La política Y La Cultura. Intervenciones Latinoamericanas*, 7(13), 95–112.
<https://revistas.unc.edu.ar/index.php/intersticios/article/view/9046>.
217. Ramallo, F. (2018). *Pensar a Frantz Fanón para una nueva pedagogía desde la negritud, el humanismo y la praxis de liberación*. *RELIGACIÓN. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 3(10), 188-196.
218. Ramonet, I. (2006). *Cien horas con Fidel. Conversaciones con Ignacio Ramonet*. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado.
219. Remón, A. Y. & Escobar, A. (2018). *La atención a la diversidad: un tema necesario en la escuela cubana de hoy*. *Opuntia Brava*, 5(2), 1-10.
<http://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/opuntiabrava/article/view/374>
220. Rensoli, R. J. (2015). *Cuba es una nación inclusiva*. En H. Feraudy, *¿Racismo en Cuba?* (pp. 65-76). Editorial. Ciencias Sociales.
221. Rensoli, R. J. (2021). *Manual de la etnicidad cubana*. Editora Política.
222. Reyes, J. I. (1999). *La historia familiar y comunitaria como vía para el aprendizaje de la historia nacional y de la vinculación de secundaria básica con su contexto social* [Tesis de doctorado no publicada]. Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, La Habana, Cuba.
223. Reyes, J. I. (2005). *Propuesta de tareas que favorecen los diferentes niveles de desempeño de los adolescentes en la secundaria básica*. [Manuscrito no publicado]. Universidad de Ciencias

Pedagógicas Pepito Tey, Las Tunas, Cuba.

224. Reyes, J. I. (2014). *El principio de la didáctica de la historia: la relación de la historia personal-familiar-local-nacional y universal en la educación histórica de niños, adolescentes, jóvenes y adultos*. [Manuscrito no publicado]. Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey, Las Tunas, Cuba.
225. Reyes, J. I. (2016a, septiembre). *La Didáctica de la enseñanza y el aprendizaje de la historia Nacional y local en la escuela actual*. [sesión de conferencia]. Escuela Nacional de Antropología e Historia, México.
226. Reyes, J. I. (2016b, septiembre). *La interrelación Filosofía, Historia y Didáctica de la Historia como fundamento teórico y metodológico del proceso enseñanza aprendizaje de la Historia*. [sesión de conferencia]. Escuela Nacional de Antropología e Historia, México.
227. Reyes, J. I. (2016b, septiembre). *Las potencialidades de los contenidos históricos para la educación histórica de niños, adolescentes y jóvenes*. [sesión de conferencia]. Escuela Nacional de Antropología e Historia, México.
228. Reyes, J. I. (2017). *Una mirada crítica a la Didáctica de la Historia Social Integral*. [Manuscrito no publicado]. Universidad de Las Tunas, Cuba.
229. Reyes, J. I. (2018, 6 al 8 de noviembre). *Didáctica de la Historia Social Integral*. [Presentación de la conferencia]. Evento Academia y Sociedad, Universidad de Las Tunas, Las Tunas, Cuba.
230. Reyes, J. I. (2018b). *Fundamentos de la Didáctica de la Historia Social Integral*. [Manuscrito no publicado]. Universidad de Las Tunas, Cuba.
231. Reyes, O. (2015). *El discurso de Fidel Castro Ruz como fuente para la enseñanza y el aprendizaje en el preuniversitario*. [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey, Las Tunas, Cuba.

232. Reyes, O. (2020). *Proyecto influencias de la oratoria y obra de Fidel Castro en la comprensión histórica de los fenómenos sociales racismo, marginalidad y migración*. Revista Caribeña de Ciencias Sociales, (enero). <https://www.eumed.net/rev/caribe/2020/01/oratoria-fidel-castro.html>
233. Rico, P. (2009). *La Zona de Desarrollo Próximo: procedimientos y tareas de aprendizaje*. Editorial Pueblo y Educación.
234. Rico, P., Santos, E. M. & Martín Viña, V. (2013). *Proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador en la escuela primaria, teoría y práctica*. Editorial Pueblo y Educación.
235. Rico, P., Santos, E. M., Díaz, A., Miranda, T. & Reinoso, C. (2016). *Una didáctica histórico-cultural para el desarrollo de la personalidad de los estudiantes* [Manuscrito no publicado]. Archivos del Instituto Caribeño de Ciencias Pedagógicas ICCP, La Habana, Cuba.
236. Rodríguez, P. P. (2011). *La interracialidad y la interracialidad en las estructuras familiares*. Un estudio en barrios populares de La Habana. Fundación Fernando Ortiz.
237. Rodríguez, P. P. (2012). *De esclavo a ciudadano: el desafío de ser negro. Raza y color al debate*. Revista Gaceta de Cuba, (mayo-junio). Ediciones UNIÓN.
238. Rodríguez, P. P. (2015). *Cubano es más que blanco, más que mulato, más que negro*. En G. García, L. Menéndez & D. García (eds.), *Presencia negra en la cultura cubana* (pp. 193-202). Editorial Sensemayá.
239. Rodríguez, A. M. & Zapata, E. (2019). *Formación para la tolerancia, autorregulación de las emociones*. Revista. Educación, 43(2), 433-451. <https://dx.doi.org/10.15517/revedu.v43i2.30068>
240. Rodríguez, P. P. (2021, 10 de abril). El cubano no lleva odio en su corazón». *Diario Juventud Rebelde*. <https://www.juventudrebelde.cu/cuba/2021-04-10/pedro-pablo-rodriguez-el-cubano-no-lleva-odio-en-su-corazon>
241. Romay, Z. (2012a). *Elogio de la altea o paradojas de la racialidad*. Editorial Casa de las Américas.
242. Romay, Z. (2012b). Mito, sociedad y realidad. *Revista Gaceta de Cuba*, (mayo-junio). Ediciones UNIÓN.

243. Romay, Z. (2015). *Cepos en la memoria. Impronta de la esclavitud en el imaginario social cubano*. Ediciones Matanzas.
244. Rubiera, D. (2011). *Reyita, Sencillamente. Testimonio de una negra cubana nonagenaria*. Editorial. Casa de Las Américas.
245. Rojas, A. (2013). *La evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia en la Educación Preuniversitaria* [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey, Las Tunas, Cuba.
246. Romero, M. (1999). *Una propuesta de diseño curricular de historia social de la comunidad para la escuela*. (Tesis de maestría o publicada). Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, La Habana, Cuba.
247. Romero, M. (2006). *Didáctica de la Historia*. Editorial Pueblo y Educación.
248. Romero, M. (2010). *Didáctica desarrolladora de la Historia*. Editorial Pueblo y Educación.
249. Romero, M. (2012). Enseñar y aprender ciencias sociales. En O. Lolo, M. E. García, M. C. González, M. Romero & H. Díaz (Eds.), *Didáctica de las Ciencias Sociales* (pp.49-94). Editorial Pueblo y Educación.
250. Salazar, D. (2007). *Didáctica, interdisciplinariedad y trabajo científico en la formación del Profesor*, En F. Addine, S. Recarey, M. Fuxá & S. Fernández (eds.), *Didáctica teoría y práctica 2da edición* (pp. 117-154). Editorial Pueblo y Educación.
251. Sánchez, M. (2019a). *El desarrollo de la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la educación Secundaria Básica*. (Tesis de doctorado no publicada). Universidad de Las Tunas, Las Tunas, Cuba.
252. Sánchez, M. (2019b). *Concepción didáctica la creatividad de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Secundaria Básica*. [Manuscrito no publicado]. Resultado

del Proyecto: Historia para enseñar y aprender, Universidad de Las Tunas, Las Tunas, Cuba.

253. Sánchez, M. (2019c). *El desarrollo de la creatividad desde una visión científica. Revista Atlante Cuadernos de Educación y Desarrollo*. <https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/04/creatividad-cienciologica.html>
254. Sánchez, M., Reyes, O. & Reyes, J. I. (2019c). *La investigación en la Didáctica de la Historia Social Integral. Didascálica: Didáctica y Educación*. 10(5), 97-107. <http://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia/article/view/1039/1035>.
255. Santana M, J (2021) *Racismo no Brasil e racismo à brasileira: traços originários O Social em Questão*, vol. 24, núm. 50, pp. 63-82, 2021 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
256. Santos, J. (2017). *Caminos que se cruzan: racismo, discriminación y sociedad en Cuba*. Editorial UNEAC.
257. Santos, T., Reyes, J. I. & Sánchez, M. (2020, abril). *Fundamentos filosóficos, sociológicos y psicológicos de la atención a la diversidad de estudiantes*. [Presentación de la conferencia]. IV Taller Nacional de Psicología. SUBJETIVIDAD, Universidad de Las Tunas, Las Tunas, Cuba.
258. Santos, T., Reyes, J. I. & Sánchez, M. (2021, noviembre). *Fundamentos teóricos de la atención a la diversidad*. [Presentación de la conferencia]. III Convención Científica Internacional Las Tunas 2021, Universidad de Las Tunas, Las Tunas, Cuba.
259. Silvestre, M. y Zilberstein, J. (2002). *Hacia una didáctica desarrolladora*. La Habana: Pueblo y Educación.
260. Solís, P., Cobos, R. & Chávez Molina, E. (2016). *Class structure, structural heterogeneity and living conditions in Latin America*. ISA Conference, julio, en url ISA, en url <https://www.researchgate.net/publication/304627533>, fecha de consulta diciembre de 2016.
261. Tamayo, Y. (2014). *La cultura de paz en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la*

Educación Secundaria Básica. [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey, Las Tunas, Cuba.

262. Tamayo, Y. (2019). *Potencialidades de la Historia de América para darle tratamiento al contenido histórico: cultura de paz*. [Manuscrito no publicado]. Departamento de Marxismo Historia, Facultad de Ciencias de la Educación, Las Tunas, Cuba.
263. Torres, N. (2012). *La formación de una cultura de paz desde la educación artística en la Secundaria Básica*, Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, Universidad de Ciencias Pedagógicas Félix Varela, Villa Clara.
264. Torre, C. E. (2019). *Migración, racismo y xenofobia en internet: análisis del discurso de usuarios contra los migrantes haitianos en prensa digital mexicana*. *Revista Pueblos Y Fronteras Digital*, 14, 1–32. <https://doi.org/10.22201/cimsur.18704115e.2019.v14.401>
265. Varela, M. (2014). *Martí y el racismo*. [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad de Camagüey, Camagüey, Cuba.
266. Valledor, R. F., Ceballos, M. & Rodríguez, J. C. (2013). *El tratamiento a las categorías del diseño teórico de la investigación educacional en la lógica dialéctica de Zaira Rodríguez Ugidos, un modelo didáctico*. [Manuscrito no publicado]. Repositorio Institucional ULT. <http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/3656>
267. Valledor, R. F., & Ceballos, M. (2009). *Caracterización y estructura de la investigación educación en el pregrado*. En Ministerio de Educación (Ed.), *Selección de lecturas de Metodología de la Investigación Educativa*, (pp. 165-176). Editorial Pueblo y Educación.
268. Van Cleve, N. G., & Mayes, L. (2015). *Criminal Justice Through “Colorblind” Lenses: A Call to Examine the Mutual Constitution of Race and Criminal Justice*. *Law & Social Inquiry*, 40(2), 406–432.
269. Veranes, J. (2017). *El antirracismo en el pensamiento y la acción de Fidel Castro*. [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad de Camagüey, Camagüey, Cuba.

270. Vigotsky, L. S. (1987). *Aprendizaje y desarrollo intelectual en la edad escolar. Psicología y pedagogía*. Editorial Akal.
271. Winant, H. (1998). *Racism Today: Continuity and Change in the Post -Civil Rights Era. Ethnic and Racial Studies*. London: Harvester Wheatsheaf.
272. Wood, Y. (2015). *El esclavo en la imagen construida del poder colonial*. En G. García, L. Menéndez & D. García (eds.), *Presencia negra en la cultura cubana* (pp. 135-144). Editorial Sensemayá.
273. Wu, J. (2016). Racial/Ethnic Discrimination and Prosecution A Meta-Analysis. *Criminal Justice and Behavior*, 43(4), 437–458.
274. Zabala, M. C. (2008). *Análisis de la dimensión racial en los procesos de reproducción de la pobreza*. Editorial Ciencias Sociales.
275. Zabala, M. C. (2008). *El rol de las políticas sociales para favorecer la equidad racial en Cuba*. Editorial Ciencias Sociales.
276. Zabala, M. C. (2008). *Pobreza, exclusión social y discriminación étnico-racial en América Latina y el Caribe*. Editorial Siglo del Hombre.
277. Zabala, M. C. (2015). *Retos para la equidad social en el proceso de actualización del Modelo Económico Cubano*. Editorial, Ciencias Sociales.
278. Zabala, M. C. (2015). *Desafíos para la equidad social en Cuba. Razones para un debate*. In M. d. C. Zabala, D. Echevarría, M. R. Muñoz & G. Fundora (Eds.), *Retos para la equidad social en el proceso de actualización del modelo económico cubano* (pp. 1-13). La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
279. Zabala, M. C. (2020). *Desigualdades por el color de la piel e interseccionalidad. Análisis en el contexto cubano (2008- 2018)*. Editorial Ciencias Sociales.
280. Zabala, M. C. (2021). *Los estudios de las desigualdades por el color de la piel en Cuba. Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 9(1),

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-01322021000100015

281. Zanetti, O. (2015). *Condiciones socioeconómicas de los negros en la República*. En G. García, L. Menéndez & D. García (eds.), *Presencia negra en la cultura cubana* (pp. 226-237). Editorial Sensemayá.
282. Zilberstein, J. & Olmedo, S. (2014). *Las estrategias de aprendizaje desde una didáctica desarrolladora*. *Revista Científico Pedagógica Atenas*, 3(27), 42-52.
<https://www.redalyc.org/pdf/4780/478047203004.pdf>.
283. Zilberstein, J. (2009). *Aprendizaje desarrollador*. En Universitaria (Ed.), *Estrategias de aprendizaje en la nueva universidad* (pp. 1-37). Universitaria.
284. Zilberstein, J. (2002). *Reflexiones acerca de los principios didácticos para un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador*. En M. Silvestre & J. Zilberstein (Eds.), *Hacia una didáctica desarrolladora* (pp. 24-44). Editorial Pueblo y Educación.
285. Zilberstein, J. (2009). *Los métodos, procedimientos de enseñanza-aprendizaje y las formas de organización. Su relación con los estilos y estrategias para aprender a aprender*. En O. Ginoris (Ed.), *Fundamentos didácticos de la Educación Superior Cubana. Selección de lecturas* (pp. 222-243). Editorial Félix Varela.

ANEXOS

Anexo I. Observación de actividades docentes.

Objetivo: constatar la preparación de los profesores para el tratamiento a la racialidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba para la prestación de servicios.

Las observaciones iniciales se realizaron en correspondencia con la guía de observación a clases elaborada por el Ministerio de Educación Superior. El resumen cuantitativo que aportó la observación de actividades docentes es el siguiente:

Clases visitadas en el curso escolar 2018-2019

febrero	marzo	abril	mayo	junio	Total
3	5	3	6	2	19

Clases visitadas en el curso escolar 2019-2020

septiembre	octubre	noviembre	Total
5	4	6	15

Valoración de las visitas realizadas:

En la observación a las actividades docentes se aprecia limitaciones para tratar la racialidad como parte del contenido histórico, pues existen insuficiencias teóricas acerca de la temática, que constituyen barreras para una mayor comprensión de los hechos históricos, fenómenos y procesos. Todo ello está condicionado por desconocimiento y patrones culturales que predominan en los profesores, los que, además, restan

importancia a este contenido. Por tanto, persisten insuficiencias para diagnosticar el tema como contenido. Además, reproducen y no actúan ante manifestaciones discriminatorias que pueden ser transformadas desde la propia clase de Historia de Cuba.

También son limitadas las tareas didácticas relacionadas con la racialidad para potenciar la apropiación de un contenido histórico que rebase la sistematización. De manera general, la temática queda a la espontaneidad del profesor, quien desde su preparación puede percatarse o no de transversalizar el contenido. Además, falta preparación teórica y científica en cuanto a la temática, cuestión que limita su tratamiento en las tareas didácticas.

Como aspecto positivo se aprecia la vinculación con las instituciones socioculturales y la comunidad en las cuales se han desarrollados talleres y conferencias acerca de la temática, como parte de la investigación. Sin embargo, se infiere la falta de preparación teórica y metodológica para que los profesores sean creativos y motiven sus clases desde la utilización de diversas fuentes y en la selección y secuenciación de los contenidos, de manera que permitan comprender que muchas de las contradicciones e interpretaciones que existen sobre la racialidad tienen su origen en los hechos, fenómenos y procesos del pasado.

Anexo II. Encuesta a profesores de Historia de Cuba.

Objetivo: determinar la preparación de los profesores para el tratamiento de la racialidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la Educación Superior.

Diseño del instrumento:

Estimado profesor: en la Universidad se desarrolla una investigación con la finalidad de contribuir al perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba. Por la necesidad de realizar un estudio histórico se recurre a usted, que puede aportar valiosas vivencias en esta dirección. Le anticipamos las gracias por la colaboración.

- 1- ¿De qué especialidad se graduó?
- 2- ¿Qué entiende usted por racialidad?
- 3- ¿Considera necesario su análisis en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia? ¿Por qué?
- 4- ¿Qué relación guarda la racialidad con el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia?
- 5- ¿Considera que los estudiantes asumen en ocasiones actitudes discriminatorias? Ejemplifique
- 6- ¿Cómo le da tratamiento a la racialidad a partir del contenido del programa?
- 7- ¿Qué recursos didácticos emplea para el tratamiento de la racialidad?
- 8- ¿Con qué frecuencia se le ofrece tratamiento didáctico a la racialidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba?
- 9- ¿Qué preparación recibió en el pregrado relacionada con el tratamiento didáctico de la racialidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba?
- 10- ¿Se incluye en la formación de postgrado cómo trabajar la racialidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia?

Resumen de la encuesta de los profesores

Los profesores encuestados consideran que en los programas no queda explícito el contenido relacionado con la racialidad, aunque reconocen que su causa está condicionada por los procesos de conquista y colonización. De igual modo, reconocen que se han realizado seminarios y trabajos investigativos, pero relacionados con el proceso de conquista y colonización y con el movimiento independiente de color. Tales argumentos, sin un análisis sociohistórico que tenga en cuenta las principales características de la racialidad, su interpretación y estructuración transversal desde la relación pasado-presente-futuro demuestra la limitada concepción de la racialidad, así como del dominio de términos tales como raza, racismo, discriminación y exclusión social, entre otros, que pueden complementar la interpretación y resignificación del contenido histórico.

Como generalidad se constata que los profesores reconocen la importancia de la Historia de Cuba como asignatura que garantiza la defensa de los valores más genuinos del cubano en defensa de su patria, la cultura y tradiciones que nos identifican, pero existe un tratamiento didáctico fragmentado que limita la familiarización, sistematización y profundización del contenido con un sentido profesional a partir de la diversidad de fuentes y métodos que promueven el pensamiento histórico social. Esto también se condiciona por la insuficiente integración de saberes socioculturales, por lo que resulta necesario ofrecer nuevos argumentos teóricos y metodológicos que posibiliten la transformación de la concepción de la racialidad para que esta se convierta en un contenido transversal e interdisciplinario.

Anexo III. Encuesta a los estudiantes

Objetivo: explorar la motivación que poseen los estudiantes en el aprendizaje de la asignatura Historia de Cuba.

- 1- ¿Qué es la racialidad?
- 2- ¿Qué importancia tiene para usted el estudio de la racialidad?
- 3- ¿Cómo valora este contenido en las clases de Historia de Cuba?
- 4- ¿Cuáles son las manifestaciones de racismo que identificas en la Historia de Cuba?
- 5- ¿Cómo se evidencia en la actualidad?

Resumen de los criterios expuestos por los estudiantes

Se aplicó una encuesta a los 16 estudiantes del grupo seleccionado. Al tabular los resultados, se constató que el 18,75 % de los estudiantes reconocen la importancia del estudio de la racialidad, logran asociarla a algunos hechos de la historia y prestan especial relevancia para sus investigaciones socioculturales. El 25% reconoce que en ocasiones dicen cosas jocosas sin que sea su intención discriminar y expresan que no siempre se trata el problema racial en las clases de Historia.

El 56,25 % demuestra limitado dominio acerca de las posiciones discriminatorias y justifican actitudes que aparentemente son normales. Además, no lo consideran un contenido importante para su preparación profesional y expresan que la Historia de Cuba, se torna aburrida.

Anexo IV. Entrevista a directivos (Jefe de Departamento, Director de Marxismo y Jefa de disciplina.)

Objetivo: determinar la calidad del trabajo metodológico realizado por el departamento y la Dirección de Marxismo en función de preparar a los profesores de Historia de Cuba para el tratamiento de la racialidad como contenido.

Compañero(a): se realiza una investigación dirigida a conocer el tratamiento dado a la racialidad como contenido en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en la Educación Superior y como usted es directivo de esta educación, las respuestas que pueda ofrecer serían de mucha ayuda por su experiencia profesional. Le ruego responda con la mayor sinceridad posible, ya que el resultado de la investigación depende en gran medida de su colaboración. Gracias

Datos generales

Nombre y apellidos del entrevistado: _____

Labor que desempeña: _____

Grado de escolaridad: _____

Categoría académica: _____

Años de experiencia en Educación: ____ Años de experiencia en la Educación Superior: ____

Años de experiencia en la dirección del proceso pedagógico: _____

- 1- ¿Qué entiende por racialidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba?
- 2- ¿Todos los estudiantes actúan de la misma manera ante hechos de discriminación? ¿Por qué?
- 3- ¿Cómo puede determinarse en la práctica que los estudiantes tienen una educación racial?

- 4- ¿Cómo concibe el tratamiento didáctico de la racialidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba?
- 5- ¿Considera que es suficiente la preparación de los profesores para el tratamiento didáctico a la racialidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba? ¿Por qué?
- 6- ¿Qué opinión le merece el tratamiento didáctico dado a la racialidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia a partir de las visitas realizadas?
- 7- ¿Cuáles son las causas que limitan el tratamiento didáctico a la racialidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia Cuba? ¿Por qué?

Resumen de los principales resultados

En la aplicación de este instrumento se entrevistó al director de Marxismo, Jefa de Departamento de Historia y Marxismo para la prestación de Servicios y Jefa del colectivo de la disciplina Historia de Cuba. En este sentido, el 100 % de los directivos entrevistados expresan que el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba posee una importancia extraordinaria para la defensa de la Patria, razón por la cual se debe desarrollar un trabajo metodológico intencionado; pues la naturaleza de los contenidos posibilita el tratamiento de la igualdad social, así como las manifestaciones de racismo que se han evidenciado a lo largo de la Historia de Cuba. Sin embargo, se consideran limitadas las actividades metodológicas que intencionan el tratamiento a la temática de manera explícita. Muestran insatisfacción con el tratamiento a la racialidad dado en las clases, manifestado en la falta de preparación para el análisis de manifestaciones como estereotipos, prejuicios raciales, marginalidad y exclusión social como manifestaciones del fenómeno en nuestra sociedad. A la vez, afirman que el tratamiento didáctico depende de la comprensión del tema, las causas, consecuencias y enfrentamiento en nuestra sociedad a las manifestaciones de prejuicios raciales y sobre todo, demanda de la autopreparación del profesor.

Anexo V. Revisión del expediente de la asignatura Historia de Cuba. (Caracterización inicial)

Objetivo: constatar el tratamiento a la racialidad dado por los profesores en la modelación de las clases de Historia de Cuba.

Para comprobar el tratamiento didáctico a la racialidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores:

- Derivación, determinación y formulación de objetivos.
- Seguimiento al diagnóstico en el sistema de clases.
- Selección y secuenciación de contenidos que permiten la motivación de los estudiantes.
- Selección del componente metodológico durante el sistema de clases.

Posibles acciones para variar la modelación proyectada.

Resumen de las principales observaciones

Los profesores al derivar, determinar y formular los objetivos no siempre tienen en cuenta las características e intereses de los estudiantes. En algunos casos prevalece la dicotomía en cuanto a la formulación de objetivos instructivos y educativos y no hacia la integración de un objetivo formativo. Resulta insuficiente el seguimiento al diagnóstico a partir de actividades integradoras que permiten la sistematización de los contenidos históricos vinculados a la racialidad, con el contexto de aprendizaje. Además, en la mayoría de las actividades, los profesores utilizan los mismos métodos, fuentes y formas tradicionales, sin considerar, en todos los casos, su estructura y complejidad, como parte de su preparación didáctica.

También son limitadas las tareas didácticas relacionadas con la racialidad para potenciar la apropiación de un contenido histórico que rebase la sistematización. De manera general, la temática queda a la espontaneidad del profesor, quien desde su preparación puede percatarse o no de transversalizar el contenido. Además, falta preparación teórica y científica en cuanto a la temática, cuestión que limita su

tratamiento en las tareas didácticas.

Anexo VI. Documentos docentes metodológicos de la asignatura Historia de Cuba

Objetivo: constatar el tratamiento didáctico de la racialidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia.

En el desarrollo de esta actividad se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores:

- Proyección teórica de los documentos normativos que rigen la enseñanza de la Historia de Cuba en la Educación Superior, con énfasis en la racialidad.
- Concepción teórico-metodológica que poseen los profesores acerca de la racialidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba.
- Orientaciones didácticas para el desarrollo de la racialidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba.

Resumen valorativo

En los programas de Historia de Cuba prevalece la hecología asociada a acciones militares, políticas y económicos en detrimento de lo social, razón por la cual se considera pertinente ofrecer tratamiento didáctico a los elementos culturales e interdisciplinarios desde la visión de la historia social, para lograr la integración de los contenidos históricos sociales.

La racialidad como contenido aparece implícita en los objetivos del programa de Historia de Cuba, y dentro del sistema de conocimientos. En la mayoría de los casos está asociada al proceso de formación de la nación y la nacionalidad cubanas; pero no se argumenta en las orientaciones metodológicas a partir del carácter sistémico de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba. En estos documentos son limitadas las precisiones referidas al empleo de métodos en los cuales los estudiantes se enfrentan a la solución de hipótesis y polémicas que permiten comprender la historia y razonar sobre la vida social cotidiana y actuar en consecuencia ante las diferentes manifestaciones de discriminación y racismo.

Los estudiantes en la Educación Superior no cuentan con un libro de texto, ni con una bibliografía complementaria y diversas fuentes para obtener la información, cuestión que limita la comprensión de determinados procesos, necesarios para el análisis de la Historia a este nivel, aunque se sistematizan los contenidos sobre la base de orientaciones didácticas que asumen la concepción de la historia social integral desde una clase desarrolladora.

Anexo VII. Prueba pedagógica inicial

Objetivo: comprobar el nivel de conocimientos que poseen los estudiantes y su papel protagónico en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba.

Actividades

- 1- Ejemplifique las manifestaciones de racismo durante la epata colonial.
- 2- Describa la situación marginal de las personas de color durante la República Neocolonial.
 - a) Ejemplifique con una manifestación en la localidad.
- 3- Explique el tratamiento ofrecido por la Revolución Cubana a las discriminaciones raciales
- 4- En la actualidad la sociedad cubana es reflejo de manifestaciones, prejuicios raciales, estereotipos y exclusión social. Argumente
- 5- Describa lo sucedido con el Movimiento Independiente de Color en el año 1912. Emita su juicio crítico.

Resultados:

Indicadores	Alto	%	Medio	%	Bajo	%
Nivel de conocimientos	3	18,75 %	4	31,25 %	9	50 %

Al aplicar la prueba pedagógica inicial, el 18,75 % de los estudiantes está ubicado en un nivel alto, pues demuestran conocimiento acerca de varios hechos históricos que son expresión de la racialidad. Además, son capaces de identificar algunos rasgos esenciales que lo tipifican y asumen una posición crítica del pasado y el presente. Mientras que el 31,25 % reconoce algunos hechos históricos que evidencian manifestaciones de racismo asociadas al pasado, pero sin un análisis crítico que revele su posición ante este fenómeno, y el resto que representa el 50% muestra un limitado conocimiento asociado a la necesidad de

libertad durante el colonialismo español. Al realizar un debate como conclusión, algunos de los que se ubicaron en el nivel bajo expresaron otras consideraciones, pero la tabulación demostró que falta mayor profundización en el contenido para elevar la preparación sociocultural, cuestión que está sustentada en la independencia y autonomía de los estudiantes, pero también en la insuficiente preparación didáctica de los profesores.

Las manifestaciones detectadas y argumentadas permiten arribar a un diagnóstico causal que reveló las limitaciones teóricas para la selección y secuenciación de la racialidad como contenido transversal e interdisciplinario, cuestión que obstaculiza su implementación por el insuficiente dominio de sus principales manifestaciones y su inclusión en los estudios históricos, pues falta preparación epistémica del profesor para propiciar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba. La conformación previa del equipo de investigación-acción participativa, posibilitó superar, de manera paulatina, las barreras iniciales y promover diversas acciones para asegurar condiciones previas, con el objetivo de perfeccionar cada etapa investigativa.

Anexo VIII. Prueba pedagógica final

Objetivo: comprobar los avances en cuanto a la aprehensión de la racialidad como contenido durante la implementación de la propuesta.

Actividades

1. Identifica las manifestaciones de la racialidad existentes en la sociedad cubana.
2. Ejemplifica, desde un hecho histórico, las diferentes manifestaciones de la racialidad.
3. Explica la importancia de este contenido para la formación de valores como el respeto y la equidad.
4. Valore el tratamiento dado por la Revolución en su lucha contra el racismo.

Resultados.

La prueba pedagógica final corroboró que una vez aplicada la propuesta, de los 16 estudiantes seleccionados, que constituyen el 100 % de la muestra, ocho se ubican en un nivel alto, para un 43.75 %, mientras 5, que representan el 31,25 %, se encuentran en un nivel medio. El resto continúa con dificultades en la asimilación de los contenidos históricos sociales.

Anexo IX Revisión del expediente de la asignatura Historia de Cuba.

Objetivo: constatar el avance alcanzado por el profesor en la modelación de sus clases.

Al aplicar la metodología de manera sistemática, el profesor pudo apreciar las transformaciones en su maestría pedagógica. Al ejecutar nuevos sistemas de clases logró una mayor motivación y orientación de los estudiantes para cumplir las metas de aprendizaje. Se obtiene un mayor tratamiento al carácter transversal del contenido, así como un acercamiento paulatino a la integración con otras ciencias sociales, pues se alcanza un mayor entrenamiento de los estudiantes para la solución de ejercicios integradores, en los cuales deben demostrar dominio del contenido histórico resignificado hacia las principales manifestaciones que deben ser conceptualizadas, como parte de la racialidad, pero también hacia los contenidos afines de su especialidad.

Se promueve el trabajo investigativo en correspondencia con el diagnóstico pedagógico integral, pero todavía con limitaciones para el trabajo por equipos, que favorecen el análisis de la racialidad desde la multiplicidad de aspectos a tener en cuenta en las distintas ciencias sociales, aunque se logra un avance significativo en un grupo de estudiantes.

El profesor alcanzó un mayor nivel de desarrollo en la autorreflexión de sus resultados, cuestión que favoreció la mejor planificación y dirección del proceso, pues la preparación interdisciplinaria que realizó para elaborar ejercicios integradores, así como su experiencia en el trabajo con la carrera facilitó una transformación en su accionar al cambiar el estilo de trabajo. De igual modo, la sistematización favoreció perfeccionar el trabajo didáctico en sentido general. El cambio de la concepción para trabajar la racialidad como contenido favoreció la sistematización de los conocimientos precedentes, así como la profundización en las temáticas y la hipotetización acerca de la sociedad que desean los estudiantes.

AnexoX. Proyección metodológica de la selección y secuenciación de los contenidos históricos.

La selección de contenidos se realiza a partir de las propuestas generales contenidas en el programa de Historia de Cuba.

Para lograr un correcto tratamiento a los fenómenos sociales en las clases de Historia de Cuba se sugiere:

- Revisar el modelo del profesional y delimitar cómo tributa la asignatura a la formación de ese profesional a partir de la integración de los elementos instructivos y educativos.
- Delimitar las potencialidades y dificultades que presenta la asignatura para este fin.
- Definir la posible utilización de hechos, fenómenos o procesos de la Historia de Cuba que se correspondan con el contenido y tributen al logro de la formación general integral.

Forman parte del enfoque didáctico para enseñar los contenidos históricos los siguientes principios:

La concepción dialéctica y materialista de la Historia que integra, explica, la idea de una Historia social total, multifactorial, en espiral y contradictoria, posee y conforma la valoración y transformación de la multivalencia humana como su objeto de estudio esencial.

El aprendizaje desarrollador y contextualizado de los contenidos históricos implica el protagonismo consciente del estudiante.

La Historia Social Integral que reconoce la relación pasado- presente- futuro y la interrelación entre la historia personal, familiar, local, nacional, americana y universal

Instrucción para el tratamiento a los contenidos.

Estos contenidos pueden ser tratados en la disciplina desde diferentes variantes a través de todo el proceso, enfatizando en:

Análisis de la población de Cuba durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Viviendas, costumbres, cultura, etc. La conformación de la sociedad criolla. Características de la población. La familia: tipos históricos y rasgos

comunes. La formación de las familias criollas. Usos y costumbres de la época. El proceso de transculturación: aportes hispánicos y africanos. El romance español y los cantos, toques y bailes procedentes de África. Se describe la forma y condiciones de vida de los esclavos africanos y de los mulatos y negros "horros" (libres). Estos últimos vivían en condiciones de inferioridad respecto a los blancos; por ley, les estaba prohibido beber vino, reunirse en público, ocupar cargos públicos, vestirse igual que los blancos, etc. En general servían en las casas de estos o trabajaban la agricultura de frutos menores o en algunos otros oficios.

Es importante que los profesores favorezcan entre sus estudiantes el conocimiento referente a la trata negrera como un comercio cruel e inhumano. La forma en que se desarrolló. Sus características. Las travesías en los barcos negreros y las condiciones espantosas en que se desarrollaba. Que analicen cómo Cuba pasa a ser el primer productor de azúcar. Ello trajo más ingenios, mayores tierras de cultivo, más esclavos. En 1774 había 44 333 esclavos y para 1792 eran ya 84 590 esclavos. En 1789 se decretó por la Corona la trata libre por dos años, introduciéndose miles de esclavos africanos hasta principios del siglo XIX.

Existen condiciones para informar a los profesores y estudiantes sobre esas manifestaciones de nuestra cultura y garantizar su apreciación a través de la programación educativa. Las diferentes instituciones culturales especializadas en esos importantes temas, pueden brindar materiales complementarios e información actualizada, para que sean transmitidos al universo escolar.

La selección de los contenidos que se proponen, así como los métodos seleccionados, las habilidades y el sistema de valores que se utilizan para el tratamiento a los contenidos de las manifestaciones de racismo y discriminación que superviven en la sociedad cubana actual, son el resultado de los elementos cognitivos-afectivos percibidos en la diversidad sociocultural e histórica del contexto.